

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/321576607>

Model Perilaku Masyarakat Pengguna Kendaraan Bermotor Pribadi di Kota Makassar Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB)

Thesis · December 2017

DOI: 10.13140/RG.2.2.16620.46722

CITATIONS

0

READS

392

1 author:

Abdul Hafid Hasim
Universitas Negeri Makassar

5 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Factors Affecting Subjective Norms in Use and Have a Private Vehicle in Makassar, Indonesia [View project](#)

**MODEL PERILAKU MASYARAKAT PENGGUNA
KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI DI KOTA MAKASSAR
BERDASARKAN *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR***

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Teknik Sipil

**ABDUL HAFID HASIM
0012.09.07.2014**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2016**

ABSTRAK

Abdul Hafid Hasim. Model Perilaku Masyarakat Pengguna Kendaraan Bermotor Pribadi Kota Makassar Berdasarkan *Theory Planned of Behavior*. Dengan pembimbing **H. Lambang Basri Said** dan **Hj. St. Maryam H.**

Semakin banyak dan mudahnya masyarakat dalam memiliki serta menentukan pilihan kendaraan khususnya kendaraan pribadi berakibat semakin meningkatkan tren penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji pengaruh langsung dan tidak langsung variabel sikap (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*Behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*explanatory research*) yakni menjelaskan kausalitas suatu hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Berdasarkan *Theory Planned Behavior* maka variabel-variabel yang dipergunakan yaitu variabel sikap/attitude (X1), norma subjektif/Subjective Norm (X2) dan persepsi kendali perilaku/*perceived behavioral control* (X3) kemudian intensi/*intention* (Z) sebagai variabel penghubung (*intervening*) dan perilaku/Behavior (Y). Populasi dalam penelitian ini berupa masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi beroda dua dan empat di Kota Makassar. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 200 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive random sampling*. Data primer dan informasi pada penelitian ini diperoleh melalui angket, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Instrument yang digunakan berupa lembar cek list, kuesioner, pedoman wawancara dan kamera photo. Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *Structural Equation Model Analysis* (analisis SEM) dengan uji persyaratan validitas/reliabilitas dan statistik deskriptif.

Hasil yang diperoleh menunjukkan (1). Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sikap (*attitude toward the behavior*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*); (2). Tidak terdapat pengaruh antara variabel norma subjektif (*subjective norm*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*); (3) Tidak terdapat pengaruh antara variabel persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*); (4) Tidak terdapat pengaruh langsung variabel persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) terhadap perilaku (*behavior*) dan pengaruh tidak langsung variabel persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.

Kata Kunci : Perilaku, Kendaraan Bermotor Pribadi, *Theory Planned of Behavior*

ABSTRAK

Abdul Hafid Hasim. Model Perilaku Masyarakat Pengguna Kendaraan Bermotor Pribadi di Kota Makassar Berdasarkan *Theory Planned of Behavior*. Dengan pembimbing **H. Lambang Basri Said** dan **Hj. St. Maryam Hafram**.

Semakin banyak dan mudahnya masyarakat dalam memiliki serta menentukan pilihan kendaraan khususnya kendaraan pribadi berakibat semakin meningkatkan tren penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji pengaruh langsung dan tidak langsung variabel sikap (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*Behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*explanatory research*) yakni menjelaskan kausalitas suatu hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Berdasarkan *Theory Planned Behavior* maka variabel-variabel yang dipergunakan yaitu variabel sikap/attitude (X1), norma subjektif/Subjective Norm (X2) dan persepsi kendali perilaku/*perceived behavioral control* (X3) kemudian intensi/*intention* (Z) sebagai variabel penghubung (*intervening*) dan perilaku/Behavior (Y). Populasi dalam penelitian ini berupa masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi beroda dua dan empat di Kota Makassar. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 200 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive random sampling*. Data primer dan informasi pada penelitian ini diperoleh melalui angket, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Instrument yang digunakan berupa lembar cek list, kuesioner, pedoman wawancara dan kamera photo. Analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *Structural Equation Model Analysis* (analisis SEM) dengan uji persyaratan validitas/reliabilitas dan statistik deskriptif.

Hasil yang diperoleh menunjukkan (1). Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sikap (*attitude toward the behavior*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar; (2). Tidak terdapat pengaruh antara variabel norma subjektif (*subjective norm*), persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*) dan tidak terdapat pengaruh persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) terhadap perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.

Kata Kunci : Perilaku, Kendaraan Bermotor Pribadi, *Theory Planned of Behavior*

ABSTRACT

Abdul Hafid Hasim. Model Behavior Society of Motor Vehicles Personal Users in the city of Makassar Based Theory of Planned Behavior. Coat with the supervisor H. Lambang Basri Said and Hj. St. Maryam Hafram.

The more and the community have easy and to make choices vehicles, especially private vehicles result in further increase the trend of use of private cars as the main mode of transportation. The purpose of this study is to analyze and assess the direct and indirect effects of variable attitude toward the behavior, subjective norm, perceived behavioral control through Behavior intention to users of private vehicles in the city of Makassar.

This research is explanatory research which explains the causal relationships between variables through hypothesis testing. Based Theory of Planned Behavior the variables used that attitude variable (X1), Subjective Norm (X2), and perceived behavioral control (X3) and intention (Z) as an intervening variable and behavior (Y). The population in this study of people using private motor vehicles with two wheels and four in the city of Makassar. The number of samples that use as many as 200 respondents. The sampling technique used was purposive random sampling. Primary data and information on this study were obtained through questionnaires, interviews, observation, and documentation. Instrument used in the form of checks lists, questionnaires, interview guides and a photo camera. Data analysis and hypothesis testing was conducted using Structural Equation Model Analysis (SEM) to test the validity requirement / reliability and descriptive statistics.

The results showed (1). There is a significant relationship between the variables attitude toward the behavior with the intention of the user behavior of private vehicles in the city of Makassar; (2). There is no influence between the variables of subjective norm, perceived behavioral control through intention to behavior (behavior) and there is no effect of perceived behavioral control on the behavior of private vehicles in the city of Makassar.

Keywords: Behavior, Personal Motor Vehicles, Theory of Planned Behavior

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Model Perilaku Masyarakat Pengguna Kendaraan Bermotor Pribadi Kota Makassar Berdasarkan *Theory Planned of Behavior*” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini merupakan sebagian persyaratan mencapai derajat magister pada Program Studi Magister Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari arahan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA. yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Teknik Sipil pada Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar Prof. Dr. Basri Modding, SE., M.Si yang telah memberikan kesempatan untuk belajar sehingga pada akhirnya dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
3. Ketua Program Studi Teknik Sipil Dr. Ir. St. Maryam Hafram, MT yang telah banyak membantu dan mengarahkan mulai dari penerimaan hingga selesai dari program pascasarjana ini dengan ikhlas dan tulus.
4. Dosen pembimbing Tesis Ir. Lambang Basri Said, MT., Ph.D dan Dr. Ir. St. Maryam Hafram, MT yang telah membantu dalam memberikan masukan berupa ide serta saran yang membangun.
5. Tim Penguji Dr. Ir. H. Hanafi Ashad, MT dan Dr. Ir. Hj. Ratna Musa, MT serta Ir. H. Muchtar T Syarkawi, MT yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia Makassar.
7. Orang Tua yang telah banyak mendukung, mendorong dan mendoakan selama penulis mengikuti pendidikan dari awal mulai hingga selesai.
8. Istri dan anak, Mila Karmila dan Alifa Humaira Hafila atas pengorbanan yang dengan tulus dan ikhlas menemani dan mendampingi dari awal mengikuti proses pendidikan hingga selesai.
9. Ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan pada Program Pascasarjana Teknik Sipil khususnya angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Untuk semua itu, semoga Allah SWT senantiasa dapat memberikan balasan yang baik dan kesejahteraan serta mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar hasil penelitian tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang

Makassar, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Transportasi Perkotaan	9
B. Pergerakan Dan Perjalanan	12
1. Sebab Terjadinya Pergerakan	13
2. Waktu Terjadinya Pergerakan	13
3. Jenis Sarana Yang Digunakan	13
C. Pemilihan Moda	16
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemilihan Moda	18
E. Perilaku Perjalanan	20
F. Teori Perilaku Terencana	22
1. Intensi	25
2. Sikap (<i>Attitude Toward The Behavior</i>)	28
3. Norma Subjektif (<i>Subjective Norm</i>)	32

4. Persepsi Kontrol Perilaku (<i>Perceived Behavioral Control</i>)	35
5. Perilaku (<i>Behavior</i>)	39
6. Faktor-Faktor Latar Belakang (<i>Background Factors</i>)	48
G. Structural Equation Model	50
H. Kerangka Pemikiran	66
I. Penelitian Terdahulu	67

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	71
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	71
C. Variabel Penelitian	72
D. Populasi Dan Sampel	73
1. Populasi	73
2. Sampel	73
E. Teknik Pengambilan Sampel	74
F. Metode Pengumpulan Data	74
G. Analisis Data	74
1. Pengujian Validasi	75
2. Pengujian Reliabilitas	75
3. Structural Equation Model (SEM)	76
H. Diagram Alir Penelitian	77
I. Definisi Konseptual Dan Operasional	78
1. Perilaku (<i>Behavior</i>)	78
2. Sikap (<i>Attitude Toward The Behavior</i>)	78
3. Norma Subjektif	79
4. Persepsi Kontrol Perilaku (<i>Perceived Behavioral Control</i>)	80
5. Intensi.....	81
J. Hipotesis	82

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar	83
1. Geografis dan Demografis Kota Makassar	83

2. Kependudukan	84
3. Panjang Jalan	86
4. Tenaga Kerja	87
5. Pertumbuhan Ekonomi.....	88
6. Kendaraann Bermotor	89
B. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	90
1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Attitude Toward of Behavior	90
2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Subjective Norm.....	90
3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Perceived Behavioral Control	91
4. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Intention Behavior..	91
5. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Behavior	91
C. Analisis Deskriptif	92
1. Jenis Kelamin	92
2. Usia Responden	93
3. Tingkat Pendidikan	94
4. Jenis Pekerjaan	95
5. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Pribadi	96
6. Tingkat Pendapatan	98
7. <i>Attitude Toward of Behavior</i> (Sikap Terhadap Perilaku)	99
8. <i>Norm Subjective</i> (Norma Subjektif)	100
9. <i>Perceived Behavioral Control</i> (Persepsi Kendali Perilaku)	101
10. <i>Intention Behavior</i> (Intensi/Niat Perilaku)	102
11. <i>Behavior</i> (Perilaku)	103
D. Analisis Model Persamaan Struktural	105
1. Analisis Asumsi SEM	105
2. Persamaan Model Pengukuran dan Struktural	118
3. Kriteria Kalayakan Model (<i>Goodness of Fit</i>)	120
4. Pengujian <i>Construct Reability</i> (CR)	124
5. Pengujian <i>Average Variance Extract</i> (AVE)	125
6. Pengujian <i>Discriminant Validity</i>	126

7. Pengujian Indikator (<i>Loading Factor</i>)	127
8. Pengujian Hipotesis Penelitian	129
E. Pembahasan	133
1. Pengaruh Tidak Langsung <i>Attitude Toward</i> Terhadap <i>Behavior</i> Melalui <i>Intention Behavior</i>	133
2. Pengaruh Tidak Langsung <i>Subjective Norm</i> Terhadap <i>Behavior</i> Melalui <i>Intention Behavior</i>	135
3. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung <i>Perceived Behavior</i> <i>Control</i> Terhadap <i>Behavior</i> Dan <i>Perceived Behavior Control</i> Terhadap <i>Behavior</i> Melalui <i>Intention behavior</i>	136
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
 DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Referensi Penelitian Terdahulu	67
Tabel 3.1	Kategori Reliabilitas Instrumen Penelitian	76
Tabel 4.1	Persentase Penduduk dan kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar, Tahun 2014.....	85
Tabel 4.2	Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kota Makassar (Dalam Km)	87
Tabel 4.3	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar, Tahun 2014	87
Tabel 4.4	Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2009 – 2013	88
Tabel 4.5	Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Makassar, Tahun 2009 – 2011 (Dalam Unit)	89
Tabel 4.6	Distribusi Data Responen Berdasarkan Jenis Kelamin	92
Tabel 4.7	Distribusi Data Responen Berdasarkan Usia Responden	93
Tabel 4.8	Distribusi Data Responen Berdasarkan Tingkat Pendidikan....	94
Tabel 4.9	Distribusi Data Responen Berdasarkan Jenis Pekerjaan	95
Tabel 4.10	Distribusi Data Responen Berdasarkan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Pribadi	96
Tabel 4.11	Distribusi Data Responen Berdasarkan Tingkat Pendapatan ..	98
Tabel 4.12	Distribusi Data Responen Berdasarkan <i>Attitude Toward of Behavior</i>	99
Tabel 4.13	Distribusi Data Responen Berdasarkan <i>Subjective Norm</i>	100
Tabel 4.14	Distribusi Data Responen Berdasarkan <i>Perceived Behavioral Control</i> (Persepsi Kendali Perilaku)	101
Tabel 4.15	Distribusi Data Responen Berdasarkan <i>Intention Behavior</i>	103
Tabel 4.16	Distribusi Data Responen Berdasarkan <i>Behavior</i>	104
Tabel 4.17	<i>Assessment of Normality</i>	106
Tabel 4.18	Pengujian <i>Univariate Outliers</i> dengan Z-Score	107

Tabel 4.19	Pengujian Multivariat Outliers dengan <i>Mahalanobis Distance Squared</i>	113
Tabel 4.20	<i>Standardized Residual Covariances</i>	117
Tabel 4.21	Kriteria Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit</i>)	123
Tabel 4.22	Nilai <i>Construct Reability</i> (CR)	124
Tabel 4.23	Nilai <i>Average Variance Extract</i>	125
Tabel 4.24	Nilai <i>Discriminant Validity</i>	126
Tabel 4.25	<i>Correlations</i>	126
Tabel 4.26	Nilai <i>Loading Factor</i>	127
Tabel 4.27	<i>Regression Weights</i>	129
Tabel 4.28	<i>Standardized Regression Weights</i>	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Theory of Reasoned Action (TRA)</i>	23
Gambar 2.2	<i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	25
Gambar 2.3	Dasar Penelitian Permintaan Transportasi Urban	67
Gambar 3.1	Rancangan Desain Penelitian	70
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kota Makassar	84
Gambar 4.2	Grafik Jumlah Penduduk Kota Makassar 2012 – 2014	85
Gambar 4.3	Model Penelitian <i>Structural Equation Model (SEM)</i>	105
Gambar 4.4	Hasil Modifikasi Analisis <i>Structural Equation Model (SEM)</i> .	118
Gambar 4.5	Pengaruh tidak langsung <i>Attitude Toward</i> terhadap <i>Behavior</i> melalui <i>Intention Behavior</i>	133
Gambar 4.6	Pengaruh Tidak Langsung <i>Subjective Norm</i> Terhadap <i>Behavior</i> Melalui <i>Intention Behavior</i>	135
Gambar 4.7	Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung <i>Perceived Behavior</i> <i>Control</i> Terhadap <i>Behavior</i> Melalui <i>Intention Behavior</i>	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan transportasi perkotaan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan. Di kota-kota besar, jumlah penduduknya banyak, berarti jumlah dan jenis kebutuhannya banyak, seperti kegiatan ekonomi yang kompleks, standar kesehatan yang tinggi, dan mobilitas yang tinggi. Terdapat hubungan positif antara besarnya suatu kota, jumlah penduduk, jumlah dan jenis kebutuhan penduduk, dan lebih khusus lagi yaitu kebutuhan transportasi dan tersedianya kapasitas transportasi. Negara berkembang dengan transportasi publik yang belum memadai memaksa penduduknya menggunakan kendaraan pribadi yang menyebabkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi. Pertumbuhan kendaraan yang tinggi menyebabkan masalah kemacetan (Peterson, 2004).

Kemacetan lalu lintas perkotaan yang serius mempunyai dampak negatif secara langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan perkotaan dan kelangsungan berbagai aktivitas ekonomi, sosial, administrasi pemerintahan, dan politik. (Adisasmita, 2011). Kerugian yang besar yang diakibatkan oleh kemacetan sangat besar. Beberapa wilayah di dunia menunjukkan keprihatinannya terhadap konsekuensi global meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan di Asia (Broaddus, 2009). Tren penggunaan kendaraan sebagian besar akan mengikuti tren kepemilikan kendaraan, angka penggunaan kendaraan

diperkirakan akan terus meningkat, baik di Negara OECD (Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi) maupun nonOECD, dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi (Broaddus, 2009).

Badan Pusat Statistik menunjukkan penambahan jumlah kendaraan setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan, pada tahun 2010 jumlah total kendaraan di Indonesia 76.907.127 sedangkan pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 94.373.324 penambahan jumlah kendaraan terus meningkat dan bisa dilihat pada tahun 2014 kendaraan di Indonesia mencapai 114.209.266 (www.bps.go.id).

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan yang cepat. Dimana, rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia pada setiap tahunnya sebanyak 10-11%. Sedangkan pertumbuhan jalan nasional kurang dari 3% per tahun. Kondisi ini terjadi hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia termasuk Kota Makassar. Data menunjukkan jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang beroperasi di Kota Makassar mencapai 2,4 juta (1,1 juta roda 2 dan 1,3 juta mobil) dari jumlah penduduk Kota Makassar tidak kurang 1,7 juta jiwa. Pertumbuhan kendaraan sepeda motor tiap tahun mencapai 12-14 % kemudian kendaraan roda empat atau mobil tiap tahun mencapai 8-10%. Kendaraan umum (Pete-pete) mencapai 5.140 padahal idealnya hanya sekitar 2.600 unit. (dephub.go.id)

Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi khususnya di Kota Makassar akan terus meningkat, hal ini sebenarnya didukung oleh sistem pemasaran dari produsen kendaraan dengan memberikan uang muka rendah untuk pembelian kendaraan dengan sistem kredit. Alasan masyarakat lebih memilih kendaraan baik itu mobil ataupun motor sebagai alat transportasi yakni memberikan kenyamanan

dan keamanan, meningkatkan gengsi serta memberikan privasi kepada pengguna mobil (Steg, 2005).

Pada satu sisi penggunaan kendaraan pribadi didorong oleh kurang baiknya pelayanan kendaraan umum, baik dilihat dari sisi jaringan, sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Rendahnya mutu pelayanan dari segi keamanan, kenyamanan, kelayakan, kemudahan dan efisiensi angkutan umum, yang pada hakekatnya memberikan rasa kurang nyaman dan aman kepada pengguna jasa transportasi perkotaan, mendorong masyarakat untuk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Penambahan kendaraan pribadi yang beroperasi di Kota Makassar, meningkatkan kepadatan lalu lintas yang berakibat waktu perjalanan menjadi lama, karena banyak kendaraan dan kecepatan rendah. Intinya pemakaian kendaraan pribadi menimbulkan kemacetan, ketidakefisienan dalam pemakaian ruang jalan, dan mengurangi kapasitas jalan. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat, mendorong pula tingkat kepemilikan kendaraan pribadi penduduk Kota Makassar, hal itu menjadi penyebab bertambahnya kepadatan lalu lintas kendaraan di jalan raya.

Dalam pemilihan moda transportasi, penilaian terhadap utilitas yang teramati pada umumnya didasarkan pada besarnya biaya dan waktu perjalanan, sedangkan faktor-faktor yang tidak tercermin dalam kedua hal tersebut dan tidak dapat diukur secara metrik (seperti misalnya kenyamanan, keamanan) dinyatakan sebagai variabel acak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model ekonomi rasional penilaian utilitas dilakukan bukan dari sudut pandang konsumen secara internal tetapi dari sudut pandang peneliti yang menempatkan dirinya sebagai konsumen

yang ditelitinya, dengan mencoba untuk menilai utilitas yang dirasakan konsumen.

Dengan memahami faktor-faktor penentu perilaku pemilihan moda dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para perencana transportasi dan pengambil keputusan dalam memprediksi pilihan moda transportasi dari para pelaku perjalanan, yang pada gilirannya akan bermanfaat pula dalam mempengaruhi perilaku pemilihan tersebut melalui kebijakan yang tepat. Pemilihan moda dalam perumusan kebijakan transportasi memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan pemilihan moda dapat mempengaruhi seberapa efisien seseorang dalam melakukan perjalanan, seberapa besar ruang kota diperuntukan sebagai fungsi transportasi dan juga alternatif-alternatif yang tersedia untuk pelaku perjalanan (Ortuzar dan Willumsen, 1999 dalam Yuliyanto, 2015).

Menurut Simamora (2004) dalam Yuliyanto (2015), sikap merupakan konsep paling penting dalam memahami perilaku pengguna, sedangkan persepsi memegang peranan penting dalam memilih suatu produk karena akan mempengaruhi perilaku individu dalam menetapkan pilihannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap dan persepsi ini merupakan faktor penting yang akan menentukan perilaku seseorang khususnya dalam menilai dan memilih suatu barang atau jasa tertentu, disamping faktor-faktor internal individu lainnya yang mempengaruhinya.

Model-model rasional dari pengambilan keputusan dalam pemilihan moda telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memprediksi pemilihan moda transportasi dari para pelaku perjalanan. Namun sayangnya model-model

rasional ini tidak dapat memahami aspek-aspek dari proses pengambilan keputusan individu secara internal dari pemilih dan persepsi mereka mengenai alternatif, akan tetapi lebih pada penilaian secara eksternal yang dilakukan dari sudut pandang seorang peneliti terhadap atribut yang terdapat dalam alternatif, dan kemudian digeneralisasi menjadi sudut pandang secara umum. Oleh karena itu model rasional ekonomi kurang dapat menjelaskan peranan faktor-faktor determinan dalam mempengaruhi keputusan individu dalam suatu proses pemilihan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pemahaman terhadap perilaku individu hendaknya dipahami dari sisi individu itu sendiri dengan menggunakan pendekatan dari perspektif psikologi. Salah satu model teori perilaku yang mendasarkan pada sikap (*attitude*) adalah *Theory Planned of Behavior* yang menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh niat untuk melakukannya. Model ini secara umum menyatakan bahwa *attitudes toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavior control* memprediksi *intention* (niat) dan selanjutnya *intention* (niat) memprediksi perilaku (*behavior*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian terkait, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik responden untuk variabel sikap (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*), niat (*intention*) dan perilaku (*Behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.

2. Apakah terdapat pengaruh variabel sikap (*attitude toward the behavior*) melalui variabel niat (*intention*) terhadap variabel perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.
3. Apakah terdapat pengaruh variabel norma subjektif (*subjective norm*) melalui variabel niat (*intention*) terhadap variabel perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.
4. Apakah terdapat pengaruh variabel persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) terhadap variabel perilaku (*behavior*) dan variabel persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) melalui variabel niat (*intention*) terhadap variabel perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik sikap (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*), niat (*intention*) dan perilaku (*Behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.
2. Menganalisis dan mengkaji pengaruh tidak langsung sikap (*attitude toward the behavior*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.
3. Menganalisis dan mengkaji pengaruh tidak langsung norma subjektif (*subjective norm*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.

4. Menganalisis dan mengkaji pengaruh langsung persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) terhadap perilaku (*behavior*) dan pengaruh tidak langsung persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor pribadi yang dimaksud dalam penelitian adalah kendaraan pribadi roda empat (mobil) dan kendaraan pribadi roda dua (motor).
2. Program computer yang digunakan untuk melakukan pengolahan dan analisis data adalah IBM AMOS versi 21.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian Model Perilaku Pengguna Kendaraan Bermotor Kota Makassar dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) manfaat yang diharapkan secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ranah penelitian *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan menguji ketiga konstruksya dalam memprediksi perilaku pengguna kendaraan pribadi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor di Kota Makassar.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penelitian lanjutan khususnya yang terkait dengan yang membahas perilaku pengguna kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Transportasi Perkotaan

Menurut Tamin (2003), Transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan keseluruhan wilayah sehingga terakomodasi mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dan dimungkinkannya akses kesemua wilayah. Sedangkan fungsi transportasi menurut Morlok (1991) adalah untuk menggerakkan atau memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sistem tertentu untuk tujuan tertentu.

Kota dianggap sebagai tempat tersedianya berbagai kebutuhan dan lapangan kerja selain itu kota menawarkan begitu banyak kesempatan baik di sektor yang formal maupun informal. Pertumbuhan wilayah di perkotaan berlangsung sangat cepat dibandingkan dengan di daerah pedalaman. Perkembangan industri di perkotaan menjadikan banyak tersedianya lapangan kerja dengan upah yang tinggi. Hal ini mendorong orang yang tinggal di daerah pedalaman atau desa untuk pindah ke kota maupun bekerja di perkotaan. Perpindahan dari desa ke kota disebut urbanisasi. Laju urbanisasi yang tinggi di daerah perkotaan tentunya akan berakibat pada meningkatnya jumlah permintaan akan jasa transportasi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ada di perkotaan maka diperlukan penyediaan sarana transportasi yang memadai untuk melayani jumlah penduduk tersebut. Permasalahan yang dihadapi di daerah

perkotaan akibat tingginya laju urbanisasi adalah keterbatasan sistem transportasi dalam memenuhi permintaan akan jasa transportasi. Masalah kemacetan merupakan salah satu masalah transportasi yang dihadapi di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Salah satu faktor dari masalah kemacetan di perkotaan adalah penggunaan kendaraan pribadi.

Kebutuhan akan transportasi saat ini semakin meningkat diiringi dengan perekonomian yang semakin baik. Semakin tingginya pengguna kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua maupun roda empat mengakibatkan volume lalu lintas meningkat khususnya pada saat jam puncak baik pagi dan sore hari dimana terjadi pergerakan yang bersamaan dari bangkitan perjalanan menuju tujuan atau tarikan perjalanan.

Volume lalu lintas yang melebihi kapasitas jalan dapat mengakibatkan kemacetan. Kemacetan yang terjadi mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa transportasi baik kerugian materi berupa bertambahnya biaya operasional kendaraan maupun waktu yang terbuang akibat adanya tundaan. Khususnya saat jam puncak dipagi hari seringkali terjadi beberapa titik rawan kemacetan. Kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari karena masyarakat terus melakukan berbagai aktivitas di antaranya berangkat bekerja, berangkat sekolah, dan keperluan lainnya. Hal ini diperparah dengan banyaknya penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan dengan penggunaan angkutan massal.

Dalam Tamin (2003) menjelaskan penggunaan kendaraan pribadi meningkatkan kesempatan seseorang untuk bekerja, memperoleh pendidikan, berbelanja, rekreasi maupun melakukan aktivitas sosial lainnya. Pada umumnya peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi merupakan cerminan hasil interaksi

antara peningkatan taraf hidup dan kebutuhan mobilitas penduduk di daerah perkotaan.

Penggunaan kendaraan pribadi merupakan salah satu penyebab kemacetan di daerah perkotaan karena para pengguna jasa transportasi cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Akibat makin membaiknya keadaan ekonomi kepemilikan kendaraan pribadi makin tinggi dan pemakaian angkutan umum menjadi semakin menurun. Menurunnya peranan angkutan umum disebabkan oleh rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum itu sendiri.

Tingkat pelayanan angkutan umum yang rendah membuat citra penyedia jasa angkutan menjadi buruk sehingga apabila tingkat pelayanannya tidak diperbaiki maka pemakai jasa transportasi semakin tidak menyukai angkutan umum dan semakin rendahnya pemakaian angkutan umum.

Penggunaan kendaraan pribadi tidak hanya didominasi oleh para karyawan yang akan pergi bekerja namun juga para pelajar yang akan pergi ke sekolah. Faktor pemilihan moda transportasi bagi pelajar ini sangat bervariasi. Pertumbuhan kendaraan yang semakin meningkat dan rendahnya pembangunan infrastruktur dapat menimbulkan titik-titik kemacetan karena tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan transportasi dengan prasarana yang tersedia. Melihat pertumbuhan kendaraan yang begitu besar maka perlu dilakukan manajemen lalu lintas dalam mengatasi masalah kemacetan

Terkait dengan penggunaan kendaraan pribadi khususnya kendaraan yang digunakan untuk tujuan sekolah dapat dipilih alternatif penyediaan angkutan massal seperti bus sekolah sehingga para siswa sekolah tidak memakai kendaraan

pribadi baik menggunakan sepeda motor sendiri maupun diantar atau memakai mobil pribadi. Langkah ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas. Saat ini banyak siswa memakai sepeda motor, diantar atau memakai mobil pribadi ke sekolah.

B. Pergerakan Dan Perjalanan

Pergerakan terbentuk akibat adanya aktifitas yang dilakukan bukan di tempat tinggalnya. Artinya keterkaitan antar wilayah ruang sangatlah berperan dalam menciptakan perjalanan dan pola sebaran tata guna lahan sangat mempengaruhi pola perjalanan orang (Tamin, 1997). Kamus umum Bahasa Indonesia mendefenisikan perilaku sebagai kelakuan, tabiat, tingkah laku, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia perilaku diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Dalam konteks kolektif perilaku diartikan sebagai kegiatan orang secara bersama-sama dengan cara tertentu dan mengikuti pola tertentu pula. Jadi perilaku perjalanan dapat diartikan tingkah laku manusia dalam melakukan perjalanan ke tempat tujuannya.

Menurut Tamin (1997) pola pergerakan di bagi dua yaitu pergerakan tidak spasial dan pergerakan spasial. Konsep mengenai pergerakan tidak spasial (tanpa batas ruang) di dalam kota, misalnya mengenai mengapa orang melakukan pergerakan, kapan orang melakukan pergerakan, dan jenis angkutan apa yang digunakan.

1. Sebab Terjadinya pergerakan

Sebab terjadinya pergerakan dapat dikelompokkan berdasarkan maksud perjalanan biasanya maksud perjalanan dikelompokkan sesuai dengan ciri dasarnya yaitu berkaitan dengan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, agama. Kenyataan bahwa lebih dari 90 % perjalanan berbasis tempat tinggal, artinya mereka memulai perjalanan dari tempat tinggal (rumah) dan mengakhiri perjalanan kembali ke rumah.

2. Waktu Terjadinya pergerakan

Waktu terjadi pergerakan sangat tergantung pada kapan seseorang melakukan aktifitasnya sehari-hari. Dengan demikian waktu pergerakan sangat tergantung pada maksud perjalanannya.

3. Jenis Sarana Angkutan Yang Digunakan

Selain berjalan kaki, dalam melakukan perjalanan orang biasanya dihadapkan pada pilihan jenis angkutan seperti sepeda motor, mobil dan angkutan umum. Dalam menentukan pilihan jenis angkutan, orang memepertimbangkan berbagai faktor, yaitu maksud perjalanan, jarak tempuh, biaya, dan tingkat kenyamanan.

Sedangkan konsep mengenai ciri pergerakan spasial (dengan batas ruang) di dalam kota berkaitan dengan distribusi spasial tata guna lahan yang terdapat di dalam suatu wilayah. Dalam hal ini, konsep dasarnya adalah bahwa suatu perjalanan dilakukan untuk melakukan kegiatan tertentu di lokasi yang dituju, dan lokasi tersebut ditentukan oleh tata guna lahan kota tersebut. pergerakan spasial dibedakan menjadi pola perjalanan orang dan perjalanan barang.

- Pola perjalanan orang; Dalam hal ini pola penyebaran spasial yang sangat berperan adalah sebaran spasial dari daerah industri, perkantoran dan pemukiman. Pola sebaran spasial dari ketiga jenis tata guna lahan ini sangat berperan dalam menentukan pola perjalanan orang, terutama perjalanan dengan maksud bekerja. Tentu saja sebaran spasial untuk pertokoan dan areal pendidikan juga berperan.
- Pola perjalanan barang; Pola perjalanan barang sangat dipengaruhi oleh aktifitas produksi dan konsumsi, yang sangat tergantung pada sebaran pola tata guna lahan pemukiman (konsumsi), serta industri dan pertanian (produksi). Selain itu pola perjalanan barang sangat dipengaruhi oleh rantai distribusi yang menghubungkan pusat produksi ke daerah konsumsi.

Beberapa definisi terkait pergerakan dan perjalanan menurut Ortuzar dan Willumsen (2002) dalam Rifusa (2010) antara lain sebagai berikut:

- 1) Perjalanan didefinisikan sebagai suatu pergerakan satu arah dari titik asal ke titik tujuan. Biasanya diprioritaskan pada pergerakan yang menggunakan moda kendaraan bermotor.
- 2) Pergerakan *Home-Based*, yaitu pergerakan yang menunjukkan bahwa rumah dari pelaku perjalanan merupakan asal maupun tujuan pergerakan.
- 3) Pergerakan *Non Home-Based*, yaitu pergerakan yang menunjukkan bahwa ujung pergerakan bukanlah rumah pelaku pergerakan.
- 4) Produksi pergerakan (*Trip Production*), didefinisikan sebagai asal dan tujuan dari sebuah pergerakan *Home-Based* atau sebagai asal dari perjalanan *Non Home-Based*

- 5) Tarikan pergerakan (*Trip Attraction*), didefinisikan sebagai akhir bukan rumah untuk pergerakan *Home-Based* atau sebagai tujuan dari suatu pergerakan *Non Home-Based*.
- 6) Bangkitan pergerakan (*Trip Generation*), adalah total jumlah pergerakan yang ditimbulkan oleh rumah tangga dalam suatu zona, baik *Home-Based* maupun *Non Home-Based*.

Perjalanan adalah pergerakan satu arah dari zona asal ke zona tujuan, termasuk pergerakan berjalan kaki. Berhenti secara kebetulan tidak dianggap sebagai tujuan pergerakan meskipun terpaksa melakukan perubahan rute. Meskipun pergerakan sering diartikan dengan pergerakan pulang dan pergi, dalam ilmu transportasi biasanya analisis keduanya harus dipisahkan.

Tamin (2000) mengemukakan bahwa terdapat lima katagori tujuan pergerakan berbasis tempat tinggal, yaitu:

- Pergerakan ke tempat kerja
- Pergerakan ke sekolah atau universitas (pergerakan dengan tujuan pendidikan)
- Pergerakan ke tempat belanja
- Pergerakan untuk kepentingan social
- Pergerakan untuk tujuan rekreasi

Tujuan pergerakan bekerja dan pendidikan, disebut tujuan pergerakan utama yang merupakan keharusan untuk dilakukan oleh setiap orang setiap hari, sedangkan tujuan pergerakan lain sifatnya hanya pilihan dan tidak rutin dilakukan Pergerakan berbasis bukan rumah hanya sekitar (15-20%) dari total pergerakan yang terjadi.

C. Pemilihan Moda

Pemilihan moda mungkin merupakan hal terpenting dalam perencanaan transportasi. Tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa moda angkutan umum menggunakan ruang jalan jauh lebih efisien daripada moda angkutan pribadi. Selain itu, kereta api bawah tanah dan moda transportasi kereta api lainnya tidak memerlukan ruang jalan raya untuk bergerak sehingga tidak ikut memacetkan lalu lintas. Jika pengendara yang berganti ke moda transportasi angkutan umum, maka angkutan pribadi mendapatkan keuntungan dari perbaikan tingkat pelayanan akibat pergantian moda tersebut. Sangatlah tidak mungkin menampung semua kendaraan pribadi di suatu kota karena dibutuhkan ruang jalan yang sangat luas dan tempat parkir.

Oleh karena itu, masalah pemilihan moda dapat dikatakan sebagai tahap terpenting dalam berbagai macam perencanaan dan kebijakan transportasi. Hal ini menyangkut efisiensi pergerakan di daerah perkotaan, ruang yang harus disediakan kota untuk jadi prasarana transportasi dan banyaknya pilihan moda transportasi yang dapat dipilih penduduk. Jika terjadi interaksi antara dua tata guna lahan, seseorang akan memutuskan bagaimana interaksi tersebut dilakukan. Biasanya interaksi tersebut mengharuskan terjadinya perjalanan. Dalam kasus ini keputusan harus ditentukan dalam hal pemilihan moda yang akan digunakan. Pilihan pertama biasanya antara berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Jika kendaraan harus digunakan, apakah kendaraan pribadi (sepeda, sepeda motor, mobil, dll) atau angkutan umum (bus, becak, dll). Jika angkutan umum yang digunakan, jenis apa yang akan digunakan (angkot, bus, kereta api, pesawat, dll).

Model pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan menggunakan setiap moda. Karakteristik alat transportasi publik yang tersedia dari tempat asal seseorang ke tempat tujuannya merupakan faktor utama dalam menentukan moda dan rute yang akan ditempuh. Moda perjalanan yang dipilih juga tergantung pada beberapa faktor seperti tujuan perjalanan, jarak tempuh perjalanan, dan penghasilan pelaku perjalanan yang kemudian dipertimbangkan pula faktor-faktor turunan yang lainnya dari ketiga faktor yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain faktor biaya perjalanan dan waktu perjalanan. Pilihan moda adalah pembagian atau proporsi jumlah perjalanan ke dalam cara atau moda angkutan yang berbeda. Untuk berpergian atau melakukan perjalanan, seseorang berhak untuk menentukan pilihan moda yang akan digunakannya sesuai dengan kemampuan dan seleranya. Sebaliknya, penyedia jasa transportasi dapat pula menawarkan jenis moda pada trayek yang dilayaninya, namun ragamnya terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sulistyorini (2014) pemilihan jenis kendaraan pada setiap perjalanan yang dilakukan tiap anggota keluarga tentu sangat dipengaruhi oleh kepemilikan jenis kendaraan dan kondisi sosial ekonomi yang bersangkutan. Dalam hal penggunaan moda terdapat sekelompok orang yang tidak memiliki lebih dari satu pilihan, misalnya karena kelompok ini tidak memiliki kendaraan pribadi atau dari sisi usia terlalu muda sehingga belum sampai usianya memiliki surat izin mengemudi atau usianya sudah cukup lanjut dan secara fisik tidak mungkin mengemudi. Kelompok yang tidak memiliki pilihan ini disebut *captive*.

Analisis pilihan moda ini tidak hanya menghitung banyaknya orang yang akan menggunakan suatu moda saja, tetapi sekaligus juga akan mengidentifikasi perilaku pelaku perjalanan dalam memilih dan menggunakan suatu moda tertentu dan mengabaikan moda lainnya, serta merumuskan seluruh faktor dan variabel yang dianggap secara signifikan memengaruhi perilaku pelaku perjalanan dalam menentukan pilihannya terhadap suatu moda tertentu. Dalam memilih moda angkutan, pelaku perjalanan tertentu memilih atribut pelayanan tertentu. Pelaku perjalanan akan mempertimbangkan atribut pelayanan yang lebih penting bagi mereka. Pelaku perjalanan dengan karakteristik sosial ekonomi berbeda akan mempunyai pola perilaku berbeda terhadap atribut pelayanan sistem transportasi

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemilihan Moda

Pilihan moda perjalanan dalam suatu wilayah perkotaan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kecepatan, panjang perjalanan, kenyamanan, kemudahan biaya, ketersediaan moda, ukuran kota, usia pelaku perjalanan serta status ekonomi pelaku perjalanan.

a. Karakteristik Perjalanan

Karakteristik perjalanan mempengaruhi pelaku perjalanan dalam menentukan pilihan moda yang akan digunakan. Dua faktor yang penting dalam kategori ini adalah :

1) Panjang Perjalanan

Panjang suatu perjalanan memiliki pengaruh terhadap pelaku perjalanan dalam pemilihan moda. Ukuran ini dapat diperoleh dengan mengukur jarak rute yang paling sering digunakan di antara dua pusat zona, baik

untuk kendaraan pribadi atau angkutan umum. Ukuran panjang perjalanan lainnya adalah waktu perjalanan dari pintu ke pintu. Ukuran ini sering dipilih dalam mengukur jarak karena dapat memasukkan kelebihan waktu tempuh dalam suatu perjalanan.

2) Maksud Perjalanan

Ada suatu hubungan antara jumlah orang yang menggunakan angkutan umum dengan maksud perjalanan. Perjalanan dari rumah (*home-based*) secara umum menunjukkan jumlah pengguna angkutan umum lebih banyak daripada perjalanan tidak dari rumah (*non home-based*), begitu pula untuk perjalanan dari sekolah dan bekerja (*home-based school and work*) menunjukkan penggunaan angkutan umum yang lebih daripada perjalanan dari berbelanja (*home-based shopping*). (Morlok, 1991)

b. Karakteristik Pelaku Perjalanan

Variabel sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaku perjalanan dalam memilih moda adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan

Pendapatan sering dilihat sebagai faktor yang menentukan terhadap pilihan karakteristik tersebut. Selain itu kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) dan kemauan untuk membayar (*willingness to pay*) dengan pelayanan yang didapatkan merupakan faktor yang sangat menentukan.

2) Usia

Variabel ini terutama digunakan untuk membedakan tingkat pilihan individu dengan taraf kehidupan mereka. Individu dengan golongan usia lanjut dan usia sangat muda (lebih dari 50 tahun dan di bawah usia 20

tahun) mungkin lebih sedikit mengendarai kendaraan pribadi dan lebih bergantung pada angkutan umum dalam perjalanannya.

3) Jenis kelamin

Jenis kelamin sangat berpengaruh terhadap pemilihan moda, wanita lebih cenderung memilih angkutan umum dengan tingkat keamanan dan kenyamanan sangat baik. Sedangkan pria lebih memilih angkutan umum dengan tarif murah dan mudah mendapatkan serta waktu tempuh yang relatif cepat.

4) Pekerjaan

Sudah diteliti bahwa pelaku perjalanan yang memiliki profesi cukup tinggi kelihatannya lebih mungkin menggunakan mobil pribadi dari pada pegawai rendahan. Hal ini karena karakteristik sosial dan pendapatan yang berhubungan secara alami dengan jabatan yang dipunyai. (Warpani, 1990).

E. Perilaku Perjalanan

Pola perjalanan di daerah perkotaan/urban dipengaruhi oleh tata letak pusat-pusat kegiatan perkotaan (permukiman, komersial, perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan lain- lain). Pola perjalanan dibentuk oleh tiga hal, yaitu frekuensi perjalanan, tujuan perjalanan, dan moda perjalanan.

Perilaku perjalanan berkaitan dengan perilaku manusia dalam menentukan pola perjalanan yang akan dilakukan, dengan terlebih dahulu memutuskan pola aktivitas sehari-hari.

- Aspek perilaku perjalanan yang dapat terukur dibagi dalam empat komponen, yaitu: frekuensi perjalanan (*travel frequency*), waktu tempuh perjalanan

(*travel time*), biaya perjalanan (*travel cost*), dan jarak tempuh perjalanan (*travel distance*). Permintaan perjalanan merupakan turunan dari permintaan aktivitas, di mana individu menyusun jadwal aktivitas sehari-hari terlebih dahulu, kemudian muncul keputusan dalam menentukan pola aktivitas dan perjalanan yang akan dilakukan. Aktivitas dikelompokkan menjadi enam kategori yaitu: aktivitas bekerja, aktivitas rumah tangga di luar rumah, aktivitas rumah tangga di dalam rumah, rekreasi, aktivitas luang di dalam rumah, dan keperluan pribadi di luar rumah. Adapun kaitannya terhadap aspek waktu, pola aktivitas harian dapat dibedakan menjadi aktivitas hari kerja (*weekdays*) dan aktivitas akhir pekan (*weekend*). Perbedaan pola aktivitas pada hari kerja dan akhir pekan, mempengaruhi pola perjalanan seseorang, sehingga perilaku perjalanannya pun berbeda

- Aspek spasial. Dalam kaitannya terhadap perilaku perjalanan, aspek spasial merupakan bentuk dan struktur kota memiliki unsur-unsur yang dapat mempengaruhi perilaku perjalanan. Unsur-unsur spasial yang memiliki pengaruh terhadap perilaku perjalanan adalah aksesibilitas atau jarak jangkauan pelayanan angkutan umum, jarak terhadap pusat kota, dan jarak terhadap fasilitas lokal seperti lokasi kerja, sekolah, fasilitas belanja dan fasilitas rekreasi.
- Aspek sosial demografi dapat berpengaruh terhadap perilaku pelaku perjalanan, menurut Gliebe dan Koppelman dalam Ettema, et al (2007) perilaku perjalanan turut dipengaruhi aspek sosial demografi, diantaranya adalah aspek gender, struktur usia, pendidikan terakhir, struktur rumah tangga, dan aspek kepemilikan kendaraan pribadi.

- Aspek ekonomi juga turut mempengaruhi perilaku perjalanan individu dalam rumah tangga, diantaranya adalah aspek pendapatan, aspek pengeluaran rumah tangga, status pekerjaan, dan jenis pekerjaan.

F. Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana atau *Theory of planned behavior* merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari *reason action theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Fokus utama dari teori *planned behavior* ini sama seperti teori *reason action* yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi dianggap dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras orang mau berusaha untuk mencoba dan berapa besar usaha yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan suatu perilaku.

Reason action theory mengatakan ada dua faktor penentu intensi yaitu sikap pribadi dan norma subjektif (Fishbein & Ajzen, 1975). Sikap merupakan evaluasi positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu. Sedangkan norma subjektif adalah persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu (Fishbein & Ajzen, 1975). Namun Ajzen berpendapat bahwa teori *reason action* belum dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol seseorang. Karena itu dalam *theory of planned behavior* Ajzen menambahkan satu faktor yang menentukan intensi yaitu *perceived behavioral control*. *Perceived behavioral control* merupakan persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Faktor ini menurut Ajzen mengacu pada

persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya memunculkan tingkah laku tertentu dan diasumsikan merupakan refleksi dari pengalaman masa lalu dan juga hambatan yang diantisipasi. Menurut Ajzen (2005) ketiga faktor ini yaitu sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* dapat memprediksi intensi individu dalam melakukan perilaku tertentu.

Gambar 2.1 Theory of Reasoned Action - TRA (Fishbein & Ajzen, 1975)

Manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal, mereka mempertimbangkan perilakunya berdasarkan informasi yang tersedia, dan secara implisit atau eksplisit juga mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka (Ajzen, 2005). Ajzen (2005) menjelaskan, perilaku didasarkan faktor kehendak yang melibatkan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku; dimana dalam prosesnya, berbagai pertimbangan tersebut akan membentuk intensi untuk melakukan suatu perilaku.

Dalam *theory of reasoned action* dinyatakan bahwa intensi untuk melakukan suatu perilaku memiliki dua prediktor utama, yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norm*. Pengembangan dari teori ini, *planned behavior theory*, menemukan prediktor lain yang juga memengaruhi intensi untuk melakukan suatu perilaku dengan memasukkan konsep *perceived behavioral control*. Sehingga terdapat tiga prediktor utama yang memengaruhi intensi

individu untuk melakukan suatu perilaku, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif tentang suatu perilaku (*subjective norm*), dan persepsi tentang kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 2005).

Fishbein dan Ajzen (dikutip dalam Yuliana, 2004) memaparkan, *planned behavior theory* didasarkan atas pendekatan terhadap *beliefs* yang dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku tertentu. Pendekatan terhadap *beliefs* dilakukan dengan mengasosiasikan berbagai karakteristik, kualitas, dan atribut berdasarkan informasi yang telah dimiliki, kemudian secara otomatis akan terbentuk intensi untuk berperilaku. Pendekatan dalam *planned behavior theory* dikhususkan pada perilaku spesifik yang dilakukan individu dan dapat digunakan untuk semua perilaku secara umum.

Ajzen (2005) menambahkan, seberapa besar pengaruh *attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* terhadap intensi untuk melakukan suatu perilaku ditentukan oleh intensi berperilaku yang akan digambarkan. Besarnya pengaruh *attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* kemungkinan pun berubah-ubah dari satu individu ke individu lainnya, atau dari satu populasi ke populasi lainnya.

Gambar 2.2. Theory of Planned Behavior (Ajzen 1985 dalam Elliot, 2004)

Planned behavior theory mencoba menjelaskan perilaku yang kompleks yang membutuhkan kontrol berperilaku atau kemampuan untuk berperilaku. TPB menjelaskan bahwa niat berperilaku (*behavioral intention*) tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) dan norma subyektif (*subjective norm*), tetapi juga dipengaruhi oleh kontrol berperilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Kontrol berperilaku yang dirasakan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan seseorang mengenai sulit atau tidaknya untuk melakukan perilaku tertentu (Azwar, 2005)

1. Faktor –Faktor Latar Belakang (*Background Factors*)

Ajzen (2005) mendefinisikan background factors sebagai semua factor yang dapat mempengaruhi keyakinan behavioral, normative, dan kontrol diri, dan hasilnya dapat mempengaruhi intensi dan tindakan yang kita lakukan.

“All factors can therefore affect our behavioral, normative, and control beliefs and, as a result, influence our intentions and actions.” (Ajzen, 2005)

Ajzen mengatakan bahwa seseorang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan orang tersebut dapat memperoleh informasi yang berbeda-beda pula mengenai berbagai macam permasalahan. Informasi tersebut dapat menjadi dasar dari keyakinan mereka mengenai konsekuensi suatu perilaku, mengenai harapan normatif dari pihak lain yang penting, serta berbagai hambatan yang dapat mencegah mereka untuk melakukan suatu tingkah laku. Background factors ini dibagi ke dalam tiga kategori: Pertama adalah personal, termasuk didalamnya sikap secara umum, kepribadian, nilai-nilai, emosi, dan inteligensi; Kedua yaitu social, termasuk didalamnya usia, jenis kelamin, etnis, ras, pendidikan, penghasilan, dan agama; dan yang terakhir yaitu informational termasuk didalamnya pengalaman, pengetahuan, dan tayangan media.

Berbagai penelitian mengenai pemilihan moda transportasi seperti yang coba dilakukan penelitian ini telah menemukan akan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku dalam pemilihan moda transportasi yang bisa dikategorikan dalam background factors. Faktor tersebut antara lain:

- 1) Penghasilan, penggunaan kendaraan untuk melakukan perjalanan bergantung pada kemampuan orang untuk membayar atau merawat kendaraannya (Warpani, 1990 dalam Mulya, 2009).
- 2) Kepemilikan Kendaraan, atau kesempatan menggunakan kendaraan, mungkin merupakan faktor yang paling berpengaruh pada pemilihan moda angkutan. Seseorang yang tidak memiliki kendaraan pribadi akan memerlukan angkutan umum untuk bepergian (Warpani, 1990 dalam Mulya, 2009)

- 3) Tingkat Pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikannya, wanita akan memilih untuk menggunakan transportasi umum (Okoko, 2007 dalam Mulya, 2009)
- 4) Kebiasaan (habit), Domarchi dkk, 2008 dalam Mulya, 2009) menemukan bahwa semakin terbiasa seseorang menggunakan suatu jenis moda transportasi maka semakin sering ia menampilkan perilaku untuk menggunakan kendaraan tersebut.

2. Intensi

a. Pengertian Intensi

Intensi adalah suatu fungsi dari beliefs dan atau informasi yang penting mengenai kecenderungan bahwa menampilkan suatu perilaku tertentu akan mengarahkan pada suatu hasil yang spesifik. Intensi bisa berubah karena waktu. Semakin lama jarak antara intensi dan perilaku, semakin besar kecenderungan terjadinya perubahan intensi. Karena Ajzen dan Fishbein tidak hanya tertarik dalam hal meramalkan perilaku tetapi juga memahaminya, mereka mulai mencoba untuk mengidentifikasi penentu-penentu dari intensi berperilaku. Mereka ber-teori bahwa intensi adalah suatu fungsi dari dua penentu utama, yaitu a) sikap terhadap perilaku dan b) norma subjektif dari perilaku.

Intensi menurut Corsini (2002) adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu, atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan, baik secara sadar atau tidak. Sudarsono (1993) berpendapat bahwa intensi adalah niat, tujuan; keinginan untuk melakukan sesuatu, mempunyai tujuan. Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan intensi sebagai probabilitas subjektif yang

dimiliki seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi akan tetap menjadi kecenderungan berperilaku sampai pada saat yang tepat ada usaha yang dilakukan untuk mengubah intensi tersebut menjadi sebuah perilaku (Ajzen, 2006).

Menurut Ajzen (2006) intensi merupakan anteseden dari sebuah perilaku yang nampak. Intensi dapat meramalkan secara akurat berbagai kecenderungan perilaku. Berdasarkan *theory of planned behavior*, intensi adalah fungsi dari tiga penentu utama, pertama adalah faktor personal dari individu tersebut, kedua bagaimana pengaruh sosial, dan ketiga berkaitan dengan kontrol yang dimiliki individu.

Berdasarkan uraian diatas pengertian intensi pada penelitian ini adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu baik secara sadar atau tidak.

b. Aspek Pengukuran Intensi

Pengukuran intensi ini dapat digolongkan ke dalam pengukuran belief. Sebagaimana pengukuran belief, pengukuran intensi terdiri dari 2 hal, yaitu pengukuran isi (content) dan kekuatannya (strength). Isi dari intensi diwakili oleh jenis tingkah laku yang akan diukur, sedangkan kekuatan responnya dilihat dari rating jawaban yang diberikan responden pada pilihan skala yang tersedia. Contoh pilihan skalanya adalah mungkin-tidak mungkin dan setuju-tidak setuju

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) intensi memiliki empat aspek, yaitu:

- Perilaku (*behavior*), yaitu perilaku spesifik yang nantinya akan diwujudkan.

- Sasaran (*target*), yaitu objek yang menjadi sasaran perilaku. Objek yang menjadi sasaran dari perilaku spesifik dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu orang tertentu/objek tertentu (*particular object*), sekelompok orang/sekelompok objek (*a class of object*), dan orang atau objek pada umumnya (*any object*).
- Situasi (*situation*), yaitu situasi yang mendukung untuk dilakukannya suatu perilaku (bagaimana dan dimana perilaku itu akan diwujudkan).
- Waktu (*time*), yaitu waktu terjadinya perilaku yang meliputi waktu tertentu, dalam satu periode atau jangka waktu yang tidak terbatas.

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) untuk mengidentifikasi tingkat kekhususan pada target, situasi, dan dimensi waktu relatif mudah, tapi dimensi perilaku relatif lebih sulit untuk diidentifikasi. Pengukuran intensi yang terbaik agar dapat memprediksi perilaku adalah dengan memasukkan keempat aspek intensi yaitu perilaku, target, situasi, dan waktu (Fishbein & Ajzen, 1975).

3. Sikap (*Attitude toward the Behavior*)

a. Pengertian Sikap

Munculnya sikap yang memengaruhi perilaku adalah melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal, yaitu: (a) perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum, tetapi oleh sikap spesifik terhadap suatu perilaku; (b) perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga dipengaruhi oleh norma subyektif; (c) sikap terhadap perilaku bersama dengan norma subyektif membentuk intensi untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Fishbein & Ajzen, 1975).

Dari beberapa penelitian lanjutan, Ajzen menambahkan satu determinan lagi yang dapat memengaruhi intensi berperilaku individu, yaitu persepsi tentang kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Ajzen (2005) memaparkan sikap terhadap suatu perilaku merupakan suatu fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *behavioral beliefs*, yaitu *belief* individu mengenai konsekuensi positif dan atau negatif yang akan diperoleh individu dari melakukan suatu perilaku (*salient outcome beliefs*). Meskipun seorang individu kemungkinan memiliki banyak *belief* mengenai konsekuensi dari melakukan suatu perilaku, namun hanya sebagian kecil saja dari sejumlah *belief* tersebut yang dapat diakses; dimana merupakan *belief* individu mengenai konsekuensi yang akan diperoleh dari melakukan suatu perilaku atau disebut sebagai *salient outcome beliefs*.

Secara spesifik, dalam *planned behavior theory*, sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*) didefinisikan sebagai derajat penilaian positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku. *Attitude toward the behavior* ditentukan oleh kombinasi antara *belief* individu mengenai konsekuensi positif dan atau negatif dari melakukan suatu perilaku (*behavioral beliefs*) dengan nilai subyektif individu terhadap setiap konsekuensi berperilaku tersebut (*outcome evaluation*).

Secara umum, semakin individu memiliki penilaian bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi positif maka individu akan cenderung bersikap *favorable* terhadap perilaku tersebut; sebaliknya, semakin individu memiliki penilaian bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi

negatif maka individu akan cenderung bersikap *unfavorable* terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 2005).

Ajzen (2005) mengatakan sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh *belief* tentang konsekuensi dari sebuah perilaku, yang disebut sebagai *behavioral beliefs* (Ajzen, 2005). Menurut Ajzen (2005) setiap *behavioral beliefs* menghubungkan perilaku dengan hasil yang bisa didapat dari perilaku tersebut. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh evaluasi individu mengenai hasil yang berhubungan dengan perilaku dan dengan kekuatan hubungan dari kedua hal tersebut. Sikap (*attitude*) mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi dan status kepribadian, secara timbal balik faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku. Peneliti kemudian menyimpulkan sikap sebagai disposisi individu untuk berperilaku yang didasarkan pada *belief* beserta evaluasinya terhadap suatu obyek, orang atau kejadian, yang kemudian diekspresikan dalam bentuk kognitif, afektif, dan konatif.

Berhubung sikap adalah pandangan yang cukup luas terhadap suatu hal, maka kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 komponen, yaitu sebagai berikut :

1) Komponen Kognitif

Komponen ini berkaitan dengan dengan pikiran atau rasio individu yang berhubungan dengan konsekuensi yang dihasilkan tingkah laku tertentu.

Hal ini berhubungan dengan *belief* seseorang mengenai segala sesuatu, baik negatif maupun positif tentang obyek sikap. Contohnya adalah sikap terhadap profesi medis. *Belief* bahwa profesi medis seperti dokter dan perawat berhubungan dengan pekerjaan yang tidak profesional, tidak berkualifikasi baik, hanya berorientasi pada uang adalah beberapa contoh *belief* negatif yang dipikirkan seseorang yang kemudian akan mengarahkan orang tersebut pada akhirnya memiliki sikap yang negatif terhadap profesi medis, demikian juga sebaliknya jika ia memiliki *belief* yang positif.

2) Komponen Afektif

Komponen afektif menjelaskan evaluasi dan perasaan terhadap suatu obyek sikap. Apabila diaplikasikan terhadap profesi medis di atas, seseorang yang memiliki perasaan jijik terhadap profesi medis dan apa yang dikerjakannya akan melahirkan sikap yang negatif terhadap orang tersebut, demikian sebaliknya jika ia memiliki perasaan positif, maka ia juga akan memiliki sikap positif pada profesi medis

3) Komponen Konatif

Komponen konatif adalah kecenderungan tingkah laku, intensi, komitmen dan tindakan yang berkaitan obyek sikap. Jika diaplikasikan pada contoh sebelumnya, seseorang memiliki sikap yang positif pada profesi medis jika orang tersebut memiliki sikap yang positif pada profesi medis, seperti jika orang tersebut menyatakan kesediaannya untuk memberikan sumbangan pada pembangunan rumah sakit baru, bersedia mengunjungi dokter secara rutin, berencana memperkenalkan anaknya

untuk mengenal dokter, dan lainnya. Fishbein & Ajzen (1975) menyatakan bahwa intensi sering dilihat sebagai komponen konatif dari sikap dan diasumsikan bahwa komponen konatif ini berhubungan dengan komponen afektif dari sikap.

b. Aspek Pengukuran Sikap

Menurut Ajzen (2005) sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai derajat penilaian positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kombinasi antara *behavioral belief* dan *outcome evaluation*. *Behavioral belief* adalah *belief* individu mengenai konsekuensi positif atau negatif dari perilaku tertentu dan *outcome evaluation* merupakan evaluasi individu terhadap konsekuensi yang akan ia dapatkan dari sebuah perilaku.

Sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai evaluasi secara keseluruhan dari menjalankan perilaku seperti yang diminta. Walaupun demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa evaluasi secara keseluruhan sering kali terdiri dari dua komponen. Komponen pertama yaitu bersifat instrumental, ditunjukkan dengan pasangan kata adjektif (kata sifat), misal: bernilai --- tidak bernilai, dan merugikan --- menguntungkan. Komponen kedua lebih merupakan kualitas pengalaman dan ditunjukkan dengan skala seperti: menyenangkan --- tidak menyenangkan.

4. Norma Subjektif

a. Pengertian Norma Subjektif

Hasil dari menampilkan suatu perilaku adalah ditentukan oleh kesetujuan atau ketidaksetujuan orang lain atau kelompok tertentu. Kesetujuan atau

ketidaksetujuan ini dapat mengarah pada adanya penghargaan atau hukuman atas perilaku yang ditampilkan individu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam menampilkan suatu perilaku perlu adanya pemikiran dari individu lain yang akan dijelaskan melalui norma subyektif. Planned behavior theory memerhatikan elemen sosial dari perilaku seorang individu melalui norma subyektif ini.

Ajzen (2005) memaparkan *subjective norm* merupakan fungsi yang didasarkan oleh belief yang disebut sebagai *normative beliefs*, yaitu belief mengenai kesetujuan dan atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap suatu perilaku (*salient referent beliefs*).

Ajzen (2006) menambahkan, pada beberapa perilaku, rujukan sosial yang dianggap penting juga memasukkan rujukan sosial yang berasal dari orang tua, pasangan pernikahan, sahabat, rekan kerja, dan rujukan lain yang berhubungan dengan suatu perilaku.

Norma subjektif didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005).

Norma subjektif ditentukan oleh kombinasi antara *normative belief* individu dan *motivation to comply*.

Norma subjektif merupakan keyakinan individu mengenai harapan orang-orang disekitarnya yang berpengaruh, baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Untuk memahami niat seseorang perlu juga mengukur norma-norma subjektif yang mempengaruhi niatnya untuk bertindak. Norma subjektif dapat diukur secara langsung dengan menilai perasaan konsumen tentang seberapa

relevan orang lain yang menjadi panutannya (seperti keluarga, teman sekelas, atau teman sekerja) yang akan menyetujui atau tidak menyetujui tindakan tertentu yang dilakukannya (mulya, 2009).

Norma Subjektif diasumsikan sebagai suatu fungsi dari *beliefs* yang secara spesifik seseorang setuju atau tidak setuju untuk menampilkan suatu perilaku. Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsikan bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Menurut Ajzen (2005) norma subjektif adalah keyakinan individu akan norma, orang di sekitarnya dan motivasi individu untuk mengikuti norma tersebut.

Secara spesifik, dalam *planned behavior theory*, norma subyektif tentang suatu perilaku (*subjective norm*) didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Subjective norm ditentukan oleh kombinasi antara belief individu tentang kesetujuan dan atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap suatu perilaku (*normative beliefs*), dengan motivasi individu untuk mematuhi rujukan tersebut (*motivation to comply*).

French dan Raven (dikutip dalam Fishbein & Ajzen, 1975) menjelaskan bahwa *motivation to comply* sebagai salah satu hal yang memengaruhi nilai norma subyektif tentang suatu perilaku adalah dipengaruhi oleh kekuatan sosial. Kekuatan sosial yang dimaksud terdiri dari penghargaan atau hukuman yang diberikan sumber rujukan kepada individu, rasa suka individu terhadap sumber rujukan, seberapa besar individu menganggap

sumber rujukan sebagai seorang ahli, dan adanya permintaan dari sumber rujukan tersebut.

Secara umum, semakin individu mempersepsikan bahwa rujukan sosialnya merekomendasikan untuk melakukan suatu perilaku maka individu akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut; sebaliknya, semakin individu mempersepsikan bahwa rujukan sosialnya merekomendasikan untuk tidak melakukan suatu perilaku maka individu akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk tidak melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2005).

Biasanya semakin individu mempersepsikan bahwa *social referent* yang mereka miliki mendukung mereka untuk melakukan suatu perilaku maka individu tersebut akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk memunculkan perilaku tersebut. Dan sebaliknya semakin individu mempersepsikan bahwa *social referent* yang mereka miliki tidak menyetujui suatu perilaku maka individu cenderung merasakan tekanan sosial untuk tidak melakukan perilaku tersebut.

b. Aspek Pengukuran Norma Subjektif

Ajzen (2005) mendefinisikan norma subjektif sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif ditentukan oleh *normative belief* dan *motivation to comply*. *Normative belief* adalah *belief* mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan yang berasal dari *referent*. *Motivation to comply* adalah motivasi individu untuk mematuhi harapan dari *referent*. Individu yang percaya bahwa *referent* akan mendukung ia untuk melakukan sebuah

perilaku akan merasakan tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut, dan begitu juga sebaliknya.

5. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

a. Pengertian Persepsi Kontrol Perilaku

Selain *attitude toward the behavior* dan *subjective norm*, dalam *planned behavior theory* terdapat pula faktor individual, yaitu persepsi tentang kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Secara konseptual, *perceived behavioral control* diharapkan untuk memoderasi pengaruh intensi pada perilaku yang dilakukan individu; sehingga suatu intensi yang kuat akan menghasilkan perilaku hanya jika *perceived behavioral control* yang dimiliki individu juga kuat.

Ajzen (2006) menyatakan bahwa intensi dan *perceived behavioral control* adalah berpengaruh terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh individu, namun pada umumnya, intensi dan *perceived behavioral control* tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kontrol penuh terhadap perilaku yang akan ditampilkannya (Nelson, Fishbein, & Stasson; dikutip dalam Abrams & Moura, 2001). Azwar (dikutip dalam Christanti, 2008) menambahkan, *perceived behavioral control* sangat penting artinya ketika rasa percaya diri individu sedang dalam kondisi yang rendah. *Perceived behavioral control* sebagai fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *control beliefs*, yaitu *belief* individu mengenai ada atau tidak adanya faktor yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan sebuah perilaku. *Belief* ini didasarkan pada pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku,

informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga oleh berbagai faktor lain yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Secara spesifik, dalam *planned behavior theory*, persepsi tentang kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku. *Perceived behavioral control* ditentukan oleh kombinasi antara belief individu mengenai faktor pendukung dan atau penghambat untuk melakukan suatu perilaku (*control beliefs*), dengan kekuatan perasaan individu akan setiap faktor pendukung ataupun penghambat tersebut (*perceived power control*).

Secara umum, semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri mudah untuk melakukan perilaku tersebut; sebaliknya, semakin sedikit individu merasakan sedikit faktor pendukung dan banyak faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut.

Semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka lebih besar kontrol yang mereka rasakan atas perilaku tersebut dan begitu juga sebaliknya, semakin sedikit individu merasakan faktor pendukung dan

banyak faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2006).

Persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavioral control*) menggambarkan tentang perasaan kemampuan diri (*self efficacy*) individu dalam melakukan suatu perilaku. Menurut Teo dan Lee (2010), kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan perilaku dan sejumlah pengendalian seseorang atas pencapaian tujuan dari perilaku tersebut. Dharmmesta (1998) menyatakan persepsi kontrol berperilaku merupakan kondisi dimana orang percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan, mencakup juga pengalaman masa lalu disamping rintangan-rintangan yang ada yang dipertimbangkan oleh orang tersebut. Masalah kontrol berperilaku (*behavioral control*) hanya dapat terjadi dalam batas-batas tindakan tertentu dan tindakan lain terjadi karena pengaruh faktor-faktor di luar kontrol seseorang (Dharmmesta, 1998).

Persepsi kontrol berperilaku merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku. Persepsi kontrol berperilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu individu dan juga perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku. Dalam model Teori perilaku terencana, *Perceived Behavioral Control* mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan tindakan yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya

sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen, 2006).

Persepsi kontrol berperilaku menunjuk suatu derajat dimana seorang individu merasa bahwa tampil atau tidaknya suatu perilaku yang dimaksud adalah dibawah pengendaliannya. Orang cenderung tidak akan membentuk suatu intensi yang kuat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia percaya bahwa ia tidak memiliki sumber atau kesempatan untuk melakukannya meskipun ia memiliki sikap yang positif dan ia percaya bahwa orang-orang lain yang penting baginya akan menyetujuinya. Persepsi kontrol berperilaku dapat mempengaruhi perilaku secara langsung ataupun tidak langsung melalui intensi (Mulya, 2009).

b. Aspek Pengukuran *Perceived behavioral control*

Perceived behavioral control adalah persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 2005).

Perceived behavioral control ditentukan oleh kombinasi antara *control belief* dan *perceived power control*. *Control belief* merupakan *belief* individu mengenai faktor pendukung atau penghambat untuk memunculkan sebuah perilaku. *Perceived power control* adalah kekuatan perasaan individu akan setiap faktor pendukung atau penghambat tersebut. Semakin besar persepsi mengenai kesempatan dan sumber daya yang dimiliki individu maka semakin besar PBC yang dimiliki orang tersebut.

5. Perilaku (*Behavior*)

a. Pengertian Perilaku

Dari sudut biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (mahluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua mahluk hidup mulai dari tumbuh –tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing – masing.

Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai sebagai suatu aksi-reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Berarti rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu (Notoatmodjo,1997).

Drs. Leonard F. Polhaupessy, Psi (2006) dalam sebuah buku yang berjudul “Perilaku Manusia”, menguraikan perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda, dan mengendarai motor atau mobil. Untuk aktifitas ini mereka harus berbuat sesuatu, misalnya kaki yang satu harus diletakkan pada kaki yang lain. Jelas, ini sebuah bentuk perilaku. Cerita ini dari satu segi. Jika seseorang duduk diam dengan sebuah buku ditangannya, ia dikatakan sedang berperilaku. Ia sedang membaca. Sekalipun pengamatan dari luar sangat minimal, sebenarnya perilaku ada dibalik tirai tubuh, di dalam tubuh manusia.

Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2003) seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena perilaku ini terjadi

melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner disebut teori “S-O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon.

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003).

Skinner membedakan adanya dua proses, yaitu:

- *Respondent respon atau reflexive*, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini disebut *electing stimulation* karena menimbulkan respon – respon yang relative tetap. Misalnya : makanan yang lezat menimbulkan keinginan untuk makan, cahaya terang menyebabkan mata tertutup, dan sebagainya. Respondent respon ini juga mencakup perilaku emosional misalnya mendengar berita musibah menjadi sedih atau menangis, lulus ujian meluapkan kegembiraannya dengan mengadakan pesta, dan sebagainya.
- *Operant respon atau instrumental respon*, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perangsang ini disebut *reinforcing stimulation* atau *reinforce*, karena memperkuat respon. Misalnya apabila seorang petugas kesehatan melaksanakan tugasnya dengan baik (respon terhadap uraian tugasnya atau job skripsi) kemudian memperoleh penghargaan dari atasannya (stimulus

baru), maka petugas kesehatan tersebut akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya.

b. Bentuk-Bentuk Perilaku

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua (Notoatmodjo, 2003):

- Perilaku tertutup (*Convert Behavior*)

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (*convert*). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

- Perilaku terbuka (*Overt Behavior*)

Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (*practice*), yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.

c. Jenis Perilaku

- Perilaku Refleksif

Perilaku refleksif adalah perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Misalnya kedip mata bila kena sinar; gerak lutut bila kena sentuhan palu; menarik tangan apabila menyentuh api dan lain sebagainya.

Perilaku refleksif terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Stimulus yang diterima organisme tidak sampai ke pusat susunan syaraf atau otak

sebagai pusat kesadaran yang mengendalikan perilaku manusia. Dalam perilaku yang refleksif, respons langsung timbul begitu menerima stimulus. Dengan kata lain, begitu stimulus diterima oleh reseptor, begitu langsung respons timbul melalui afektor, tanpa melalui pusat kesadaran atau otak.

Perilaku ini pada dasarnya tidak dapat dikendalikan. Hal ini karena perilaku refleksif merupakan perilaku yang alami, bukan perilaku yang dibentuk oleh pribadi yang bersangkutan.

- Perilaku Non-Refleksif

Perilaku non-refleksif adalah perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran/otak. Dalam kaitan ini, stimulus setelah diterima oleh reseptor langsung diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, dan kemudian terjadi respons melalui afektor.

Proses yang terjadi didalam otak atau pusat kesadaran inilah yang disebut proses psikologis. Perilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologis inilah yang disebut aktivitas psikologis atau perilaku psikologis.

Pada perilaku manusia, perilaku psikologis inilah yang dominan, merupakan perilaku yang dominan dalam pribadi manusia. Perilaku ini dapat dibentuk, dapat dikendalikan. Karena itu dapat berubah dari waktu ke waktu, sebagai hasil proses belajar.

d. Metode Pembentukan Perilaku

Seperti telah dipaparkan diatas, bahwa sebagian besar perilaku manusia merupakan perilaku yang dibentuk, perilaku yang dipelajari. Berkaitan

dengan hal tersebut, maka salah satu persoalan ialah bagaimana cara membentuk perilaku sesuai yang diharapkan. Ada 4 metode yang digunakan dalam pembentukan perilaku :

- Penguatan positif : bila suatu respon diikuti dengan sesuatu yang menyenangkan, misalnya pujian.
- Penguatan negatif : bila suatu respon diikuti oleh dihentikannya atau ditarik kembalinya sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya berpura-pura bekerja lebih rajin sangat pengawas berkeliling.
- Hukuman : mengakibatkan suatu kondisi yang tidak enak dalam suatu usaha untuk menyingkirkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya : Penskorsan
- Pemunahan : menyingkirkan penguatan apa saja yang mempetahankan perilaku. Misalnya tidak mengabaikan masukan dari bawahan akan menghilangkan keinginan mereka untuk menyumbangkan pendapat.

Dari hasil riset, didapati bahwa melalui penguatan akan didapati hasil yang lebih mengesankan dibandingkan melalui hukuman dan pemunahan. Didalam pelaksanaannya, ada beberapa jenis jadwal penguatan yang dapat dipilih, yaitu:

- Penguatan berkesinambungan : perilaku yang diinginkan diperkuat tiap kali perilaku itu diperagakan,
- Penguatan terputus-putus : perilaku yang diinginkan diperkuat cukup sering untuk membuatnya berharga untuk diulang, tetapi tidak setiap kali diperagakan perilaku itu diperkuat.

- Jadwal interval pasti : ganjaran-ganjaran yang didistribusikan pada selang waktu yang seragam.
- Jadwal interval variabel : ganjaran didistribusikan menurut waktu sedemikian sehingga penguatan tidak dapat diramalkan.
- Jadwal rasio pasti : ganjaran diberikan setelah sejumlah respon yang jumlahnya pasti.
- Jadwal rasio-variabel : ganjaran beraneka sehubungan dengan perilaku individu.

e. Proses Pembentukan Perilaku

Rogers (1974) dalam Mulya (2009) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), didalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni:

- *Awareness* (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui setimulus (objek) terlebih dahulu.
- *Interest* (ketertarikan), yakni orang mulai tertarik kepada stimulus.
- *Evaluation* (evaluasi), menimbang – nimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
- *Trial* (mencoba), dimana orang telah mulai mencoba perilaku baru.
- *Adoption* (menerima), dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang

positif maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan atau bersifat langgeng (*long lasting*) (Notoatmodjo, 2003)

f. Perubahan Perilaku

Dalam perkembangannya, perilaku seseorang dapat berubah-ubah sesuai dengan hal-hal yang memungkinkan perubahan itu terjadi. Dalam perkembangannya di kehidupan, perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor intern dan ekstern yang memungkinkan suatu perilaku mengalami perubahan. Berikut diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku pada manusia.

1) Faktor Internal

Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor intern yang dimaksud antara lain jenis ras/keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, bakat, dan intelegensia. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci seperti di bawah ini.

- Jenis Ras/ Keturunan

Setiap ras yang ada di dunia memperlihatkan tingkah laku yang khas. Tingkah laku khas ini berbeda pada setiap ras, karena memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri perilaku ras Negroid antara lain bertemperamen keras, tahan menderita, menonjol dalam kegiatan olah raga. Ras Mongolid mempunyai ciri ramah, senang bergotong royong, agak tertutup/pemalu dan sering mengadakan upacara ritual. Demikian pula beberapa ras lain memiliki ciri perilaku yang berbeda pula.

- Jenis Kelamin

Perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin antara lain cara berpakaian, melakukan pekerjaan sehari-hari, dan pembagian tugas pekerjaan. Perbedaan ini bisa dimungkinkan karena faktor hormonal, struktur fisik maupun norma pembagian tugas. Wanita seringkali berperilaku berdasarkan perasaan, sedangkan orang laki-laki cenderung berperilaku atau bertindak atas pertimbangan rasional.

- Sifat Fisik

Kretschmer Sheldon membuat tipologi perilaku seseorang berdasarkan tipe fisiknya. Misalnya, orang yang pendek, bulat, gendut, wajah berlemak adalah tipe piknis. Orang dengan ciri demikian dikatakan senang bergaul, humoris, ramah dan banyak teman.

- Kepribadian

Kepribadian adalah segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsang baik yang datang dari dalam dirinya maupun dari lingkungannya, sehingga corak dan kebiasaan itu merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas untuk manusia itu. Dari pengertian tersebut, kepribadian seseorang jelas sangat berpengaruh terhadap perilaku sehari-harinya.

- Intelegensia

Intelegensia adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan efektif. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, tingkah laku individu sangat dipengaruhi oleh

intelegensia. Tingkah laku yang dipengaruhi oleh intelegensia adalah tingkah laku intelegen di mana seseorang dapat bertindak secara cepat, tepat, dan mudah terutama dalam mengambil keputusan.

- Bakat

Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus, misalnya berupa kemampuan memainkan musik, melukis, olah raga, dan sebagainya.

2) Faktor Eksternal

- Pendidikan

Inti dari kegiatan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan perilaku. Dengan demikian pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan berbeda perilakunya dengan orang yang berpendidikan rendah.

- Agama

Agama akan menjadikan individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang diajarkan oleh agama yang diyakininya.

- Kebudayaan

Kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat atau peradaban manusia. Tingkah laku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan orang yang hidup pada kebudayaan lainnya, misalnya tingkah laku orang Jawa dengan tingkah laku orang Papua.

- Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan itu dapat merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya. Individu terus berusaha menaklukkan lingkungan sehingga menjadi jinak dan dapat dikuasainya.

- Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi seseorang akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi perilaku seseorang.

G. Struktural Equation Model

SEM (*Structural Equation Modeling*) adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. SEM memungkinkan dilakukannya analisis di antara beberapa variabel dependen dan independen secara langsung (Hair et al, 2006).

Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), dilakukan untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. SEM digunakan bukan untuk merancang suatu teori, tetapi lebih ditujukan untuk memeriksa dan membenarkan suatu model. Oleh karena itu, syarat utama menggunakan SEM adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri dari model struktural dan model pengukuran dalam bentuk diagram jalur yang berdasarkan justifikasi teori. SEM adalah merupakan sekumpulan teknik-

teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. Hubungan itu dibangun antara satu atau beberapa variabel independen (Santoso, 2014).

SEM menjadi suatu teknik analisis yang lebih kuat karena mempertimbangkan pemodelan interaksi, nonlinearitas, variabel-variabel bebas yang berkorelasi (*correlated independent*), kesalahan pengukuran, gangguan kesalahan-kesalahan yang berkorelasi (*correlated error terms*), beberapa variabel bebas laten (*multiple latent independent*) dimana masing-masing diukur dengan menggunakan banyak indikator, dan satu atau dua variabel tergantung laten yang juga masing-masing diukur dengan beberapa indikator. Dengan demikian menurut definisi ini SEM dapat digunakan alternatif lain yang lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan regresi berganda, analisis jalur, analisis faktor, analisis time series, dan analisis kovarian.

Dalam SEM peneliti dapat melakukan tiga kegiatan sekaligus, yaitu pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen (setara dengan analisis faktor konfirmatori), pengujian model hubungan antar variabel laten (setara dengan analisis path), dan mendapatkan model yang bermanfaat untuk prediksi (setara dengan model struktural atau analisis regresi).

Dua alasan yang mendasari digunakannya SEM adalah (1). SEM mempunyai kemampuan untuk mengestimasi hubungan antar variabel yang bersifat multiple relationship. Hubungan ini dibentuk dalam model struktural (hubungan antara konstruk dependen dan independen; (2). SEM mempunyai kemampuan untuk menggambarkan pola hubungan antara konstruk laten dan variabel manifes atau variabel indikator.

1. Persamaan Matematis dalam SEM

- Persamaan model structural

$$\eta_1 = \gamma_{11}\xi_1 + \zeta_1$$

$$\eta_2 = \gamma_{22}\xi_2 + \zeta_2$$

$$\eta_3 = \beta_{31}\eta_1 + \beta_{32}\eta_2 + \zeta_3$$

- Persamaan model pengukuran variabel eksogen

$$X_1 = \lambda_{11}\xi_1 + \delta_1$$

$$X_2 = \lambda_{21}\xi_1 + \delta_2$$

$$X_3 = \lambda_{12}\xi_2 + \delta_3$$

$$X_4 = \lambda_{22}\xi_2 + \delta_4$$

$$X_5 = \lambda_{32}\xi_2 + \delta_5$$

- Persamaan model pengukuran variabel endogen

$$Y_1 = \lambda_{13}\eta_1 + \varepsilon_1$$

$$Y_2 = \lambda_{23}\eta_1 + \varepsilon_2$$

$$Y_3 = \lambda_{33}\eta_1 + \varepsilon_3$$

$$Y_4 = \lambda_{14}\eta_2 + \varepsilon_4$$

$$Y_5 = \lambda_{24}\eta_2 + \varepsilon_5$$

$$Y_6 = \lambda_{15}\eta_3 + \varepsilon_6$$

$$Y_7 = \lambda_{25}\eta_3 + \varepsilon_7$$

2. Konsep dan Istilah

- a. Model jalur ialah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara dan tergantung. Pola hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah. Anak panah tunggal menunjukkan hubungan sebab-akibat antara variabelvariabel eksogen atau perantara dengan satu

variabel tergantung atau lebih. Anak panah juga menghubungkan kesalahan-kesalahan (*variabel error*) dengan semua variabel endogen masing-masing. Anak panah ganda menunjukkan korelasi antara pasangan variabel-variabel eksogen.

- b. Model sebab akibat (*causal modeling*,) atau disebut juga analisis jalur (*path analysis*), yang menyusun hipotesis hubungan sebab akibat (*causal relationships*) diantara variabel- variabel dan menguji model-model sebab akibat (*causal models*) dengan menggunakan sistem persamaan linier. Model-model sebab akibat dapat mencakup variabel-variabel manifes (indikator), variabel-variabel laten atau keduanya.
- c. Variabel eksogen dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab ekspilsitnya atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju ke arahnya, selain pada bagian kesalahan pengukuran. Jika antara variabel eksogen dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah berkepala dua yang menghubungkan variabel-variabel tersebut.
- d. Variabel endogen ialah variabel yang mempunyai anak panah-anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Variabel yang termasuk didalamnya mencakup semua variabel perantara dan tergantung
- e. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung kecuali diukur dengan satu atau lebih variabel manifes.
- f. Variabel manifes adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau mengukur sebuah variabel laten. Dalam satu variabel laten terdiri dari beberapa variabel manifes.

- g. Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar atau disebut “beta” yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam suatu model jalur tertentu.
- h. Analisis faktor penegasan (*confirmatory factor analysis*), suatu teknik kelanjutan dari analisis faktor dimana dilakukan pengujian hipotesis-hipotesis struktur factor loadings dan interkorelasinya.

Isi sebuah model SEM pastilah variabel-variabel, baik itu variabel laten maupun variabel manifes. Jika ada sebuah variabel laten, pastilah akan ada dua atau lebih variabel manifes. Banyak pendapat menyarankan sebuah variabel laten sebaiknya dijelaskan oleh paling tidak tiga variabel manifes. Cara sederhana untuk mengetahui apakah sebuah variabel dapat digolongkan menjadi sebuah variabel laten adalah dengan menguji apakah variabel tersebut dapat langsung diukur, jika tidak, dapat dikategorikan sebagai variabel laten yang membutuhkan sejumlah variabel manifes.

Dalam sebuah model SEM, sebuah variabel laten dapat berfungsi sebagai variabel eksogen atau variabel endogen. Sebuah variabel dependen dapat saja menjadi variabel independen untuk variabel yang lain

3. Asumsi

Untuk menggunakan SEM diperlukan asumsi-asumsi yang mendasari penggunaannya. Asumsi tersebut diantaranya adalah:

a. Normalitas Data

Uji normalitas yang dilakukan pada SEM mempunyai dua tahapan. Pertama menguji normalitas untuk setiap variabel, sedangkan tahap kedua adalah pengujian normalitas semua variabel secara bersama-sama yang

disebut dengan multivariate normality. Hal ini disebabkan jika setiap variabel normal secara individu, tidak berarti jika diuji secara bersama (multivariat) juga pasti berdistribusi normal.

b. Jumlah Sampel

Pada umumnya dikatakan penggunaan SEM membutuhkan jumlah sampel yang besar. Menurut pendapat Ferdinand (2002) bahwa ukuran sampel untuk pengujian model dengan menggunakan SEM adalah antara 100-200 sampel atau tergantung pada jumlah parameter yang digunakan dalam seluruh variabel laten, yaitu jumlah parameter dikalikan 5 sampai 10. Satu survei terhadap 72 penelitian yang menggunakan SEM didapatkan median ukuran sampel sebanyak 198. Untuk itu jumlah sampel sebanyak 200 data pada umumnya dapat diterima sebagai sampel yang representatif pada analisis SEM.

c. *Multicollinearity dan Singularity*

Suatu model dapat secara teoritis diidentifikasi tetapi tidak dapat diselesaikan karena masalah-masalah empiris, misalnya adanya multikolinearitas tinggi dalam setiap model

d. Data interval

Sebaiknya data interval digunakan dalam SEM. Sekalipun demikian, tidak seperti pada analisis jalur, kesalahan model-model SEM yang eksplisit muncul karena penggunaan data ordinal. Variabel-variabel eksogenous berupa variabel-variabel dikotomi atau dummy dan variabel dummy kategorikal tidak boleh digunakan dalam variabel-variabel endogenous.

Penggunaan data ordinal atau nominal akan mengecilkan koefesien matriks korelasi yang digunakan dalam SEM.

4. Langkah-Langkah Permodelan SEM

Secara garis besar sistem persamaan struktural terdiri dari model struktural (*structural model*) yaitu model yang menggambarkan hubungan antar perubah laten dan model pengukuran (*measurement model*) yaitu model yang menggambarkan hubungan antara perubah laten dengan perubah manifestnya. Adapun langkah-langkah dalam permodelan SEM menurut Hair et. al dalam Ghozali (2013) adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Model Secara Teoritis.

Model persamaan structural didasarkan pada hubungan kausalitas, dimana perubahan suatu variabel diasumsikan akan berakibat pada perubahan variabel lainnya. Hubungan kausalitas dalam proses reaksi kimia atau dapat juga hubungan kurang ketat seperti dalam riset perilaku yaitu alasan seseorang membeli produk tertentu. Kuatnya hubungan kausalitas antara dua variabel yang diasumsikan oleh peneliti bukan terletak pada metode analisis yang di pilih, tetapi terletak pada justifikasi (pembenaran) secara teoritis untuk mendukung analisis. Jadi jelas bahwa hubungan antar variabel dalam model merupakan deduksi dari teori.

Kesalahan paling kritis di dalam pengembangan model berdasarkan teori adalah dihilangkannya satu atau lebih variabel prediktif dan masalah ini dikenal dengan *specification error*. Implikasi dari menghilangkan variabel signifikan adalah memberikan bias pada penilaian pentingnya variabel lainnya. Keinginan untuk memasukkan semua variabel kedalam model

harus diimbangi dengan keterbatasan praktis dalam SEM. Sering terjadi bahwa interpretasi hasil menjadi sulit bilamana jumlah konsep melebihi 20. Jadi yang penting adalah model harus *parsimony* (sederhana) dengan *concise theoretical model*.

2) Menyusun Diagram Jalur (Path Diagram).

Dalam tahap ini dilakukan penyusunan model struktural yaitu menghubungkan antar konstruk laten baik endogen maupun eksogen dan menyusun measurement model yaitu menghubungkan konstruk laten endogen atau eksogen dengan variabel indikator atau manifest.

3) Mengubah Diagram Jalur Menjadi Persamaan Struktural.

Langkah selanjutnya adalah mengkonversikan diagram alur kedalam persamaan, baik persamaan struktural maupun model pengukuran.

4) Memilih Jenis Input Matriks dan Estimasi Model.

Jenis matrik input yang dimasukkan adalah data input berupa matrik varian atau kovarian atau matrik korelasi. Data mentah observasi akan diubah secara otomatis oleh program menjadi matriks kovarian atau matriks korelasi. Matriks kovarian mempunyai kelebihan dibandingkan matriks korelasi dalam memberikan validitas perbandingan antara populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda. Namun matriks kovarian lebih rumit karena nilai koefisien harus diinterpretasikan atas dasar unit pengukuran konstruk.

Pada awalnya model persamaan struktural diformulasikan dengan menggunakan input matriks varian/kovarian. Matriks kovarian memiliki kelebihan daripada matriks korelasi dalam memberikan validitas

perbandingan antara populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda. Namun demikian interpretasi atas dasar unit pengukuran variabel. Matriks korelasi dalam model persamaan struktural tidak lain adalah standardize varian dan kovarian. Penggunaan korelasi cocok jika tujuan penelitiannya hanya untuk memahami pola hubungan antar variabel. Penggunaan lain adalah untuk membandingkan beberapa variabel yang berbeda. Matriks kovarian mempunyai kelebihan dibandingkan matriks korelasi dalam memberikan validitas perbandingan antara populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda. Namun matriks kovarian lebih rumit karena nilai koefisien harus diinterpretasikan atas dasar unit pengukuran. Koefisien yang diperoleh dari matriks korelasi selalu dalam bentuk standardized unit sama dengan koefisien beta pada persamaan regresi dan nilainya berkisar antara -1.0 sampai $+1.0$.

Jadi dapat disimpulkan SEM harus menggunakan input matriks varian/kovarian yang menguji teori. Namun demikian jika hanya ingin melihat pola hubungan dan tidak melihat total penjelasan yang diperlukan dalam uji teori maka penggunaan matriks korelasi dapat diterima.

5) Menilai Identifikasi Model Struktural

Teknik estimasi model persamaan struktural pada awalnya dilakukan dengan *Ordinary Least Square* (OLS) regresi, akan tetapi teknik ini telah digantikan oleh *Maximum Likelihood Estimation* (ML) yang lebih efisien dan unbiased jika asumsi normalitas multivariate terpenuhi.

Selama estimasi berlangsung dengan program komputer sering didapat hasil estimasi yang tidak logis atau meaningless dan hal ini berkaitan

dengan masalah identifikasi model struktural. Problem identifikasi adalah ketidakmampuan proposed model untuk menghasilkan *unique estimate*. Cara melihat ada tidaknya problem identifikasi adalah dengan melihat hasil estimasi yang meliputi :

- Adanya nilai standar error yang besar untuk satu atau lebih koefisien
- Ketidak mampuan program untuk invert information matrix
- Nilai estimasi yang tidak mungkin misalkan error variance yang negative
- Adanya nilai korelasi yang tinggi antar koefisien estimasi.

Jika diketahui ada problem identifikasi maka ada tiga hal yang harus dilihat:

- Besarnya jumlah koefisien yang diestimasi relative terhadap jumlah kovarian atau korelasi, yang diindikasikan dengan nilai degree of freedom yang kecil.
- Digunakannya pengaruh timbal balik atau resiprokal antar konstruk (model non-recursive)
- Kegagalan dalam menetapkan nilai fix pada skala konstruk.

6) Menilai Kriteria *Goodness of Fit*.

Goodness of Fit mengukur kesesuaian input observasi atau sesungguhnya (matrik kovarian atau korelasi) dengan prediksi atau model yang diajukan (*proposed model*). Ada tiga jenis ukuran goodness of fit yaitu *absolute fit measure*, *incremental fit measures* dan *parsimonious fit measure*. *Absolute fit measures* mengukur model fit secara keseluruhan (baik model struktural maupun model pengukuran secara bersama), sedangkan *incremental fit*

measure ukuran untuk membandingkan proposed model dengan model lain yang dispesifikasi oleh penelitian *parsimonious fit measure* melakukan *adjustment* terhadap pengukuran fit untuk dapat diperbandingkan antar model dengan jumlah koefisien yang berbeda.

Goodness of Fit merupakan indikasi perbandingan antara model yang di spesifikasi dengan *matriks kovarian* antar indikator atau *observed variabel*. Jika *Goodness of Fit* yang dihasilkan suatu model itu baik (fit), maka model tersebut dapat direkomendasikan dan sebaliknya jika *Goodness of Fit* yang dihasilkan suatu model itu buruk (tidak fit), maka model tersebut harus ditolak atau dilakukan modifikasi model. Secara keseluruhan terdapat tiga jenis ukuran *Goodness of Fit* sebagai berikut :

a) *Absolute fit measure*

Absolute fit measures mengukur model fit secara keseluruhan baik model struktural maupun model pengukuran secara bersama.

- *Chi-Square (χ^2)*

Chi-Square merupakan kriteria *fit index* yang dikembangkan Joreskog (1969). Nilai *Chi-Square* menunjukkan adanya penyimpangan antara *Sample Covariance Matrix* dan model (*fitted covariance matrix*). Sebuah model dianggap fit apabila memiliki nilai *Chi-Square* yang rendah. Semakin kecil nilai *Chi-Square* semakin fit model tersebut dan dapat direkomendasikan berdasarkan probabilitas dengan *cut-off value* sebesar $(p) > 0.05$ (Hulland, et. Al., 1996 16 dalam Ferdinand, A.T., 2010) yang berarti tidak ada perbedaan antara input *matriks kovarian* yang diobservasi dengan

model yang diprediksi. Karena nilai *Chi-Square* sangat konservatif dan bergantung pada besarnya jumlah sample, maka menimbulkan kesalahan Type II (menolak model yang benar) sehingga disarankan juga melihat nilai *fit index* lainnya.

- Normal *Chi-Square* (CMIN/DF)

Normal *Chi-Square* (CMIN/DF) merupakan kriteria *fit indices* yang dikembangkan oleh Wheaton et al. (1977). CMIN/DF adalah ukuran yang diperoleh dari nilai *Chi-Square* dibagi dengan *degree of freedom*. Carmines dan McIver (1981, p.80) menyatakan bahwa jika nilai CMIN/DF ≤ 3 dan ≥ 2 maka model dianggap fit. Hal yang sama juga dinyatakan oleh schumacker dan Lomax (2010, p.85) bahwa nilai CMIN/DF yang dapat direkomendasikan adalah ≤ 2 dan jika < 1 maka disimpulkan bahwa model sangat fit.

- *Goodness of Fit Indices* (GFI)

Goodness of Fit Indices (GFI) merupakan kriteria *fit indices* yang dikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom (1984) untuk metode estimasi ML dan ULS. GFI merupakan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan yang dihitung dari *residual kuadrat* model yang diprediksi dan dibandingkan dengan data observasi yang sebenarnya. Nilai GFI akan berkisar dari 0 – 1. Semakin besar nilai ini menunjukkan spesifikasi model fit. Nilai GFI yang dianjurkan sebagai ukuran fit model adalah > 0.900 . Akan tetapi ada yang merekomendasikan > 0.95 (Schumacker dan Lomax 2010, p.86 dalam Latan 2013).

- *Root Mean Squard Error of Approxiamtion (RMSEA)*

Root Mean Squard Error of Approxiamtion (RMSEA) merupakan kriteria *fit indices* yang dikembangkan oleh Steiger dan Lind (1980). RMSEA merupakan ukuran fit yang paling populer dan RMSEA tidak *overestimate* atau *underestimate* dan tidak tergantung dari besarnya jumlah sample. Nilai RMSEA yang ≤ 0.05 mengindikasikan model sangat fit (Schumacker dan Lomax 2010, p.87; Williams dan O. boyle 2011, p.335), sedangkan nilai RMSEA yang $\leq 0.060 - 0.080$ mengeindikasikan model cukup fit (Chen et al. 2008, p.465; Hu dan bentler 1999 dalam Latan 2013) dan nilai RMSEA diatas 1.000 mengindikasikan model perlu untuk diperbaiki (Browne dan Cudeck 1993, p.144 dalam Latan 2013).

b) *Incremental Fit Indices*

Incremental Fit Indices atau sering disebut juga *Comparative Fit Indeces* yaitu merupakan jenis *goodness of fit* yang digunakan untuk membandingkan fit model secara teoritis, relative dengan alternative baseline model atau sering disebut juga dengan null model. Null model merupakan model realistis dimana model – model yang lain harus diatasnya. *Incremental Fit Indices* terdiri atas :

- *Adjusted Goodness of Fit (AGFI)*

Adjusted Goodness of Fit (AGFI) merupakan kriteria *fit indices* yang dikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom (1984). AGFI merupakan pengembangan dari GFI yagn disesuaikan dengan ratio *degree of freedom* untuk *proposed model* dengan *degree of freedom* untuk null

model. Nilai AGFI yang direkomendasikan untuk indikasi model fit adalah ≥ 0.90 (Schumacker dan Lomax 2010, p.86 dalam Latan 2013). Jika nilai AGFI > 1.00 mengindikasikan bahwa model *just-identified* dan jika < 0 mengidentifikasi bahwa model mempunyai fit yang buruk.

- *Tucker Lewis Index* (TLI)

TLI (*Tucker Lewis Index*) atau sering disebut rho2 merupakan kriteria *fit indices* yang dikembangkan oleh Tucker dan Lewis (1973). Pertama kali diusulkan sebagai alat mengevaluasi analisis factor tetapi sekarang dikembangkan untuk SEM. Ukuran ini membandingkan model yang diuji dengan *baseline* model. TLI merupakan salah satu *fit indices* yang tidak terpengaruh ukuran sample. Nilai TLI yang direkomendasikan untuk indikasi model fit adalah > 0.900 (Schumacker dan Lomax 2010, p.88 dalam Latan 2013) namun oleh beberapa peneliti disarankan mempunyai nilai > 0.950 (Hu dan Bentler 1995 dalam Latan 2013).

- *Normed Fit Index* (NFI)

NFI (*Normed Fit Index*) atau sering disebut Delta1 merupakan kriteria *fit indeces* yang dikembangkan oleh Bentler dan Bonett (1980). NFI merupakan ukuran perbandingan antara *proposed model* dan *null model*. NFI cenderung merendahkan nilai fit pada penggunaan sampel yang kecil. Nilai NFI yang direkomendasikan untuk indikasi model fit adalah > 0.95 (Schumacker dan Lomax 2010, p.88 dalam Latan 2013) namun oleh beberapa peneliti nilai

0.900 atau 0.950 masih dapat direkomendasikan (Bentler dan Bonett 1980, p.600 dalam Latan 2013).

- *Comparative Fit Index (CFI)*

CFI (*Comparative Fit Index*) merupakan kriteria *fit indices* yang dikembangkan oleh Bentler (1990) sehingga CFI juga dikenal dengan *Bentler Fit Index* (BFI). CFI juga merupakan ukuran perbandingan antara model yang dihipotesiskan dengan *null model* dan ukuran fit yang sangat baik untuk mengukur kesesuaian sebuah model. Nilai CFI yang direkomendasikan untuk indikasi model fit adalah > 0.900 (Schumacker dan Lomax 2010, p.88 dalam Latan 2013). Namun oleh beberapa peneliti disarankan mempunyai nilai > 0.950 (Brown 2006; Hu dan Bentler 1999 dalam Latan 2013).

- *Incremental Fit Index (IFI)*

Incremental Fit Index (IFI) atau sering disebut Delta2 merupakan kriteria *fit indices* yang dikembangkan oleh Bollen (1989, p305). IFI merupakan ukuran *fit indices* yang hamper sama dengan NFI, akan tetapi IFI tidak terpengaruh dengan besarnya jumlah sampel (Bollen 1989, p.314). Nilai IFI yang direkomendasikan untuk indikasi model fit adalah >0.900 namun oleh beberapa peneliti disarankan mempunyai nilai > 0.950 (Latan 2012, p.51).

c) *Persemonious Fit Indices*

Persemonious Fit Indices merupakan ukuran untuk menghubungkan *goodness of fit* model dengan sejumlah koefisien estimasi yang diperlukan untuk mencapai model fit. Tujuan dasarnya adalah untuk

mendiagnosa apakah model fit telah tercapai dengan *overfitting* data yang memiliki banyak koefisien. Namun demikian penggunaannya hanya terbatas untuk mengetahui kompleksitas model dan membandingkan model. *Persemonious Fit Indices* terdiri atas :

- *Parsimony Normed Fit Indices* (PNFI)

Parsimony Normed Fit Indices (PNFI) merupakan kriteria *fit indices* yang dikembangkan oleh James, Mulaik dan Brett (1982). PNFI merupakan ukuran perbandingan antara *df proposed model* dengan *df null model*. PNFI merupakan modifikasi dari NFI dengan memasukkan *degree of freedom* untuk mengukur *parsimony* model. Nilai PNFI yang direkomendasikan untuk indikasi model fit adalah >0.600 menunjukkan model mempunyai *parsimony* yang baik. Akan tetapi beberapa peneliti menyarankan nilai > 0.500 sudah cukup baik.

- *Parsimony Compaeative Fit Indices* (PCFI)

Parsimony Compaeative Fit Indices (PCFI) merupakan kriteria *fit indices* yang dikembangkan oleh James, Mulaik dan Brett (1982). PCFI merupakan ukuran perbandingan antara *df proposed model* dengan *df null model*. PNFI merupakan modifikasi dari CFI dengan memasukkan *Degree of Freedom* untuk mengukur *parsimony* model. Nilai PCFI yang direkomendasikan untuk indikasi model fit adalah > 0.600 menunjukkan model mempunyai *parsimony* yang baik. Akan tetapi beberapa peneliti menyarankan nilai > 0.500 sudah cukup baik.

- *Parsimony Comparative Fit Indices* (PGFI)

Parsimony Goodness Fit Indices (PGFI) merupakan kriteria *fit indices* yang dikembangkan oleh Mulaik et al. (1989). PGFI merupakan ukuran perbandingan antara *df proposed model* dengan *df null model*. PGFI merupakan modifikasi dari GFI dengan memasukkan *degree of freedom* untuk mengukur *parsimony* model. Nilai PGFI yang direkomendasikan untuk indikasi model fit adalah >0.600 menunjukkan model mempunyai *parsimony* yang baik. Akan tetapi beberapa peneliti menyarankan nilai >0.500 sudah cukup baik.

7) Interpretasi Terhadap Model

Ketika model telah dinyatakan diterima, maka peneliti dapat mempertimbangkan dilakukannya modifikasi model untuk memperbaiki penjelasan teoritis atau goodness of fit. Modifikasi dari model awal harus dilakukan setelah dikaji banyak pertimbangan. Jika model dimodifikasi, maka model tersebut harus di *cross-validated* (diestimasi dengan data terpisah) sebelum model modifikasi diterima

H. Kerangka Pemikiran

Dasar yang digunakan untuk menurunkan model transportasi permintaan akan transportasi secara skematis diperlihatkan dalam Gambar 2.1. Anggapan dasar ini merupakan permintaan untuk transportasi perkotaan yang berhubungan langsung dengan permintaan untuk banyak kegiatan dari masyarakat itu sendiri. Aktivitas seperti bekerja, berbelanja, sekolah/kuliah dan rekreasi dipilih dari serangkaian kegiatan yang disebut *activity demand set*.

Activity demand set ini berisi mengenai semua hal tentang aktivitas urban baik secara individu ataupun rumah tangga yang memiliki permintaan tertentu dan tergantung pada karakteristik sosial dan ekonomi.

Gambar 2.3. Dasar Penelitian Permintaan Transportasi Urban

(Sumber : Defri, 2012 dalam Wibowo, 2011)

I. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan terhadap objek, variabel dan lokasi penelitian, namun penelitian tersebut dapat digunakan sebagai gambaran bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian.

Tabel 2.1. Referensi Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun/Judul	Tujuan/Metode/Hasil Penelitian
Dennis Defri (2012) Kajian Persepsi Mahasiswa Terhadap Pilihan	Penelitian ini mengkaji perilaku para mahasiswa pengendara sepeda motor, untuk dapat mengetahui persepsi terhadap pilihan moda tersebut dalam perjalanan kuliah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat besarnya keinginan dan kebutuhan akan sepeda

Nama/Tahun/Judul	Tujuan/Metode/Hasil Penelitian
<p>Menggunakan Sepeda Motor Untuk Perjalanan Kuliah Dengan Metode <i>Theory of Planned Behaviour (TPB)</i></p>	<p>motor sebagai moda dalam perjalanan kuliah. Mengaitkan keinginan dan kebutuhan perilaku serta keyakinan persepsi akan alasan yang dapat dimunculkan, dengan faktor kondisi jalan dan lingkungan serta memberikan masukan akan adanya moda umum yang efisien dan efektif. Metode pengumpulan data dan informasi melalui studi dokumentasi, pengamatan lapangan, survei wawancara dan survei kuesioner dengan pedoman. Pengolahan data dan analisa menggunakan uji korelasi dan uji independensi dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut : (1) sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dapat diterima berpengaruh dalam memprediksi intensi mahasiswa untuk menggunakan sepeda motor dalam perjalanan kuliah; (2). Sikap berperan dalam menjelaskan intensi mahasiswa yang menggunakan sepeda motor untuk perjalanan kuliah. <i>Behavioural belief</i> sebagai konsekuensi positif yang terkuat mempengaruhi intensi adalah: “moda yang efisien dan efektif”; “moda yang murah”; “lebih memiliki kemampuan untuk memilih jalan”; dan “moda tercepat”. Sedangkan <i>behavioural belief</i> sebagai konsekuensi negatif yang terkuat adalah “bukan satu-satunya moda yang bisa membantu menuju kampus”; “moda yang cukup repot”; “bukan moda teraman”; “kecenderungan bisa mengebut dan menyiap”; dan “lebih memiliki gengsi”.; (3).Norma subyektif tidak berperan signifikan dalam menjelaskan intensi mahasiswa yang menggunakan sepeda motor untuk perjalanan kuliah.; (4). Kontrol perilaku yang dapat diterima tidak berperan signifikan dalam menjelaskan intensi mahasiswa yang menggunakan sepeda motor untuk perjalanan kuliah. (5). Behavioural Intention (BI) responden adalah 3,893 dari skor total 474,9. Dapat diartikan bahwa para mahasiswa memilih sepeda motor sebagai moda utama, namun dengan beberapa faktor tertentu mereka tidak dapat mengandalkan moda sepeda motor sepenuhnya untuk perjalanan kuliah</p>
<p>Rudy Setiawan (2013) Model Perilaku Mahasiswa Pengguna Mobil Ke Kampus</p>	<p>Pola perjalanan yang rutin dilakukan oleh mahasiswa adalah dari tempat tinggal ke kampus dan sebaliknya. Meskipun dampak negatif penggunaan mobil untuk perjalanan ke kampus telah diketahui, namun mahasiswa lebih memilih menggunakan mobil ke kampus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara</p>

Nama/Tahun/Judul	Tujuan/Metode/Hasil Penelitian
Berdasarkan <i>Theory of Planned Behaviour</i> (TPB)	mewawancarai mahasiswa yang secara rutin menggunakan mobil ke kampus. Pengumpulan data dilakukan di Universitas Surabaya (UBAYA), Universitas Kristen Petra (UKP), dan Universitas Katolik Widya Mandala (UKWM). Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 380 kuesioner yang seluruh butir pertanyaannya terisi secara lengkap. Analisis model pengukuran dimulai dengan membuat diagram jalur (path diagram) yang menghubungkan antara indikator dan konstruk (Gambar 2), serta antar konstruk hasil uji reliabilitas konstruk dan validitas indikator, dengan menggunakan perangkat lunak Analysis of Moment Structure (AMOS). Dari hasil Penelitian diperoleh : (1). Konstruk persepsi kendali perilaku (PBC) berkaitan dengan penggunaan mobil ke kampus merupakan faktor psikologis yang lebih mempengaruhi intensi perilaku (BI) mahasiswa menggunakan mobil ke kampus, dibandingkan motivasi instrumental, afektif, dan simbolis (ATT), maupun persepsi mereka terhadap tekanan sosial dari orang-orang yang dianggap penting bagi mereka (SN) berkaitan dengan penggunaan mobil ke kampus. (2). Konstruk ATT, SN, dan PBC hanya dapat menjelaskan sekitar 59% varians BI. Sedangkan, BI hanya dapat menjelaskan sekitar 58% varians perilaku aktual (AB). (3) Meningkatnya ATT, SN, dan PBC menyebabkan meningkatnya BI, dan meningkatnya BI menyebabkan meningkatnya AB mahasiswa untuk menggunakan mobil ke kampus.
Naomi Srie Kusumastutie (2015) Identifikasi Target Intervensi Untuk Mengubah perilaku Aggressive Driving Pada Pengemudi Bus AKAP/AKDP Berdasarkan <i>Theory Of Planned Behavior</i>	Perilaku aggressive driving merupakan perilaku berisiko yang sering kali dilakukan oleh pengemudi bus AKAP/AKDP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang memengaruhi pembentukan perilaku tersebut dengan berdasarkan <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB). Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner TPB, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Populasi penelitian ini adalah pengemudi bus AKAP/AKDP yang masuk di Terminal Harjamukti Kota Cirebon, dengan pengambilan sampel menggunakan metode <i>simple random sampling design</i> . Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengaruh total norma subjektif terhadap perilaku aggressive driving adalah sebesar 0,6591, sedangkan pengaruh total persepsi kendali perilaku terhadap aggressive driving adalah sebesar 0,13877. Variabel yang berpengaruh

Nama/Tahun/Judul	Tujuan/Metode/Hasil Penelitian
	<p>secara signifikan terhadap perilaku aggressive driving adalah norma subjektif dan persepsi kendali perilaku. Dalam penelitian diketahui bahwa norma subjektif menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan perilaku aggressive driving. Dalam hal ini diperlukan pendekatan yang komprehensif karena untuk menangani perilaku aggressive driving pada pengemudi bus AKAP/AKDP ternyata diperlukan juga intervensi terkait infrastruktur, pada penumpang, maupun manajemen perusahaan bus.</p>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan (*explanatory research*) yakni menjelaskan kausalitas suatu hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Ghozali, 2014). Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan yang hendak dicapai mencakup usaha-usaha untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh yang terjadi antar kuisioner sebagai alat pengumpul data primer.

Penelitian ini merupakan penelitian deduktif dengan pendekatan ilmiah (*scientific*) yang menggunakan struktur teori untuk membentuk hipotesis, dan kemudian menggunakan fakta atau data empiris untuk menguji hipotesis untuk mendapatkan kesimpulan atau konklusinya.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan sasaran atau responden penelitian adalah masyarakat yang tinggal atau berada pada daerah penelitian dan memiliki serta menggunakan kendaraan bermotor pribadi (mobil dan motor) yang tersebar pada Kecamatan Tallo dan Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Waktu penelitian diperkirakan selama 2 bulan, terhitung dari bulan Juni 2016 sampai Agustus 2016.

C. Variabel Penelitian

Berdasarkan model Teori perilaku terencana atau *Theory Planned Behavior* maka variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian yaitu variabel sikap/*Attitude* (X1), norma subjektif/*Subjective Norm* (X2) dan persepsi kendali perilaku/*Perceived behavioral control* (X3) yang merupakan variabel bebas kemudian intensi/*intention* (Z) sebagai variabel penghubung (intervening) dan perilaku/*Behavior* (Y) sebagai variabel terikat.

Gambar 3.1. Rancangan Desain Penelitian

Keterangan :

AT1 : *Behavioral beliefs*

AT2 : *Evaluation of behavioral belief*

IB1 : *Tingkah Laku*

IB2 : *Obyek Target*

IB3 : *Situasi*

IB4 : *Waktu*

SN1 : *Normatives beliefs*

SN2 : *Motivation to comply*

PCB1 : *Control beliefs*

PCB2 : *Perceived power*

B1 : *Perilaku Aktual*

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan subyek penelitian. Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini berupa masyarakat yang menggunakan secara bergantian kendaraan bermotor pribadi beroda dua dan empat di Kota Makassar. Jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang beroperasi di Kota Makassar mencapai 2,4 juta (1,1 juta roda 2 dan 1,3 juta mobil)

2. Sampel

Jumlah sampel yang ideal dan representatif yang digunakan, menurut Ferdinand (2010), sangat tergantung dari jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel laten, yaitu: jumlah sampel = (jumlah indikator) x (5–10 observasi).

Dalam penelitian ini direncanakan menggunakan estimasi model *Maksimum Likelihood* (ML) dengan jumlah sampel yang diusulkan berjumlah 100 – 200 sampel sebagaimana dianjurkan Ghozali (2014). Kemudian dari model yang ada dihasilkan sebanyak 15 indikator, sehingga jumlah sampel minimal adalah $5 \times 15 = 75$ dan jumlah sampel maksimal adalah $10 \times 15 = 150$ sampel. Namun melihat akan adanya data *outlier* pada saat analisis Struktural Equation Model nantinya olehnya itu jumlah sampel yang gunakan sebanyak 200 sampel.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Dari jenis populasi yang telah diketahui dan ditetapkan maka teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan penelitian ini adalah *purposive random sampling*. Teknik pengambilan sampel dengan *Purposive Random Sampling* merupakan bagian dari teknik *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. (Sugiyono, 2010).

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan untuk memperoleh data primer dan informasi melalui angket, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

Sedangkan Instrumen pengumpul data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka/tertutup), pedoman wawancara dan camera photo.

G. Analisis Data

Analisis data dan pengujian hipotesis dilaksanakan dengan metode *Structural Equation Model Analysis* (analisis SEM) dengan uji persyaratan validitas/reliabilitas dan statistik deskriptif untuk skor keempat variabel.

1. Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui penafsiran responden terhadap setiap butir pernyataan yang terdapat dalam instrumen penelitian, apakah penafsiran setiap responden sama atau beda sama sekali. Apabila penafsiran responden tersebut sama maka instrumen penelitian tersebut dapat dikatakan valid, namun apabila tidak sama maka instrumen tersebut dapat dikatakan tidak valid, sehingga perlu untuk diganti.

Variabel - variabel terukur dikatakan valid jika mempunyai koefisien korelasi (r hitung) \geq (r tabel). Pengujian validitas instrumen menggunakan Metode *Cronbach's Alpha* dan dengan bantuan Program SPSS 20 *for windows*.

2. Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan seberapa besar suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai berulang-ulang untuk mengukur gejala yang sama dan hasil yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut *reliable*. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur fenomena yang sama.

Nilai batas yang digunakan untuk menilai atau untuk menguji apakah setiap variabel dapat dipercaya, handal, dan akurat dipergunakan formula *Alpha Cronbach Coefficient*. Semakin besar nilai reliabilitas (semakin mendekati angka 1), maka semakin tinggi tingkat kepercayaan instrumen tersebut. Kriteria *Rules of Thumb about Cronbach's Alpha Coefficient Size* menurut Hair, J. F (2006) yang mengkategorisasikan reliabilitas instrumen penelitian, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kategori Reliabilitas Instrumen Penelitian

Tingkat Kepercayaan	Keterangan
$0,00 < R < 0,60$	<i>Poor</i> (Buruk)
$0,60 < R < 0,70$	<i>Moderate</i> (Sedang)
$0,70 < R < 0,80$	<i>Good</i> (Bagus)
$0,80 < R < 0,90$	<i>Very Good</i> (Sangat Bagus)
$0,90 < R < 1,00$	<i>Excellent</i> (Sempurna)

Sumber : Hair, J.F (2006)

Analisis pengujian pada penelitian ini, seluruh pengolahan data dan analisis dilakukan dengan menggunakan peranti lunak software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*)

3. Structural Equation Model (SEM)

SEM merupakan metode analisis *multivariat* yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan linier secara simultan antara variabel pengamatan/yang dapat diukur langsung (indikator/manifest) dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung (variabel laten). Variabel laten merupakan variabel tak teramati (*unobserved*) atau tak dapat diukur (*unmeasured*) secara langsung.

Variabel *laten eksogen* adalah variabel laten yang berperan sebagai variabel bebas dalam model. SEM merupakan gabungan dari analisis jalur, analisis faktor konfirmatori dan analisis regresi.

Proses SEM tentu tidak bisa dilakukan secara manual selain karena keterbatasan kemampuan manusia, juga karena kompleksitas model dan alat statisti yang digunakan. Walaupun banya ahli yang sudah menyadari perlunya membuat model yang dapat menjelaskan banyak fenomena sosial dalam hubungan banyak variabel, namun mereka belum dapat menangani kompleksitas

perhitungan matematisnya. Saat ini banyak software yang khusus digunakan untuk analisis model SEM, seperti LISREL, AMOS, EQS dan Mplus. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan AMOS 21.0 sebagai alat analisisnya.

H. Diagram Alir Penelitian

Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian

I. Definisi Konseptual Dan Operasional

1. Perilaku (*Behavior*)

a. Definisi Konseptual

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003).

b. Definisi Operasional

Perilaku adalah skor-skor dari tiap item yang diukur menggunakan skala perilaku aktual masyarakat pengguna kendaraan bermotor.

2. Sikap (*Attitude toward the Behavior*)

a. Definisi Konseptual

Ajzen (2005) mengatakan sikap merupakan suatu disposisi untuk merespon secara positif atau negatif suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh *belief* tentang konsekuensi dari sebuah perilaku, yang disebut sebagai *behavioral beliefs* (Ajzen, 2005). Menurut Ajzen (2005) setiap *behavioral beliefs* menghubungkan perilaku dengan hasil yang bisa didapat dari perilaku tersebut. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh evaluasi individu mengenai hasil yang berhubungan dengan perilaku dan dengan kekuatan hubungan dari kedua hal tersebut (Ajzen, 2005).

b. Definisi Operasional

Sikap adalah skor-skor dari tiap item yang diukur menggunakan skala sikap terhadap perilaku masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang diperoleh dari komponen yaitu:

- *Behavioral beliefs* adalah skor-skor keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap perilaku yang mendorong terbentuknya sikap dari tiap item yang diukur menggunakan skala sikap terhadap perilaku
- *Evaluation of behavioral belief* adalah skor-skor keyakinan subjek mengenai konsekuensi dalam penggunaan atau tidak kendaraan bermotor serta evaluasi mengenai konsekuensi-konsekuensi tersebut.

3. Norma Subjektif

a. Definisi Konseptual

Norma subjektif merupakan keyakinan individu mengenai harapan orang-orang disekitarnya yang berpengaruh, baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Untuk memahami niat seseorang perlu juga mengukur norma-norma subjektif yang mempengaruhi niatnya untuk bertindak. Norma subjektif dapat diukur secara langsung dengan menilai perasaan konsumen tentang seberapa relevan orang lain yang menjadi panutannya (seperti keluarga, teman sekelas, atau teman sekerja) yang akan menyetujui atau tidak menyetujui tindakan tertentu yang dilakukannya.

b. Definisi Operasional

Norma subjektif adalah skor-skor dari *normatives beliefs* tentang tingkah laku masyarakat pengguna kendaraan bermotor dengan motivasi untuk mengikutinya. Norma subjektif diukur dengan skala norma subjektif yang diperoleh dari komponen yaitu:

- *Normatives beliefs* adalah skor-skor keyakinan mengenai harapan orang lain terhadap subjek yang menjadi acuan untuk menampilkan perilaku.
- *Motivation to comply* adalah skor-skor keinginan subjek untuk mengikuti pendapat orang penting (*significant other*).

4. Persepsi Kendali Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

a. Definisi Konseptual

Perceived behavioral control adalah persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 2005). *Perceived behavioral control* ditentukan oleh kombinasi antara *control belief* dan *perceived power control*. *Control belief* merupakan *belief* individu mengenai faktor pendukung atau penghambat untuk memunculkan sebuah perilaku. *Perceived power control* adalah kekuatan perasaan individu akan setiap faktor pendukung atau penghambat tersebut.

b. Definisi Operasional

Perceived Behavioral Control (PBC) adalah skor dari *control beliefs* tentang hadir atau tidaknya faktor dengan kekuatan factor dalam mendukung atau menghambat tingkah laku. Semakin besar skor penjumlahan tersebut, maka semakin besar persepsi kontrol seseorang terhadap perilaku membeli buku

referensi kuliah ilegal. Variabel *perceived behavioral control* diukur menggunakan skala *Perceived Behavioral Control* (PBC) dengan komponen yaitu:

- *Control beliefs* adalah skor-skor keyakinan mengenai sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang dibutuhkan memunculkan tingkah laku.
- *Perceived power* adalah skor-skor persepsi individu mengenai seberapa kuat kontrol tersebut untuk mempengaruhi dirinya dalam memunculkan tingkah laku sehingga memudahkan atau menyulitkan pemunculan tingkah laku tersebut.

5. Intensi

a. Definisi Konseptual

Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan intensi sebagai probabilitas subjektif yang dimiliki seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi akan tetap menjadi kecenderungan berperilaku sampai pada saat yang tepat ada usaha yang dilakukan untuk mengubah intensi tersebut menjadi sebuah perilaku (Ajzen, 2005).

b. Definisi Operasional

Intensi masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor dapat diukur dari hasil skor kuesioner Intensi masyarakat pengguna kendaraan bermotor melalui skor pengukuran intensi mengandung 4 elemen, yaitu: tingkah laku, obyek target, situasi dan waktu.

J. Hipotesis

Dari rancangan model yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh beberapa hipotesis sebagai berikut :

- 1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sikap (*attitude toward the behavior*) melalui variabel niat (*intention*) terhadap variabel perilaku pengguna kendaraan pribadi di Kota Makassar.
- 2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel norma subjektif (*subjective norm*) melalui variabel niat (*intention*) terhadap variabel perilaku pengguna kendaraan pribadi di Kota Makassar.
- 3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) melalui variabel niat (*intention*) terhadap perilaku pengguna kendaraan pribadi di Kota Makassar.
- 4) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel niat (*intention*) terhadap variabel perilaku pengguna kendaraan pribadi di Kota Makassar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

1. Geografis dan Demografis Kota Makassar

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir Pantai Barat bagian selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat $119^{\circ}, 18', 27'', 97''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}, 8', 6', 19''$ Lintang Selatan. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan, 996 RW dan 4968 RT. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Topografi pada umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5–10 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembaban udara sekitar 79 persen, temperatur udara sekitar 22,3°-33,7°C, dan rata-rata kecepatan angin 4,4 Knots.

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Makassar.

2. Kependudukan

Penduduk Kota Makassar tahun 2014 tercatat sebanyak 1.429.242 jiwa yang terdiri dari 706.814 laki-laki dan 722.428 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2013 tercatat sebanyak 1.408.072 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar pada tahun 2014 yaitu sekitar 97,84 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki.

Gambar 4.2. Grafik Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2012 – 2014.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Biringkanaya, yaitu sebanyak 190.829 atau sekitar 13,35 persen dari total penduduk, disusul Kecamatan Tamalate sebanyak 186.921 jiwa (13,08 persen). Kecamatan Rappocini sebanyak 160.499 jiwa (11,23 persen) dan yang terendah adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 28.053 jiwa (1,96 persen).

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Makassar Tahun 2014

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per Km2)
1	Mariso	4.08	32.048
2	Mamajang	4.24	26.905
3	Tamalate	13.08	9.249
4	Rappocini	11.23	17.389
5	Makassar	5.88	33.339
6	Ujung Pandang	1.96	10.667
7	Wajo	2.13	15.329
8	Bontoala	3.91	26.637
9	Ujung Tanah	3.40	8.170

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per Km2)
10	Tallo	9.66	23.67
11	Panakkukang	10.22	8.570
12	Manggala	9.20	5.447
13	Biringkanaya	13.35	3.957
14	Tamalanrea	7.66	3.438
Makassar		100.00	8.131

Sumber : Makassar Dalam Angka 2015

Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.339 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso (32.048 jiwa per km persegi), Kecamatan Mamajang (26.905 jiwa per km persegi). Sedang Kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.438 jiwa per km persegi, kemudian Kecamatan Biringkanaya (3.957 jiwa per km persegi), Kecamatan Manggala (5.447 jiwa per km persegi), Kecamatan Ujung Tanah (8.170 jiwa per km persegi), dan Kecamatan Panakkukang 8.570 jiwa per km persegi.

3. Panjang Jalan

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang makin meningkat menuntut adanya sarana transportasi yang memadai untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke daerah.

Panjang jalan di Kota Makassar pada tahun 2014 sepanjang 1.647,01 kilometer. Dibandingkan tahun 2013 panjang jalan mengalami perubahan. Tahun 2014, untuk kondisi jalan baik mengalami penambahan dibanding tahun

2013. Kondisi jalan rusak juga mengalami penurunan dari tahun 2013. Secara keseluruhan panjang jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Panjang Jalan Menurut Status Jalan Di Kota Makassar (Dalam Km)

Status Jalan	2013	2014
Nasional	35,64	35,64
Provinsi	15,73	15,73
Kabupaten	1.557,82	1.578,64
Tol	17,00	17,00
Jumlah	1.626,19	1.647,01

Sumber : Makassar Dalam Angka 2015

4. Tenaga Kerja

Pada tahun 2014 pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sebanyak 10.623 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.276 orang dan perempuan 5.34 orang.

Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa pencari kerja yang ditempatkan menurut tingkat pendidikan terlihat bahwa tingkat pendidikan sarjana yang menempati peringkat pertama yaitu sekitar 51,92 persen disusul tingkat pendidikan SMA sekitar 29,64 persen.

Tabel 4.3. Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kota Makassar, Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
SLTP	10	-	10
SLTA	1.671	1.243	2.914
D1, D2, D3	486	291	777
Sarjana (S1)	1.055	852	1.907
Jumlah Total	3.222	2.386	5.608

Sumber : Makassar Dalam Angka 2015

5. Pertumbuhan Ekonomi

Kota Makassar terus bergerak dengan kemajuan ekonomi yang stabil. Di tengah lambatnya ekonomi yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia karena pengaruh ekonomi global yang sedang mengalami krisis, Kota Makassar tetap menunjukkan laju pertumbuhan yang signifikan. Sebagai ibukota provinsi sekaligus sentral transaksi perekonomian jumlah yang menjadikan kota Makassar pada posisi paling strategis dimana Sektor perdagangan, hotel, restoran dan industri menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling utama.

**Tabel 4.4. Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Makassar, Tahun 2009 – 2013**

Tahun	PRDB ADH Berlaku (Juta Rp.)	Perkembangan (Persen)	PRDB ADH Konstan (Juta Rp.)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2009	31,263,651.65	19.93	14,798,187.68	9.20
2010	37,007,451.94	18.37	16,252,451.43	9.83
2011	43,428,149.82	17.35	17,820,697.97	9.65
2012	50,702,400.57	16.75	19,582,060.39	9.88
2013	58,802,552.53	15.98	21,327,227.88	8.91

Sumber : Makassar Dalam Angka 2015

Lesunya perekonomian dunia dan nasional ternyata berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, yang mengalami penurunan 7,4 persen triwulan I tahun 2016. Meski pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, ternyata perekonomian Makassar masih yang tertinggi jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

6. Kendaraan Bermotor

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan jalan-jalan di kota Makassar menjadi semakin padat, arus lalu lintas yang terjadi semakin padat sehingga kemacetan tidak bisa terhindarkan. Kondisi jalan yang tidak mencukupi untuk menampung banyaknya pengguna jalan merupakan salah satu penyebab kemacetan. Usaha untuk pelebaran jalan juga sudah dilakukan tapi belum memberikan hasil yang maksimal. Dari data tersebut dapat dilihat jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan sepeda motor dengan setiap tahunnya semakin meningkat. Kecelakaan yang terjadi di Kota Makassar lebih banyak melibatkan kendaraan bermotor roda dua, berikut ini data jumlah kendaraan bermotor di kota Makassar dari tahun 2006-2011.

Tabel 4.5. Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Makassar, Tahun 2009 – 2011 (Dalam Unit)

Jenis Kendaraan	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Mobil Penumpang	65,392	72,691	83,295	93,148	106,419	117,865
Mobil bus	16,121	16,478	37,165	16,647	16,717	16,814
Sepeda Motor	463,512	489,247	559,345	624,327	711,476	785,333
Mobil Barang	31,452	33,837	37,165	39,992	44,634	48,306
Kendaraan Khusus	793	862	916	953	347	357

Sumber : Direktoral Lalu Lintas Kota Makassar dalam Prattyni (2012)

Dari data di atas dapat terlihat bahwa kendaraan sepeda motor setiap tahun terdapat kecenderungan meningkat dengan pesat kemudian dilanjutkan dengan kendaraan mobil penumpang baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Dengan peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa pengaruh peningkatan disektor ekonomi masyarakat Kota Makassar terlihat meningkat juga setiap tahun.

B. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian *Attitude Toward of Behavior*

Dari hasil uji validitas instrumen penelitian (Lampiran 1) dengan jumlah responden 30 dan nilai r tabel 0.361, Variabel - variabel terukur dikatakan valid jika mempunyai koefisien korelasi ($r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$) (*Corrected Item-Total Correlation*). Dari 5 pernyataan terdapat 2 item pernyataan yang tidak valid yaitu VAR00004 dan VAR00005 dan sisanya yang berjumlah 3 item pernyataan dinyatakan valid. Kemudian untuk Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai *Alpha Cronbach Coeficient* sebesar 0.933 yang berarti memiliki tingkat kelayakan/konsistensi excellent (sempurna) sebagai alat ukur penelitian untuk dipergunakan berulang-ulang.

2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian *Subjective Norm*

Dari hasil uji validitas instrumen penelitian (Lampiran 1) dengan jumlah responden 30 dan nilai r tabel 0.361, Variabel - variabel terukur dikatakan valid jika mempunyai koefisien korelasi ($r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$) (*Corrected Item-Total Correlation*). Dari 5 pernyataan terdapat 2 item pernyataan yang tidak valid yaitu VAR00004 dan VAR00005 dan sisanya yang berjumlah 3 item pernyataan dinyatakan valid. Kemudian untuk Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai *Alpha Cronbach Coeficient* sebesar 0.942 yang berarti memiliki tingkat kelayakan/konsistensi excellent (sempurna) sebagai alat ukur penelitian untuk dipergunakan berulang-ulang.

3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian *Perceived Behavioral Control*

Dari hasil uji validitas instrumen penelitian (Lampiran 1) dengan jumlah responden 30 dan nilai r tabel 0.361, Variabel - variabel terukur dikatakan valid jika mempunyai koefisien korelasi ($r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$) (*Corrected Item-Total Correlation*). Dari 5 pernyataan terdapat 2 item pernyataan yang tidak valid yaitu VAR00003 dan VAR00004 dan sisanya yang berjumlah 3 item pernyataan dinyatakan valid. Kemudian untuk Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai *Alpha Cronbach Coeficient* sebesar 0.901 yang berarti memiliki tingkat kelayakan/konsistensi excellent (sempurna) sebagai alat ukur penelitian untuk dipergunakan berulang-ulang.

4. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian *Intention Behavior*

Dari hasil uji validitas instrumen penelitian (Lampiran 1) dengan jumlah responden 30 dan nilai r tabel 0.361, Variabel - variabel terukur dikatakan valid jika mempunyai koefisien korelasi ($r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$) (*Corrected Item-Total Correlation*). Dari 5 pernyataan dinyatakan valid. Kemudian untuk Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai *Alpha Cronbach Coeficient* sebesar 0.951 yang berarti memiliki tingkat kelayakan/konsistensi excellent (sempurna) sebagai alat ukur penelitian untuk dipergunakan berulang-ulang.

5. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian *Behavior*

Dari hasil uji validitas instrumen penelitian (Lampiran 1) dengan jumlah responden 30 dan nilai r tabel 0.361, Variabel - variabel terukur

dikatakan valid jika mempunyai koefisien korelasi ($r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$) (*Corrected Item-Total Correlation*). Dari 5 pernyataan terdapat 1 item pernyataan yang tidak valid yaitu VAR00002 dan sisanya yang berjumlah 2 item pernyataan dinyatakan valid. Kemudian untuk Hasil uji reliabilitas didapatkan nilai *Alpha Cronbach Coeficient* sebesar 0.928 yang berarti memiliki tingkat kelayakan/konsistensi excellent (sempurna) sebagai alat ukur penelitian untuk dipergunakan berulang-ulang.

C. Analisis Deskriptif

1. Jenis Kelamin

Dengan menggunakan Program SPSS 20.0 diperoleh nilai mean sebesar 1.3800, median sebesar 1.000, mode sebesar 1.00, std deviation sebesar 0.48660, variance sebesar 0.237, maksimum sebesar 2.00, minimum sebesar 1.00, skewness sebesar 0.498 dan kurtosis sebesar -1.770. Data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.6. Distribusi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Kategori	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
Pria	124.00	62.00	62.00
Wanita	76.00	38.00	100.00
Total	200.00	100.00	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel diatas menunjukkan distribusi data penelitian berdasarkan jenis kelamin responden yang terbagi atas dua kategori yaitu pria dan wanita.

Kategori responden dengan jenis kelamin pria diperoleh sebesar 62.00% (124 dari 200 total responden). Kategori responden dengan jenis kelamin wanita diperoleh sebesar 38.00% (76 dari 200 total responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden pada penelitian ini berjenis kelamin pria dengan persentase 62.00%.

2. Usia Responden

Dengan menggunakan Program SPSS 20.0 diperoleh nilai mean sebesar 41.8500, median sebesar 39.000, mode sebesar 35.00, std deviation sebesar 9.74280, variance sebesar 94.922, maksimum sebesar 68.00, minimum sebesar 26.00, skewness sebesar 0.749 dan kurtosis sebesar 0.167. Data responden berdasarkan usia responden dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.7. Distribusi Data Responden Berdasarkan Usia Responden

Kategori	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
20 - 30 Tahun	13.00	6.50	6.50
31 - 40 Tahun	93.00	46.50	53.00
41 - 50 Tahun	53.00	26.50	79.50
51 - 60 Tahun	28.00	14.00	93.50
61 - 70 Tahun	13.00	6.50	100.00
Total	200.00	100.00	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel diatas menunjukkan distribusi data penelitian berdasarkan usia responden yang terbagi atas 5 kategori yaitu antara 20 – 30 tahun, 31 – 40 tahun, 41 – 50 tahun, 51 – 60 tahun dan 61 – 70 tahun.

Kategori responden dengan usia antara 20 – 30 tahun diperoleh sebesar 6.50% (13 dari 200 total responden). Kategori responden dengan usia antara 31 – 40 tahun diperoleh sebesar 46.50% (93 dari 200 total responden). Kategori

responden dengan usia antara 41 – 50 tahun diperoleh sebesar 26.50% (53 dari 200 total responden). Kategori responden dengan usia antara 51 – 60 tahun diperoleh sebesar 14.00% (28 dari 200 total responden). Kategori responden dengan usia antara 61 – 70 tahun diperoleh sebesar 6.50% (13 dari 200 total responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan mayoritas responden pada penelitian ini berusia antara 31 – 40 tahun dengan persentase 46.50%.

3. Tingkat Pendidikan

Dengan menggunakan Program SPSS 20.0 diperoleh nilai mean sebesar 5.0450, median sebesar 5.000, mode sebesar 5.00, std deviation sebesar 0.73188, variance sebesar 0.536, maksimum sebesar 6.00, minimum sebesar 3.00, skewness sebesar -0.769 dan kurtosis sebesar 1.005. Data responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.8. Distribusi Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kategori	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
SMA/SMK/Sederajat	9.00	4.50	7.00
Diploma Tiga (D3)	22.00	11.00	21.00
Sarjana (S1)	120.00	60.00	84.50
Magister (S2)	49.00	24.50	100.00
Total	200.00	100.00	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel diatas menunjukkan distribusi data penelitian berdasarkan tingkat pendidikan responden yang terbagi atas empat kategori yaitu SMA/Sederajat, Diploma Tiga (D3), Sarjana (S1) dan Magister (S2).

Kategori responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK/Sedarajat diperoleh sebesar 4.50% (9 dari 200 total responden). Kategori responden dengan tingkat pendidikan Diploma Tiga (D3) diperoleh sebesar 11.00% (22 dari 200 total responden). Kategori responden dengan tingkat Sarjana (S1) diperoleh sebesar 60.00% (120 dari 200 total responden). Kategori responden dengan tingkat pendidikan Magister (S2) diperoleh sebesar 24.50% (49 dari 200 total responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden pada penelitian ini dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) sebesar 60.00%.

4. Jenis Pekerjaan

Dengan menggunakan Program SPSS 20.0 diperoleh nilai mean sebesar 2.1050, median sebesar 2.000, mode sebesar 2.00, std deviation sebesar 1.08158, variance sebesar 1.170, maksimum sebesar 5.00, minimum sebesar 1.00, skewness sebesar 1.281 dan kurtosis sebesar 1.365. Data responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.9. Distribusi Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Kategori	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	59.00	29.50	29.50
Pegawai/Karyawan Swasta	95.00	47.50	77.00
Wiraswasta/Pengusaha	26.00	13.00	90.00
POLRI/TNI	6.00	3.00	93.00
Pekerjaan Lainnya	14.00	7.00	100.00
Total	200.00	100.00	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Gambar diatas menunjukkan distribusi data penelitian berdasarkan jenis pekerjaan responden yang terbagi atas lima kategori yaitu pegawai negeri sipil, karyawan swasta, wirausaha, POLRI/TNI dan Pekerjaan Lainnya.

Kategori responden dengan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS) diperoleh sebesar 29.50% (59 dari 200 total responden). Kategori responden dengan pekerjaan pegawai/karyawan swasta diperoleh sebesar 47.50% (95 dari 200 total responden). Kategori responden dengan pekerjaan wiraswasta/pengusaha diperoleh sebesar 13.00% (26 dari 200 total responden). Kategori responden dengan pekerjaan POLRI/TNI diperoleh sebesar 3.00% (6 dari 200 total responden). Kategori responden dengan pekerjaan lainnya diperoleh sebesar 7.00% (14 dari 200 total responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden pada penelitian dengan jenis pekerjaan pegawai/karyawan swasta sebesar 47.50%.

5. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Pribadi

Dengan menggunakan Program SPSS 20.0 diperoleh nilai mean sebesar 1.7800, median sebesar 2.000, mode sebesar 2.00, std deviation sebesar 0.72403, variance sebesar 0.524, maksimum sebesar 4.00, minimum sebesar 1.00, skewness sebesar 0.682 dan kurtosis sebesar 0.273. Data responden berdasarkan kepemilikan kendaraan pribadi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.10. Distribusi Data Responden Berdasarkan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Pribadi

Kategori	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
1 Mobil - 1 Motor	75.00	37.50	37.00
1 Mobil - 2 Motor	98.00	49.00	85.50
2 Mobil - 1 Motor	23.00	11.50	97.00
2 Mobil - 2 Motor	4.00	2.00	99.00
Lainnya	0.00	0.00	100.00
Total	200.00	100.00	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Gambar diatas menunjukkan distribusi data penelitian berdasarkan kepemilikan kendaraan pribadi responden yang terbagi atas empat kategori yaitu 1 mobil – 1 motor, 1 mobil – 2 motor, 2 mobil – 1 motor dan 2 mobil – 2 motor.

Kategori responden dengan kepemilikan kendaraan pribadi 1 mobil – 1 motor diperoleh sebesar 37.50% (75 dari 200 total responden). Kategori responden dengan kepemilikan kendaraan pribadi 1 mobil – 2 motor diperoleh sebesar 49.00% (98 dari 200 total responden). Kategori responden dengan kepemilikan kendaraan pribadi 2 mobil – 1 motor diperoleh sebesar 11.50% (23 dari 200 total responden). Kategori responden dengan kepemilikan kendaraan pribadi 2 mobil – 2 motor diperoleh sebesar 2.00% (4 dari 200 total responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden pada penelitian ini dengan kepemilikan kendaraan pribadi 1 mobil – 2 motor sebesar 49.00%.

6. Tingkat Pendapatan (perbulan)

Dengan menggunakan Program SPSS 20.0 diperoleh nilai mean sebesar 3.1150, median sebesar 3.000, mode sebesar 3.00, std deviation sebesar 0.73106, variance sebesar 0.534, maksimum sebesar 5.00, minimum sebesar 2.00, skewness sebesar 0.754 dan kurtosis sebesar 0.904. Data responden berdasarkan tingkat pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.11. Distribusi Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Kategori	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000	31.00	15.50	15.50
Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000	127.00	63.50	79.00
Rp. 4.000.000 - Rp. 5.000.000	30.00	15.00	94.00
Di Atas Rp. 5.000.000	12.00	6.00	100.00
Total	200.00	100.00	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel diatas menunjukkan distribusi data penelitian berdasarkan tingkat pendapatan responden yang terbagi atas empat kategori yaitu antara Rp 2 juta – Rp. 3 juta, antara Rp. 3 juta – Rp. 4 juta, antara Rp. 4 juta – 5 juta dan diatas Rp. 5 juta.

Kategori responden dengan pendapatan antara Rp. 2 juta – Rp. 3 juta diperoleh sebesar 15.50% (31 dari 200 total responden). Kategori responden dengan pendapatan antara Rp. 3 juta – Rp. 4 juta diperoleh sebesar 63.50% (127 dari 200 total responden). Kategori responden dengan pendapatan antara Rp. 4 juta – Rp. 5 juta diperoleh sebesar 15.00% (30 dari 200 total responden). Kategori responden dengan pendapatan diatas Rp. 5 juta diperoleh sebesar 6.00% (12 dari 200 total responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden pada penelitian ini dengan tingkat pendapatan antara Rp. 3 juta – Rp. 4 juta sebesar 63.50%.

7. *Attitude Toward of Behavior* (Sikap Terhadap Perilaku)

Dengan menggunakan Program SPSS 20.0 diperoleh nilai mean sebesar 13.4250, median sebesar 13.000, mode sebesar 13.00, std deviation sebesar 1.16670, variance sebesar 1.361, maksimum sebesar 15.00, minimum sebesar 9.00, skewness sebesar -0.670 dan kurtosis sebesar 0.955. Data responden berdasarkan variabel *attitude toward of behavior* (sikap terhadap perilaku) dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.12. Distribusi Data Responden Berdasarkan *Attitude Toward of Behavior*

Kategori	Frekuensi	Persentase	Persentase Komulatif
Sangat Tidak Setuju	0.00	0.00	0.00
Tidak Setuju	0.00	0.00	0.00
Kurang Setuju	2.00	1.00	1.00
Setuju	33.00	16.50	17.50
Sangat Setuju	165.00	82.50	100.00
Total	200.00	100.00	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel diatas menunjukkan distribusi data penelitian berdasarkan *attitude toward of behavior* responden yang terbagi atas tiga kategori yaitu kurang setuju, setuju dan sangat setuju.

Kategori responden dengan *attitude toward of behavior* kurang setuju diperoleh sebesar 1.00% (2 dari 200 total responden). Kategori responden dengan *attitude toward of behavior* setuju diperoleh sebesar 16.50% (33 dari

200 total responden). Kategori responden dengan *attitude toward of behavior* sangat setuju diperoleh sebesar 82.50% (165 dari 200 total responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden pada penelitian ini dengan *attitude toward of behavior* sangat setuju sebesar 82.50%.

8. *Subjective Norm* (Norma Subjektif)

Dengan menggunakan Program SPSS 20.0 diperoleh nilai mean sebesar 12.9000, median sebesar 13.000, mode sebesar 13.00, std deviation sebesar 1.06568, variance sebesar 1.136, maksimum sebesar 13.00, minimum sebesar 10.00, skewness sebesar 0.151 dan kurtosis sebesar 0.282. Data responden berdasarkan variabel *norm subjective* (norma subjektif) dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.13. Distribusi Data Responden Berdasarkan *Subjective Norm*

Kategori	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
Sangat Tidak Setuju	0.00	0.00	0.00
Tidak Setuju	0.00	0.00	0.00
Kurang Setuju	2.00	1.00	1.00
Setuju	58.00	29.00	30.00
Sangat Setuju	140.00	70.00	100.00
Total	200.00	100.00	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel diatas menunjukkan distribusi data penelitian berdasarkan *norm subjective* (norma subjektif) responden yang terbagi atas tiga kategori yaitu kurang setuju, setuju dan sangat setuju.

Kategori responden dengan *norm subjective* (norma subjektif) kurang setuju diperoleh sebesar 1.00% (2 dari 200 total responden). Kategori responden dengan *norm subjective* (norma subjektif) setuju diperoleh sebesar 29.00% (58 dari 200 total responden). Kategori responden dengan *norm subjective* (norma subjektif) sangat setuju diperoleh sebesar 70.00% (140 dari 200 total responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden pada penelitian ini dengan *norm subjective* (norma subjektif) sangat setuju sebesar 70.00%.

9. *Perceived Behavioral Control* (Persepsi Kendali Perilaku)

Dengan menggunakan Program SPSS 20.0 diperoleh nilai mean sebesar 12.2700, median sebesar 12.000, mode sebesar 12.00, std deviation sebesar 1.19761, variance sebesar 1.434, maksimum sebesar 10.00, minimum sebesar 15.00, skewness sebesar 0.635 dan kurtosis sebesar -0.231. Data responden berdasarkan variabel *perceived behavioral control* (persepsi kendali perilaku) dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.14. Distribusi Data Responden Berdasarkan *Perceived Behavioral Control*

Kategori	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
Sangat Tidak Setuju	0.00	0.00	0.00
Tidak Setuju	0.00	0.00	0.00
Kurang Setuju	4.00	2.00	2.00
Setuju	127.00	63.50	65.50
Sangat Setuju	69.00	34.50	100.00
Total	200.00	100.00	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel diatas menunjukkan distribusi data penelitian *perceived behavioral control* (persepsi kendali perilaku) responden yang terbagi atas tiga kategori yaitu kurang setuju, setuju dan sangat setuju.

Kategori responden dengan *perceived behavioral control* (persepsi kendali perilaku) kurang setuju diperoleh sebesar 2.00% (4 dari 200 total responden). Kategori responden dengan *perceived behavioral control* (persepsi kendali perilaku) setuju diperoleh sebesar 63.50% (127 dari 200 total responden). Kategori responden dengan *perceived behavioral control* (persepsi kendali perilaku) sangat setuju diperoleh sebesar 34.50% (69 dari 200 total responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden pada penelitian ini dengan *perceived behavioral control* (persepsi kendali perilaku) setuju sebesar 63.50%.

10. *Intention Behavior* (Intensi/Niat Perilaku)

Dengan menggunakan Program SPSS 20.0 diperoleh nilai mean sebesar 13.8100, median sebesar 14.000, mode sebesar 15.00, std deviation sebesar 1.39053, variance sebesar 1.934, maksimum sebesar 15.00, minimum sebesar 9.00, skewness sebesar -1.105 dan kurtosis sebesar 0.755. Data responden berdasarkan variabel *intention behavior* (intensi/niat perilaku) dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.15. Distribusi Data Responden Berdasarkan *Intention Behavior*

Kategori	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
Sangat Tidak Setuju	0.00	0.00	0.00
Tidak Setuju	0.00	0.00	0.00
Kurang Setuju	4.00	2.00	2.00
Setuju	40.00	20.00	22.00
Sangat Setuju	156.00	78.00	100.00
Total	200.00	100.00	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Gambar diatas menunjukkan distribusi data penelitian berdasarkan *intention behavior* (intensi/niat perilaku) responden yang terbagi atas tiga kategori yaitu kurang setuju, setuju dan sangat setuju.

Kategori responden dengan *intention behavior* (intensi/niat perilaku) kurang setuju diperoleh sebesar 2.00% (4 dari 200 total responden). Kategori responden dengan *intention behavior* (intensi/niat perilaku) setuju diperoleh sebesar 20.00% (40 dari 200 total responden). Kategori responden dengan *intention behavior* (intensi/niat perilaku) sangat setuju diperoleh sebesar 78.00% (156 dari 200 total responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden pada penelitian ini dengan *intention behavior* (intensi/niat perilaku) sangat setuju sebesar 78.00%.

11. *Behavior* (Perilaku)

Dengan menggunakan Program SPSS 20.0 diperoleh nilai mean sebesar 8.9650, median sebesar 9.000, mode sebesar 9.00, std deviation sebesar 0.75938, variance sebesar 0.577, maksimum sebesar 10.00, minimum sebesar

7.00, skewness sebesar -0.011 dan kurtosis sebesar -1.083. Data responden berdasarkan variabel *behavior* (perilaku) dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.16. Distribusi Data Responden Berdasarkan *Behavior*

Kategori	Frekuensi	Persentase	Persentase Komulatif
Tidak Pernah	0.00	0.00	0.00
Jarang	0.00	0.00	0.00
Kadang-Kadang	0.00	0.00	0.00
Sering	59.00	29.50	29.50
Selalu	141.00	70.50	100.00
Total	200.00	100.00	

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel diatas menunjukkan distribusi data penelitian berdasarkan *Behavior* (perilaku) responden yang terbagi atas tiga kategori yaitu setuju dan sangat setuju.

Kategori responden dengan *behavior* (perilaku) setuju diperoleh sebesar 29.50% (59 dari 200 total responden). Kategori responden dengan *behavior* (perilaku) sangat setuju diperoleh sebesar 70.50% (141 dari 200 total responden).

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden pada penelitian ini dengan *Behavior* sangat setuju sebesar 70.50%.

C. Analisis Model Persamaan Struktural

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data yang digunakan adalah model persamaan struktural atau *Structural Equation Model (SEM)* yang banyak digunakan dalam riset empiris saat ini. Program yang dipergunakan dalam melakukan analisis data yaitu Program *Analysis of Moment Structures (AMOS)* versi 22. Salah satu metode estimasi yang sering digunakan dalam *Structural Equation Model (SEM)* adalah *Maximum Likelihood (ML)*. Desain Model Persamaan Struktural (SEM) yang dijadikan acuan dalam penelitian serta tahapan dalam analisis data SEM dengan program AMOS sebagai berikut :

Sumber : Output Program IBM AMOS 22.

Gambar 4.3. Model Penelitian *Structural Equation Model (SEM)*

1. Analisis Asumsi SEM

- a) Evaluasi Normalitas Data

Asumsi normalitas data diuji dengan melihat nilai *skewness* dan *kurtosis* dari data yang digunakan. Apabila nilai CR pada *skewness* maupun *kurtosis* data berada pada rentang antara ± 2.58 , maka data masih dapat dinyatakan berdistribusi normal pada tingkat signifikansi 1%. Hasil pengujian normalitas data ditampilkan pada Tabel berikut:

Tabel 4.17. Assessment of Normality

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
B2	4.000	5.000	-1.155	-6.667	-.667	-1.925
IB1	3.000	5.000	-.945	-5.458	-.112	-.322
B1	3.000	5.000	-.068	-.394	-.382	-1.103
IB2	3.000	5.000	-.905	-5.225	-.349	-1.008
IB3	3.000	5.000	-1.022	-5.898	.006	.017
PBC1	3.000	5.000	-.437	-2.521	-.933	-2.693
PBC2	3.000	5.000	1.129	6.518	.436	1.258
PBC3	2.000	5.000	.760	4.391	-.639	-1.846
SN1	2.000	5.000	1.052	6.075	-.213	-.614
SN2	4.000	5.000	-1.283	-7.408	-.353	-1.020
SN3	3.000	5.000	-1.001	-5.782	-.388	-1.120
AT3	3.000	5.000	-1.130	-6.525	.236	.681
AT2	3.000	5.000	.702	4.055	-.394	-1.137
AT1	3.000	5.000	-.926	-5.346	-.194	-.559
Multivariate					1.750	.585

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Hasil pengujian normalitas *multivariate* pada kolom *critical ratio* (c.r.) menunjukkan hasil perhitungan sebesar negative 1.464 yang berarti jauh lebih kecil dari nilai batas $\pm 2,58$. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penilaian normalitas terhadap data penelitian yang digunakan dalam model penelitian empiris ini adalah normal secara *univariate* dan *multivariate* yang berarti sangat layak untuk digunakan dalam estimasi selanjutnya.

b) Evaluasi *Univariate* dan *Multivariate Outliers*

Outliers adalah observasi atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau kombinasi (Hair et al.,2006 dalam Ghozali 2013). *Outliers* dapat dievaluasi dengan dua cara, yaitu dengan melakukan analisis terhadap *univariate outliers* dan *multivariate outliers*.

Menurut Ghozali (2013) bahwa *Univariate outliers* dapat dideteksi dengan menentukan nilai ambang batas yang dikategorikan sebagai *outliers* dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam *standard score* atau *Z-score* yang mempunyai rata rata nol dengan standar deviasi sebesar satu. Bila nilai-nilai itu dinyatakan dalam format standar (*z-score*), maka perbandingan antara besaran nilai dengan mudah dapat dilakukan. Untuk sampel besar (di atas 80 observasi), pedoman evaluasi adalah nilai ambang batas dari *z-score* itu berada pada rentang ± 3.00 sampai dengan ± 4.00 . Karena itu, nilai observasi yang mempunyai *z-score* diatas ambang batas dikategorikan sebagai *outliers*. Hasil penilaian dengan *z-score* dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.18. Pengujian *Univariate Outliers* dengan *Z-Score*

NO	ZAT1	ZAT2	ZAT3	ZSN1	ZSN2	ZSN3	ZPCB1	ZPCB2	ZPCB3	ZIB1	ZIB2	ZIB3	ZB1	ZB2
1	-1.082	-0.535	-0.959	1.945	0.545	0.663	-1.029	1.622	0.504	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
2	-1.082	-0.535	-0.959	1.945	0.545	0.663	-1.029	1.622	0.504	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
3	-1.082	1.604	0.695	1.945	0.545	-1.376	-1.029	1.622	0.504	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
4	-1.082	-0.535	0.695	1.945	-1.825	0.663	0.895	1.622	0.504	0.736	0.722	-1.126	1.345	-1.728
5	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	-1.825	0.663	0.895	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
6	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	-1.825	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	0.705	1.345	0.576
7	-1.082	1.604	-0.959	-0.573	-1.825	-1.376	0.895	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
8	0.736	1.604	0.695	-0.573	-1.825	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	-1.126	1.345	-1.728

NO	ZAT1	ZAT2	ZAT3	ZSN1	ZSN2	ZSN3	ZPCB1	ZPCB2	ZPCB3	ZIB1	ZIB2	ZIB3	ZB1	ZB2
9	0.736	1.604	0.695	0.686	-1.825	0.663	0.895	1.622	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
10	-1.082	-0.535	-0.959	0.686	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	1.830	0.736	-1.178	0.705	1.345	0.576
11	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	-1.029	1.622	-0.822	0.736	0.722	-1.126	1.345	0.576
12	-1.082	1.604	0.695	1.945	0.545	0.663	-1.029	1.622	0.504	-1.017	0.722	-1.126	-0.368	0.576
13	-1.082	-0.535	0.695	0.686	-1.825	0.663	-1.029	-0.431	0.504	0.736	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
14	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	1.622	0.504	0.736	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
15	0.736	-0.535	-0.959	0.686	-1.825	0.663	-1.029	1.622	0.504	0.736	-1.178	-1.126	1.345	-1.728
16	0.736	1.604	0.695	1.945	0.545	-1.376	0.895	1.622	1.830	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
17	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
18	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	-1.376	0.895	-0.431	-0.822	0.736	-1.178	-1.126	1.345	-1.728
19	-2.900	-0.535	-0.959	1.945	0.545	0.663	-1.029	1.622	-0.822	-2.771	-3.078	-2.957	-0.368	0.576
20	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
21	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
22	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
23	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	-1.178	0.705	-0.368	0.576
24	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	0.722	0.705	-0.368	-1.728
25	-1.082	-0.535	0.695	0.686	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
26	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
27	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	-1.376	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
28	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	0.736	-1.178	0.705	-0.368	0.576
29	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
30	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	-1.178	0.705	-0.368	0.576
31	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	-1.376	0.895	-0.431	-0.822	0.736	-1.178	0.705	-0.368	0.576
32	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	0.663	-1.029	1.622	1.830	-1.017	-1.178	0.705	1.345	-1.728
33	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	-1.825	0.663	0.895	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
34	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	-1.126	1.345	0.576
35	-1.082	-0.535	0.695	0.686	0.545	-1.376	0.895	1.622	1.830	0.736	-1.178	0.705	1.345	0.576
36	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
37	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	-2.771	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
38	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	-1.178	0.705	-0.368	0.576
39	0.736	-2.674	-0.959	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
40	0.736	1.604	0.695	0.686	-1.825	-1.376	0.895	1.622	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
41	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-2.485	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
42	0.736	1.604	0.695	0.686	0.545	-1.376	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
43	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	1.622	1.830	0.736	-1.178	0.705	-0.368	0.576
44	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	1.830	0.736	-1.178	0.705	1.345	0.576
45	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	-1.825	0.663	0.895	1.622	1.830	0.736	-1.178	0.705	-0.368	-1.728
46	0.736	1.604	-0.959	0.686	-1.825	0.663	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
47	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	1.830	0.736	0.722	-1.126	-0.368	0.576
48	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	1.622	1.830	0.736	0.722	-1.126	-0.368	0.576
49	-2.900	-2.674	-2.614	-0.573	0.545	0.663	-2.953	-0.431	-0.822	-2.771	-3.078	-2.957	-0.368	0.576

NO	ZAT1	ZAT2	ZAT3	ZSN1	ZSN2	ZSN3	ZPCB1	ZPCB2	ZPCB3	ZIB1	ZIB2	ZIB3	ZB1	ZB2
50	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	-1.376	0.895	-0.431	-0.822	-1.017	0.722	0.705	-0.368	0.576
51	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	-1.376	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
52	-1.082	-0.535	-0.959	1.945	0.545	0.663	0.895	1.622	0.504	-1.017	-1.178	0.705	1.345	0.576
53	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	0.705	-0.368	0.576
54	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
55	0.736	-0.535	-0.959	0.686	0.545	-1.376	-1.029	1.622	1.830	-1.017	0.722	-1.126	-0.368	0.576
56	-1.082	-0.535	-2.614	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	-2.771	-3.078	-1.126	1.345	0.576
57	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	1.622	0.504	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
58	-2.900	-2.674	-2.614	-0.573	-1.825	0.663	-1.029	-0.431	0.504	-2.771	-3.078	-2.957	-0.368	-1.728
59	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	0.663	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
60	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	0.663	0.895	-0.431	0.504	-1.017	0.722	0.705	1.345	0.576
61	0.736	-0.535	0.695	0.686	0.545	-1.376	0.895	1.622	1.830	-1.017	0.722	0.705	-0.368	0.576
62	0.736	-0.535	0.695	0.686	0.545	0.663	-1.029	1.622	0.504	-1.017	0.722	0.705	1.345	0.576
63	-1.082	-0.535	-0.959	1.945	0.545	0.663	0.895	1.622	1.830	-1.017	0.722	0.705	1.345	0.576
64	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	-1.376	0.895	1.622	-0.822	-1.017	0.722	0.705	-0.368	-1.728
65	0.736	1.604	0.695	0.686	-1.825	0.663	0.895	1.622	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
66	0.736	-0.535	0.695	0.686	0.545	0.663	0.895	1.622	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
67	0.736	-0.535	0.695	0.686	0.545	-1.376	0.895	1.622	0.504	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
68	0.736	-0.535	0.695	0.686	0.545	0.663	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
69	-1.082	-0.535	0.695	0.686	0.545	-1.376	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
70	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	-1.376	0.895	-0.431	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
71	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
72	0.736	-0.535	0.695	0.686	0.545	-1.376	0.895	1.622	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
73	-1.082	-0.535	0.695	0.686	-1.825	0.663	0.895	1.622	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
74	-1.082	-0.535	0.695	0.686	-1.825	-1.376	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
75	0.736	-0.535	-0.959	0.686	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	0.736	-1.178	-1.126	1.345	0.576
76	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
77	0.736	-0.535	-0.959	1.945	0.545	0.663	0.895	1.622	1.830	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
78	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	1.622	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
79	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
80	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	-1.376	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	-1.126	-0.368	0.576
81	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	-1.126	-0.368	0.576
82	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
83	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	-1.126	-0.368	0.576
84	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	-1.126	1.345	0.576
85	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	-1.126	1.345	0.576
86	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	-1.376	-1.029	1.622	-0.822	0.736	0.722	-1.126	-0.368	-1.728
87	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	-1.029	1.622	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	1.345	0.576
88	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
89	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	0.736	0.722	-1.126	-0.368	-1.728
90	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	1.830	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576

NO	ZAT1	ZAT2	ZAT3	ZSN1	ZSN2	ZSN3	ZPCB1	ZPCB2	ZPCB3	ZIB1	ZIB2	ZIB3	ZB1	ZB2
91	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	0.504	-1.017	-1.178	0.705	-0.368	-1.728
92	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
93	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
94	0.736	-0.535	-0.959	-1.831	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	0.504	0.736	0.722	-1.126	-0.368	0.576
95	0.736	-0.535	0.695	1.945	0.545	0.663	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
96	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	0.736	0.722	-1.126	1.345	0.576
97	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	-1.376	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
98	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	0.736	0.722	-1.126	-0.368	0.576
99	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	0.736	0.722	-1.126	-0.368	0.576
100	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
101	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	-1.376	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
102	-1.082	-0.535	0.695	1.945	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
103	0.736	-0.535	0.695	1.945	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
104	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
105	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	1.622	1.830	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
106	-2.900	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
107	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
108	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
109	-1.082	-0.535	-2.614	-0.573	0.545	-1.376	0.895	1.622	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
110	0.736	1.604	0.695	1.945	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
111	0.736	1.604	0.695	1.945	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
112	0.736	1.604	0.695	1.945	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
113	0.736	1.604	0.695	1.945	-1.825	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
114	-1.082	-0.535	-2.614	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
115	0.736	-0.535	0.695	1.945	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
116	0.736	-0.535	-0.959	1.945	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
117	0.736	-0.535	0.695	1.945	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
118	-1.082	-0.535	-0.959	1.945	-1.825	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-2.082	0.576
119	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-2.082	0.576
120	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-2.082	0.576
121	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-2.082	0.576
122	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-2.082	0.576
123	-1.082	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	0.705	-2.082	0.576
124	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	0.705	-2.082	0.576
125	0.736	1.604	0.695	1.945	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	0.705	-2.082	0.576
126	0.736	1.604	0.695	0.686	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-2.082	0.576
127	-1.082	-0.535	-2.614	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
128	0.736	1.604	0.695	1.945	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
129	-1.082	-0.535	0.695	0.686	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	-2.957	-0.368	0.576
130	-2.900	-0.535	-0.959	1.945	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-2.957	-2.082	-1.728
131	-2.900	-0.535	-0.959	1.945	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-2.957	-2.082	0.576

NO	ZAT1	ZAT2	ZAT3	ZSN1	ZSN2	ZSN3	ZPCB1	ZPCB2	ZPCB3	ZIB1	ZIB2	ZIB3	ZB1	ZB2
132	0.736	1.604	0.695	1.945	0.545	-1.376	-2.953	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-2.082	0.576
133	0.736	-0.535	0.695	1.945	0.545	-3.415	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
134	-1.082	-0.535	-2.614	-0.573	0.545	-1.376	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
135	-1.082	-0.535	0.695	1.945	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	0.705	1.345	0.576
136	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	-3.415	-1.029	-0.431	-0.822	-2.771	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
137	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
138	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
139	0.736	-0.535	0.695	1.945	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
140	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	1.622	1.830	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
141	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	-2.771	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
142	0.736	-0.535	-2.614	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	1.345	0.576
143	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
144	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	-1.376	0.895	-2.485	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
145	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
146	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
147	0.736	1.604	0.695	-1.831	-1.825	-1.376	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
148	0.736	1.604	0.695	-1.831	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
149	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
150	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	-1.376	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
151	0.736	1.604	0.695	-0.573	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
152	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
153	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
154	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
155	-1.082	-0.535	-0.959	-1.831	0.545	-1.376	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
156	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
157	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
158	-1.082	1.604	-0.959	-0.573	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	0.504	-2.771	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
159	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
160	0.736	1.604	-2.614	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
161	0.736	1.604	-2.614	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
162	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
163	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-2.485	-0.822	0.736	0.722	0.705	-0.368	0.576
164	0.736	1.604	-0.959	1.945	0.545	0.663	0.895	-0.431	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728
165	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	1.622	1.830	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
166	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
167	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
168	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
169	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	0.504	-1.017	0.722	-1.126	-0.368	0.576
170	0.736	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-2.485	-0.822	-1.017	0.722	0.705	1.345	0.576
171	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	0.504	-1.017	0.722	0.705	1.345	0.576
172	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	-1.376	0.895	-0.431	0.504	-1.017	0.722	0.705	1.345	0.576

NO	ZAT1	ZAT2	ZAT3	ZSN1	ZSN2	ZSN3	ZPCB1	ZPCB2	ZPCB3	ZIB1	ZIB2	ZIB3	ZB1	ZB2
173	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	-2.485	-0.822	-1.017	0.722	0.705	1.345	0.576
174	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
175	0.736	-0.535	-0.959	0.686	0.545	0.663	-1.029	-2.485	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
176	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	-1.376	0.895	-0.431	0.504	0.736	0.722	0.705	1.345	0.576
177	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	0.504	-1.017	0.722	0.705	1.345	-1.728
178	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	0.504	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
179	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	-1.017	-1.178	-1.126	1.345	-1.728
180	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	0.504	-1.017	-1.178	0.705	1.345	0.576
181	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	-1.825	0.663	-1.029	-0.431	0.504	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
182	0.736	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	0.663	0.895	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
183	0.736	-0.535	0.695	1.945	0.545	0.663	-1.029	1.622	0.504	-1.017	-1.178	0.705	1.345	0.576
184	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	-1.825	-1.376	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
185	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	-1.376	0.895	1.622	0.504	-1.017	-1.178	0.705	1.345	0.576
186	0.736	1.604	-0.959	-0.573	-1.825	0.663	0.895	1.622	1.830	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
187	0.736	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	1.622	0.504	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
188	-1.082	1.604	0.695	-0.573	0.545	0.663	0.895	1.622	0.504	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	0.576
189	0.736	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	-1.376	0.895	1.622	1.830	-1.017	0.722	0.705	-2.082	0.576
190	0.736	-0.535	-0.959	0.686	0.545	0.663	0.895	1.622	1.830	-1.017	0.722	0.705	-2.082	0.576
191	-1.082	-0.535	0.695	-0.573	0.545	0.663	-1.029	-0.431	-0.822	-1.017	0.722	0.705	-0.368	-1.728
192	0.736	-0.535	-0.959	1.945	0.545	0.663	0.895	1.622	-0.822	-1.017	0.722	0.705	-2.082	0.576
193	0.736	-0.535	-0.959	0.686	0.545	-1.376	0.895	1.622	0.504	-1.017	0.722	0.705	-0.368	-1.728
194	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	-1.825	-1.376	-1.029	-2.485	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
195	-1.082	-0.535	-2.614	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
196	0.736	-0.535	-0.959	1.945	0.545	0.663	0.895	1.622	-0.822	0.736	0.722	0.705	-2.082	0.576
197	0.736	-0.535	-2.614	-0.573	0.545	0.663	0.895	1.622	-0.822	0.736	0.722	0.705	-2.082	0.576
198	-1.082	-0.535	-0.959	-0.573	0.545	0.663	0.895	-0.431	-0.822	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
199	-1.082	-0.535	-0.959	1.945	0.545	-1.376	-1.029	-0.431	1.830	-1.017	-1.178	-1.126	-0.368	-1.728
200	0.736	1.604	-0.959	0.686	-1.825	-1.376	0.895	1.622	1.830	0.736	0.722	0.705	-0.368	-1.728

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa semua nilai yang telah distandarisasi dalam bentuk *z-score*. Karena tidak ada variabel (indicator) yang mempunyai nilai *z-score* maksimum di atas ambang batas yang ditentukan yaitu antara ± 3.00 sampai dengan ± 4.00 olehnya itu data observasi yang digunakan dalam model penelitian empiris terbebas dari *univariate outliers*.

Evaluasi *multivariate outliers* perlu dilakukan karena meskipun data yang dianalisis menunjukkan adanya *outliers* pada tingkat *univariate*, tetapi observasi-observasi itu dapat menjadi bukan *outliers* bila sudah dikombinasikan.

Evaluasi *multivariate outliers* dilakukan dengan menggunakan perhitungan jarak mahalanobis (*the mahalanobis distance*) untuk tiap-tiap variabel. *The mahalanobis distance* menunjukkan jarak sebuah variabel dari rata-rata semua variabel dalam sebuah ruang multidimensional. Uji *outliers* dilakukan untuk menghilangkan nilai-nilai ekstrim pada hasil observasi. *Outliers* terjadi karena kombinasi unik yang terjadi dan nilai-nilai yang dihasilkan dari observasi tersebut sangat berbeda dari observasi-observasi lainnya. Apabila ditemukan *outliers*, maka data yang bersangkutan harus dikeluarkan dari perhitungan lebih lanjut.

Dalam analisis *multivariat*, *outliers* dapat diuji dengan membandingkan nilai *mahalanobis distance squared* dengan nilai χ^2 -tabel pada jumlah tertentu dan tingkat $(p) < 0,01$ (Hair et al.,2006 dalam Ghozali 2013). Dengan menggunakan Program Aplikasi AMOS 22 pengujian *mahalanobis distance squared* menghasilkan nilai sebagai berikut :

Tabel 4.19. Pengujian *Multivariat Outliers* dengan *Mahalanobis DistanceSquared*

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
56	24.371	.041	1.000
130	24.316	.042	.998
15	24.172	.044	.993
58	24.155	.044	.977
136	23.868	.048	.963
19	23.824	.048	.922

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
164	23.613	.051	.888
106	23.509	.052	.828
49	23.454	.053	.743
131	23.116	.058	.736
186	23.092	.059	.633
118	23.065	.059	.524
133	23.031	.060	.419
4	22.956	.061	.337
18	22.759	.064	.307
32	22.585	.067	.275
132	22.219	.074	.317
86	22.215	.074	.232
192	22.122	.076	.189
45	22.021	.078	.154
129	22.012	.078	.105
60	21.984	.079	.072
175	21.608	.087	.104
35	21.462	.090	.094
87	21.172	.097	.117
191	21.089	.099	.095
94	21.047	.100	.070
197	21.028	.101	.048
109	20.991	.102	.033
37	20.845	.106	.032
200	20.768	.108	.025
11	20.169	.125	.085
9	19.881	.134	.119
12	19.706	.140	.129
6	19.543	.145	.137
64	19.504	.147	.110
160	19.470	.148	.086
161	19.470	.148	.060
126	19.395	.150	.052
158	19.321	.153	.044
125	19.292	.154	.032
199	19.093	.161	.042
123	18.996	.165	.039
189	18.812	.172	.048
44	18.620	.180	.062

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
177	18.528	.184	.058
195	18.307	.193	.082
63	18.288	.194	.063
141	18.176	.199	.064
147	14.792	.393	.075
39	14.714	.398	.077
61	14.714	.398	.058
46	14.674	.401	.052
62	14.192	.435	.220
16	14.153	.438	.203
117	14.145	.439	.170
33	14.116	.441	.150
24	14.025	.448	.162
80	13.853	.461	.223
171	13.703	.472	.281
172	13.545	.484	.353

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Perhitungan jarak *mahalanobis* didasarkan pada nilai *chi-square* dalam tabel distribusi χ^2 pada derajat bebas sebesar jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan 14 indikator pada tingkat $(p) < 0,001$ yaitu $\chi^2 (14; 0.001) = 29.141$. Oleh karena itu data yang memiliki jarak *mahalanobis* lebih besar dari 29.141 dianggap *multivariate outliers*. Perhitungan jarak *mahalanobis* dari data dapat dilihat pada hasil perhitungan SEM bagian *Observations farthest from the centroid (mahalanobis distance)* yaitu data yang paling besar adalah 24.371 dan yang paling kecil adalah 13.545.

Output *mahalanobis distance* digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya data *outlier*. Nilai *cut-off* yang umumnya dipakai untuk mendeteksi ada tidaknya data *outlier* adalah nilai p1 dan p2 harus lebih besar dari 0.04.

Berdasarkan hasil output *mahalanobis distance* bahwa tidak ada jarak *mahalanobis* yang lebih besar dari 29.141 dan nilai p_1 dan p_2 lebih besar dari 0.04 sehingga data penelitian ini tidak terdeteksi adanya *outlier multivariate*.

c) *Multicollinearity* dan *Singularity*

Untuk melihat apakah terdapat *multicollinearity* atau *singularity* dalam sebuah kombinasi variabel, perlu mengamati *determinan matriks kovarians*. *Determinan matriks kovarians* yang benar-benar kecil atau sama dengan 0 mengindikasikan adanya *multikolinearitas* atau *singularitas* (Tabachnick dan Fidell, 1988 dalam Ghazali 2013) sehingga data tidak dapat digunakan untuk analisis yang sedang dilakukan.

Berdasarkan dari output SEM yang dianalisis dengan menggunakan Program AMOS 22, Hasil analisis *determinant of sample covariance matrix* pada penelitian ini adalah 3.256 yang berarti nilainya jauh dari nilai 0. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai determinan sangat besar dan positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *determinan matriks kovarians* bernilai positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat *multikolinearitas* dan *singularitas* serta data ini layak dipergunakan.

d) Interpretasi dan Modifikasi Model

Interpretasi dan modifikasi dimaksudkan untuk melihat apakah model yang dikembangkan dalam penelitian ini, perlu dimodifikasi atau dirubah sehingga mendapatkan model yang lebih baik lagi. Sebuah model penelitian dikatakan baik jika memiliki nilai *standardized residual covariance* yang diluar standar yang ditetapkan ($\leq \pm 2,58$). Hasil *standardized residual covariance* model penelitian ini ditampilkan pada Tabel di bawah ini

Tabel 4.20. *Standardized Residual Covariances*

	Z4	Z5	Z6	Y3	Y2	Y1	Z3	Z2	Z1	X6	X7	X8	X4	X5	X3	X2	X1
Z4	.119																
Z5	.203	.070															
Z6	.694	-2.093	.029														
Y3	-.182	.304	-1.679	.019													
Y2	4.423	4.156	.676	-.057	.005												
Y1	1.058	2.940	-1.514	-.193	2.135	.000											
Z3	-.416	1.275	-.669	.775	1.746	-1.395	-.011										
Z2	.256	2.892	-2.306	-.288	-.392	1.871	.012	-.021									
Z1	-2.244	.501	-2.140	1.692	-1.671	-.255	-.730	.092	-.007								
X6	1.339	-.464	1.822	.063	-5.724	-.398	-1.652	-.653	.731	.000							
X7	-1.283	.893	-6.720	3.559	-1.067	.847	1.164	1.865	4.210	-1.509	.000						
X8	.834	1.059	.715	.117	6.757	1.786	-.021	-.438	-2.466	-1.403	-.672	-2.071					
X4	-.112	-.037	.229	-.339	.117	.780	.144	-.648	1.185	-.035	-.042	.496	.017				
X5	1.133	.302	1.720	.111	.921	.559	.396	.071	.348	-1.390	-1.845	1.592	-.001	.000			
X3	3.848	4.175	.332	-.334	4.690	4.416	-.380	.424	-1.383	-2.168	-1.841	4.946	.671	-.089	.000		
X2	-.687	-.170	2.614	-.506	-.652	-.256	.168	.493	1.824	1.099	-3.801	-.603	-.400	.016	-.521	.000	
X1	1.387	.286	4.232	.650	1.614	1.679	.884	-.310	.431	-1.320	-5.299	2.459	.164	.742	.244	.024	-.020

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Dari hasil analisis penelitian seperti terlihat pada tabel diatas menunjukkan adanya nilai *standardized residual covariance* yang melebihi $\pm 2,58$. Dengan melihat hasil tersebut maka perlu dilakukan modifikasi model pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan diatas dengan menggunakan Program AMOS 22, *Structural Equation Model* (SEM). Setelah dilakukan modifikasi dapat dilihat pada gambar model dibawah ini:

Gambar 4.4. Hasil Modifikasi Analisis *Structural Equation Model* (SEM)

2. Persamaan Model Pengukuran dan Struktural

a. Persamaan Model Pengukuran (*measurement model*)

Nilai factor loading dari indikator ke konstruk laten disebut lamda (λ)

- Variabel Laten *Attitude Toward* (AT)

$$AT1 = \lambda_1 AT + e_1$$

$$AT2 = \lambda_2 AT + e_2$$

$$AT3 = \lambda_3 AT + e_3$$

- Variabel Laten *Subjective Norm* (SN)

$$SN1 = \lambda_1 SN + e_4$$

$$SN2 = \lambda_2 SN + e_5$$

$$SN3 = \lambda_3 SN + e_6$$

- Variabel Laten *Perceived Behavior Control* (PCB)

$$PCB1 = \lambda_1 PCB + e_7$$

$$PCB2 = \lambda_2 PCB + e_8$$

$$PCB3 = \lambda_3 PCB + e_9$$

- Variabel Laten *Intention Behavior* (IB)

$$IB1 = \lambda_1 IB + e_{10}$$

$$IB2 = \lambda_2 IB + e_{11}$$

$$IB3 = \lambda_3 IB + e_{12}$$

- Variabel Laten *Behavior* (B)

$$B1 = \lambda_1 B + e_{13}$$

$$B2 = \lambda_2 B + e_{14}$$

b. Persamaan Model Struktural

Nilai koefisien regresi antara variabel laten eksogen (bebas) dengan variabel laten endogen (terikat) diberi symbol gamma (γ) dengan rincian notasi sebagai berikut :

$$\begin{array}{llll}
 \textit{Attitude Toward} & \text{--->} & \textit{Intention Behavior} & = \gamma_{1.1} \\
 \textit{Subjective Norm} & \text{--->} & \textit{Intention Behavior} & = \gamma_{2.1} \\
 \textit{Perceived Behavior Control} & \text{--->} & \textit{Intention Behavior} & = \gamma_{3.1} \\
 \textit{Perceived Behavior Control} & \text{--->} & \textit{Behavior} & = \gamma_{3.2}
 \end{array}$$

Nilai koefisien regresi antara variabel laten endogen (terikat) dengan variabel laten endogen (terikat) lainnya diberi symbol beta (β)

$$\text{Intention Behavior} \rightarrow \text{Behavior} = \beta_{1.1}$$

Model hubungan antar variabel laten dengan persamaan sebagai berikut :

$$IB = \gamma_{1.1} AT + \gamma_{2.1} SN + \gamma_{3.1} PCB + d_1$$

$$B = \gamma_{3.2} PCB + \beta_{1.1} IB + d_2$$

3. Kriteria Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Goodness of Fit merupakan indikasi perbandingan antara model yang di spesifikasi dengan *matriks kovarian* antar indikator atau *observed variabel*. Jika *Goodness of Fit* yang dihasilkan suatu model itu baik (fit), maka model tersebut dapat direkomendasikan dan sebaliknya jika *Goodness of Fit* yang dihasilkan suatu model itu buruk (tidak fit), maka model tersebut harus ditolak atau dilakukan modifikasi model. Secara keseluruhan terdapat tiga jenis ukuran *Goodness of Fit* sebagai berikut:

a) *Absolute fit measures*

Absolute fit measures mengukur model fit secara keseluruhan baik model struktural maupun model pengukuran secara bersama.

1) *Chi-Square* (χ^2)

Karena nilai *Chi-Square* sangat konservatif dan bergantung pada besarnya jumlah sample, maka menimbulkan kesalahan Type II (menolak model yang benar) sehingga disarankan juga melihat nilai *fit index* lainnya.

Dari analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 menghasilkan nilai Normal *Chi-Square* (CMIN/DF) sebesar 0.833 lebih

kecil dari nilai yang direkomendasikan sebesar ≤ 2.000 dan jika < 1.000 maka disimpulkan bahwa model sangat fit.

2) *Goodness of Fit Indices (GFI)*

Dari analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 menghasilkan nilai *Goodness of Fit Indices (GFI)* sebesar 0.967 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan sebesar 0.900 atau 0.950 maka disimpulkan bahwa model fit.

3) *Root Mean Squard Error of Approxiamtion (RMSEA)*

Dari analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 menghasilkan nilai *Root Mean Squard Error of Approxiamtion (RMSEA)* sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai yang direkomendasikan sebesar 0.069 maka disimpulkan bahwa model fit.

b) *Incremental Fit Indices*

Incremental Fit Indices atau sering disebut juga *Comparative Fit Indeces* yaitu merupakan jenis *goodness of fit* yang digunakan untuk membandingkan fit model secara teoritis, relative dengan alternative baseline model atau sering disebut juga dengan null model. *Incremental Fit Indices* terdiri atas :

1) *Adjusted Goodness of Fit (AGFI)*

Dari analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 menghasilkan nilai *Adjusted Goodness of Fit (AGFI)* sebesar 0.942 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan sebesar 0.900 maka disimpulkan bahwa model fit.

2) *Tucker Lewis Index (TLI)*

Dari analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 menghasilkan nilai TLI (*Tucker Lewis Index*) sebesar 1.030 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan sebesar 0.900 atau 0.950 maka disimpulkan bahwa model fit.

3) *Normed Fit Index* (NFI)

Dari analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 menghasilkan nilai NFI (*Normed Fit Index*) sebesar 0.916 lebih besar atau antara dari nilai yang direkomendasikan sebesar 0.900 atau 0.950 maka disimpulkan bahwa model fit.

4) *Comparative Fit Index* (CFI)

Dari analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 menghasilkan nilai CFI (*Comparative Fit Index*) sebesar 1.000 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan sebesar >0.90 atau >0.95 maka disimpulkan bahwa model fit.

5) *Incremental Fit Index* (IFI)

Dari analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 menghasilkan nilai *Incremental Fit Index* (IFI) sebesar 1.019 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan >0.900 atau >0.950 maka disimpulkan bahwa model fit.

c) *Persemonious Fit Indices*

Persemonious Fit Indices merupakan ukuran untuk menghubungkan *goodness of fit* model dengan sejumlah koefisien estimasi yang diperlukan untuk mencapai model fit. *Persemonious Fit Indices* terdiri atas :

1) *Parsimony Normed Fit Indices* (PNFI)

Dari analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 menghasilkan nilai *Parsimony Normed Fit Indices* (PNFI) sebesar 0.604 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan sebesar >0.500 atau >0.600 maka disimpulkan bahwa model fit.

2) *Parsimony Compaeative Fit Indices* (PCFI)

Dari analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 menghasilkan nilai *Parsimony Compaeative Fit Indices* (PCFI) sebesar 0.659 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan sebesar >0.500 atau >0.600 maka disimpulkan bahwa model fit.

3) *Parsimony Compaeative Fit Indices* (PGFI)

Dari analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 menghasilkan nilai *Parsimony Goodness Fit Indices* (PGFI) sebesar 0.552 lebih besar dari nilai yang direkomendasikan sebesar >0.500 atau >0.600 maka disimpulkan bahwa model fit.

Tabel 4.21. Kriteria Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

No	<i>Goodness of Fit</i>	<i>Cut-Off Value</i>	<i>Value</i>	<i>Result</i>
<i>Absolute fit measures</i>				
1	<i>Chi-Square (χ^2)</i>	-	50.007	<i>Fit</i>
2	<i>Probability (p)</i>	≥ 0.050	0.818	<i>Fit</i>
3	<i>Normal Chi-Square (CMIN/DF)</i>	$< 1.000; < 2.000$	0.883	<i>Fit</i>
4	<i>Goodness of Fit Indices (GFI)</i>	> 0.900	0.967	<i>Fit</i>
5	<i>Root Mean Squard Error of Approxiamtion (RMSEA)</i>	$\leq 0.050; \leq 0.080$	0.000	<i>Fit</i>
<i>Incremental Fit Indices</i>				
1	<i>Adjusted Goodness of Fit (AGFI)</i>	≥ 0.900	0.942	<i>Fit</i>
2	<i>Tucker Lewis Index (TLI)</i>	$> 0.900; > 0.950$	1.030	<i>Fit</i>
3	<i>Normed Fit Index (NFI)</i>	$> 0.900; > 0.950$	0.916	<i>Fit</i>
4	<i>Comparative Fit Index (CFI)</i>	$> 0.900; > 0.950$	1.000	<i>Fit</i>
5	<i>Incremental Fit Index (IFI)</i>	$> 0.900; > 0.950$	1.019	<i>Fit</i>

No	Goodness of Fit	Cut-Off Value	Value	Result
Persemonious Fit Indices				
1	<i>Parsimony Normed Fit Indices</i> (PNFI)	> 0.500; > 0.600	0.604	<i>Fit</i>
2	<i>Parsimony Compaeative Fit Indices</i> (PCFI)	> 0.500; > 0.600	0.659	<i>Fit</i>
3	<i>Parsimony Compaeative Fit Indices</i> (PGFI)	> 0.500; > 0.600	0.552	<i>Fit</i>

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

4. Pengujian *Construct Reability* (C.R)

Pengujian *Construct Reability* yang dilakukan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang dapat memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada obyek yang sama. Apabila suatu alat ukur digunakan berulang dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal (*reliabel*). Nilai *Construct Reability* minimum dari dimensi pembentuk variabel laten yang dapat diterima adalah $\geq 0,700$. Adapun rumus yang dipakai:

$$C R = \frac{(\sum S L)}{(\sum S L) + \sum E}$$

$$\sum E = 1 - (S L)$$

Tabel 4.22. Nilai *Construct Reability* (CR)

Variabel	<i>Construct Reability</i>
<i>Attitude Toward</i>	0.520
<i>Behavior</i>	0.274
<i>Intention Behavior</i>	0.779
<i>Perceived Behavioral Control</i>	0.530
<i>Subjective Norm</i>	0.322

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan hasil pengukuran reliabilitas data diperoleh nilai reliabilitas data dalam penelitian memiliki nilai rata-rata $\geq 0,500$. Dengan demikian penelitian bahwa data telah memiliki tingkat konsistensi (reliabilitas) dalam kategori sedang

5. Pengujian *Average Variance Extract* (AVE)

Pengujian selanjutnya adalah uji *Average Variance Extract*. Pengujian *Average Variance Extract* dengan besar diatas atau sama dengan 0,500. Dengan ketentuan nilai yang semakin tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator sudah mewakili secara benar konstruk laten yang dikembangkan. Persamaan untuk mendapatkan nilai *Average Variance Extract* adalah :

$$Ave\ V\ E = \frac{(\sum S_{L})^2}{(\sum S_{L})^2 + \sum E}$$

Tabel 4.23. Nilai *Average Variance Extract*

Variabel	<i>Average Variance Extract</i>
<i>Attitude Toward</i>	0.629
<i>Behavior</i>	0.171
<i>Intention Behavior</i>	0.892
<i>Perceived Behavioral Control</i>	0.642
<i>Subjective Norm</i>	0.315

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan hasil pengujian *Average Variance Extract* diperoleh nilai rata-rata AVE $\geq 0,500$ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator – indikator sudah mewakili secara benar konstruk laten yang dikembangkan.

6. Pengujian *Discriminant Validity*

Discriminant Validity mengukur sampai seberapa jauh suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Nilai *Discriminant Validity* yang tinggi memberikan bukti bahwa suatu konstruk adalah unik dan mampu menangkap fenomena yang diukur. Cara mengujinya adalah membandingkan nilai akar dari AVE (\sqrt{AVE}) dengan nilai korelasi antar konstruk. Berikut ini nilai akar kuadrat dari konstruk laten.

Tabel 4.24. Nilai *Discriminant Validity*

Variabel	<i>Discriminant Validity</i>
<i>Attitude Toward</i>	0.793
<i>Behavior</i>	0.413
<i>Intention Behavior</i>	0.944
<i>Perceived Behavioral Control</i>	0.801
<i>Subjective Norm</i>	0.561

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Bandingkan nilai ini dengan korelasi antar konstruk (*Correlation*) dibawah ini:

Tabel 4.25. *Correlations*

	Estimate
<i>Subjective Norm</i> <--> <i>Attitude Toward</i>	-0.081
<i>Subjective Norm</i> <--> <i>Perceived Behavioral Control</i>	-0.048
<i>Perceived Behavioral Control</i> <--> <i>Attitude Toward</i>	-0.154

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan perbandingan nilai *Discriminant Validity* dengan Nilai *Correlations* dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata akar kuadrat AVE lebih tinggi daripada nilai korelasi antar konstruk lainnya dan ini menunjukkan *Convergent Validity* yang baik.

7. Pengujian Indikator (*Loading Factor*)

Nilai loading menggambarkan hubungan antara variabel penelitian dengan indikatornya. Maka indikator yang paling baik pada suatu variabel adalah yang memiliki nilai loading terbesar, karena menandakan semakin tingginya hubungan indikator tersebut dengan variabel penelitian. Pada sebagian besar referensi bobot faktor sebesar 0,500 atau lebih dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan konstruk laten (Hair et al, 2010 dalam Ghazali, 2013). Walaupun pada sebagian referensi lainnya (Sharma, 1996 dalam Ferdinand, 2005) menjelaskan bahwa *loading factor* paling lemah yang bisa diterima adalah 0,400.

Tabel 4.15. Nilai *Loading Factor*

		Estimate
AT1	<--- <i>Attitude Toward</i>	0.576
AT2	<--- <i>Attitude Toward</i>	0.463
AT3	<--- <i>Attitude Toward</i>	0.522
B1	<--- <i>Behavior</i>	0.243
B2	<--- <i>Behavior</i>	0.304
IB1	<--- <i>Intention Behavior</i>	0.812
IB2	<--- <i>Intention Behavior</i>	0.856
IB3	<--- <i>Intention Behavior</i>	0.668
PBC1	<--- <i>Perceived Behavioral Control</i>	0.179
PBC2	<--- <i>Perceived Behavioral Control</i>	0.944
PBC3	<--- <i>Perceived Behavioral Control</i>	0.466
SN1	<--- <i>Subjective Norm</i>	0.030
SN2	<--- <i>Subjective Norm</i>	0.623
SN3	<--- <i>Subjective Norm</i>	0.314

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Dari hasil perhitungan *loading factor* dengan menggunakan Program AMOS diperoleh hasil sebagai berikut ;

- Nilai *loading factor* masing-masing indikator pada *konstruk laten* (variabel) *Attitude Toward* diperoleh nilai *loading factor* untuk AT1 sebesar 0.576, untuk AT3 sebesar 0.463 dan untuk AT2 sebesar 0.522. Tiap-tiap indikator dari variabel dengan nilai *loading factor* diatas 0.400 sehingga dianggap memiliki validasi yang kuat untuk menjelaskan *konstruk laten* (variabel).
- Nilai *loading factor* masing-masing indikator pada *konstruk laten* (variabel) *Behavior* diperoleh nilai *loading factor* untuk B1 sebesar 0.243 dan untuk B2 sebesar 0.304. Tiap-tiap indikator dari variabel dengan *loading factor* diatas 0.400 sehingga dianggap memiliki validasi yang kuat untuk menjelaskan *konstruk laten* (variabel).
- Nilai *loading factor* masing-masing indikator pada *konstruk laten* (variabel) *Intention Behavior* diperoleh nilai *loading factor* untuk IB1 sebesar 0.812, untuk IB2 sebesar 0.856 dan untuk IB3 sebesar 0.668. Tiap-tiap indikator dari variabel dengan *loading factor* diatas 0.400 sehingga dianggap memiliki validasi yang kuat untuk menjelaskan *konstruk laten* (variabel).
- Nilai *loading factor* masing-masing indikator pada *konstruk laten* (variabel) *Perceived Behavioral Control* diperoleh nilai *loading factor* untuk PBC1 sebesar 0.179, untuk PBC2 sebesar 0.944 dan untuk PBC3 sebesar 0.466. Tiap-tiap indikator dari variabel dengan *loading factor* diatas 0.400 sehingga dianggap memiliki validasi yang kuat untuk menjelaskan *konstruk laten* (variabel).

- Nilai *loading factor* masing-masing indikator pada *konstruk laten* (variabel) *Subjective Norm* diperoleh nilai *loading factor* untuk SN1 sebesar 0.030, untuk SN2 sebesar 0.623, dan untuk SN3 sebesar 0.314. Tiap-tiap indikator dari variabel dengan *loading factor* diatas 0.400 sehingga dianggap memiliki validasi yang kuat untuk menjelaskan *konstruk laten* (variabel)

8. Pengujian Hipotesis Penelitian

Untuk menguji hipotesis mengenai kausalitas yang dikembangkan dalam model ini, perlu diuji hipotesis nol yang menyatakan bahwa koefisien regresi antara hubungan adalah sama dengan nol melalui pengamatan terhadap nilai *Standardized Regression Weights* pada kolom *Critical Ratio* (C.R) yang dihasilkan oleh Program AMOS 22.

Nilai C.R dibandingkan dengan nilai kritisnya yaitu $\pm 2,56$ dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai *Critical Ratio* (C.R) pada hubungan kausalitas variabel menunjukkan lebih besar dari nilai kritisnya yaitu $\pm 2,56$ atau nilai probabilitas (P) lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil *Standardized Regression Weights* dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.16. Regression Weights

	Estimate	S.E.	C.R.	P
<i>Intention Behavior</i> <--- <i>Subjective Norm</i>	0.469	0.322	1.454	0.146
<i>Intention Behavior</i> <--- <i>Perceived Behavioral Control</i>	0.115	0.087	1.314	0.189
<i>Intention Behavior</i> <--- <i>Attitude Toward</i>	0.871	0.182	4.792	***
<i>Behavior</i> <--- <i>Intention Behavior</i>	0.271	0.119	2.280	0.023
<i>Behavior</i> <--- <i>Perceived Behavioral Control</i>	0.076	0.073	1.040	0.298

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel 4.17. *Standardized Regression Weights*

			Estimate
<i>Intention Behavior</i>	<---	<i>Subjective Norm</i>	0.198
<i>Intention Behavior</i>	<---	<i>Perceived Behavioral Control</i>	0.110
<i>Intention Behavior</i>	<---	<i>Attitude Toward</i>	0.756
<i>Behavior</i>	<---	<i>Intention Behavior</i>	0.691
<i>Behavior</i>	<---	<i>Perceived Behavioral Control</i>	0.187

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Dari hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22 dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut :

1) Pengaruh *Subjective Norm* Terhadap *Intention Behavior*

Hipotesis :

H_0 : *Subjective Norm* berpengaruh terhadap *Intention Behavior*

H_1 : *Subjective Norm* tidak berpengaruh terhadap *Intention Behavior*

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H_0 diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H_0 ditolak

Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh *Subjective Norm* terhadap *Intention Behavior* sebesar positif 0.198 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.146. Dengan nilai probabilitas (p) > 0.05, sehingga dinyatakan bahwa Hipotesis H_0 Ditolak. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Subjective Norm* terhadap *Intention Behavior*.

2) Pengaruh *Perceived Behavioral Control* Terhadap *Intention Behavior*

Hipotesis :

H_0 : *Perceived Behavioral Control* berpengaruh terhadap *Intention Behavior*

H₁: *Perceived Behavioral Control* tidak berpengaruh terhadap *Intention Behavior*.

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H₀ diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H₀ ditolak

Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh *Perceived Behavioral Control* terhadap *Intention Behavior* sebesar positif 0.110 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.189. Dengan nilai probabilitas (p) > 0.05, sehingga dinyatakan bahwa Hipotesis H₀ Ditolak. Berarti terdapat pengaruh antara *Perceived Behavioral Control* terhadap *Intention Behavior*.

3) Pengaruh *Attitude Toward* Terhadap *Intention Behavior*

Hipotesis :

H₀: *Attitude Toward* berpengaruh terhadap *Intention Behavior*

H₁: *Attitude Toward* tidak berpengaruh terhadap *Intention Behavior*.

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H₀ diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H₀ ditolak

Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh *Attitude Toward* terhadap *Intention Behavior* sebesar positif 0.756 dengan nilai probabilitas (p) sebesar ***. Dengan nilai probabilitas (p) < 0.05, sehingga dinyatakan bahwa Hipotesis H₀ Diterima. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara *Attitude Toward* terhadap *Intention Behavior*. Kemudian tanda positif berarti bahwa makin tinggi

Attitude Toward maka makin tinggi pula *Intention Behavior* terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

4) Pengaruh *Intention Behavior* Terhadap *Behavior*

Hipotesis :

H₀: *Intention Behavior* berpengaruh terhadap *Behavior*

H₁: *Intention Behavior* tidak berpengaruh terhadap *Behavior*

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H₀ diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H₀ ditolak

Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh *Intention Behavior* terhadap *Behavior* sebesar positif 0.691 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.023. Dengan nilai probabilitas (p) < 0.05, sehingga dinyatakan bahwa Hipotesis H₀ Diterima. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara *Intention Behavior* terhadap *Behavior*. Kemudian tanda positif berarti bahwa makin tinggi *Intention Behavior* maka makin tinggi pula *Behavior* terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

5) Pengaruh *Perceived Behavioral Control* Terhadap *Behavior*

Hipotesis :

H₀: *Perceived Behavioral Control* berpengaruh terhadap *Behavior*.

H₁: *Perceived Behavioral Control* tidak berpengaruh terhadap *Behavior*

Dasar Pengambilan Keputusan :

- Jika Nilai Probabilitas (p) < 0.05 Maka H₀ diterima
- Jika Nilai Probabilitas (p) > 0.05 Maka H₀ ditolak

Berdasarkan hasil analisis SEM dengan menggunakan Program AMOS 22, besarnya pengaruh *Perceived Behavioral Control* terhadap *Behavior* sebesar positif 0.187 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.298. Dengan nilai probabilitas (p) > 0.05, sehingga dinyatakan bahwa Hipotesis H_0 Ditolak. Berarti tidak terdapat pengaruh yang *Perceived Behavioral Control* terhadap *Behavior*.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Tidak Langsung *Attitude Toward* Terhadap *Behavior* Melalui *Intention Behavior*.

Gambar 4.5. Pengaruh tidak langsung *Attitude Toward* terhadap *Behavior* melalui *Intention Behavior*.

Pengaruh tidak langsung *attitude toward* terhadap *behavior* melalui *intention behavior* yang diperoleh sebesar $0.756 \times 0.691 = 0.523$. Berarti persentase pengaruh tidak langsung *attitude toward* terhadap *behavior* melalui *intention behavior* diperoleh sebesar 52.30% sedangkan sisanya sebesar 47.70% dipengaruhi faktor lain diluar model

Besarnya pengaruh *Attitude Toward* terhadap *Intention Behavior* sebesar positif 0.756 dengan nilai probabilitas (p) sebesar ***. Dengan nilai probabilitas (p) < 0.05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara *Attitude Toward* terhadap *Intention Behavior*. Kemudian tanda positif berarti bahwa

makin tinggi *Attitude Toward* maka makin tinggi pula *Intention Behavior* terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan apa yang telah diteliti oleh Dennis Defri (2012) tentang Kajian Persepsi Mahasiswa Terhadap Pilihan Menggunakan Sepeda Motor Untuk Perjalanan Kuliah Dengan Metode Theory of Planned Behaviour (TPB) yang menghasilkan bahwa sikap (*Attitude Toward*) berperan dalam menjelaskan intensi mahasiswa yang menggunakan sepeda motor untuk perjalanan kuliah. *Behavioural belief* sebagai konsekuensi positif yang terkuat mempengaruhi intensi adalah: “moda yang efisien dan efektif”; “moda yang murah”; “lebih memiliki kemampuan untuk memilih jalan”; dan “moda tercepat”. Sedangkan *behavioural belief* sebagai konsekuensi negatif yang terkuat adalah “bukan satu-satunya moda yang bisa membantu menuju kampus”; “moda yang cukup repot”; “bukan moda teraman”; “kecenderungan bisa megebut dan menyiap”; dan “lebih memiliki gengsi”.

Ini sejalan dengan pendapat Ajzen (2005) bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh evaluasi individu mengenai hasil yang berhubungan dengan perilaku dan dengan kekuatan hubungan dari kedua hal tersebut. Sikap (*attitude*) mempunyai peran yang penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi dan status kepribadian, secara timbal balik faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku. Peneliti kemudian menyimpulkan sikap sebagai disposisi individu untuk berperilaku yang didasarkan pada *belief* beserta evaluasinya

terhadap suatu obyek, orang atau kejadian, yang kemudian diekspresikan dalam bentuk kognitif, afektif, dan konatif.

2. Pengaruh Tidak Langsung *Subjective Norm* Terhadap *Behavior* Melalui *Intention Behavior*.

Gambar 4.6. Pengaruh Tidak Langsung *Subjective Norm* Terhadap *Behavior* Melalui *Intention Behavior*.

Pengaruh tidak langsung *subjective norm* terhadap *behavior* melalui *intention behavior* yang diperoleh sebesar $0.198 \times 0.691 = 0.137$. Berarti persentase pengaruh tidak langsung *subjective norm* terhadap *behavior* melalui *intention behavior* diperoleh sebesar 13.70% sedangkan sisanya sebesar 23.40% dipengaruhi faktor lain diluar model.

Besarnya pengaruh *Subjective Norm* terhadap *Intention Behavior* sebesar positif 0.198 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.146. Dengan nilai probabilitas (p) > 0.05 berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Subjective Norm* terhadap *Intention Behavior*.

Kemudian hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Naomi Srie Kusumastutie (2015) terkait Identifikasi Target Intervensi Untuk Mengubah perilaku Aggressive Driving Pada Pengemudi Bus AKAP/AKDP Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior*. Bahwa kemudian hasil yang diperoleh yaitu variabel yang berpengaruh secara signifikan

terhadap perilaku aggressive driving adalah norma subjektif dan persepsi kendali perilaku. Dalam penelitian diketahui bahwa norma subjektif menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan perilaku aggressive driving.

Norma subjektif didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005). Norma subjektif ditentukan oleh kombinasi antara normative belief individu dan motivation to comply.

Norma subjektif merupakan keyakinan individu mengenai harapan orang-orang disekitarnya yang berpengaruh, baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Untuk memahami niat seseorang perlu juga mengukur norma-norma subjektif yang mempengaruhi niatnya untuk bertindak.

3. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung *Perceived Behavior Control* Terhadap *Behavior* Dan *Perceived Behavior Control* Terhadap *Behavior* Melalui *Intention*.

Gambar 4.7. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung *Perceived Behavior Control* Terhadap *Behavior* Melalui *Intention*

Pengaruh langsung *perceived behavior control* terhadap *behavior* yang diperoleh sebesar 0.187. Berarti persentase pengaruh tidak langsung *perceived*

behavior control terhadap *behavior* melalui *intention* diperoleh sebesar 18.70% sedangkan sisanya sebesar 81.30% dipengaruhi faktor lain diluar model

Pengaruh tidak langsung *Perceived Behavior Control* terhadap *behavior* melalui *intention* yang diperoleh sebesar $0.198 \times 0.691 = 0.076$. Berarti persentase pengaruh tidak langsung *Perceived Behavior Control* terhadap *behavior* melalui *intention* diperoleh sebesar 7.60% sedangkan sisanya sebesar 92.40% dipengaruhi faktor lain diluar model.

Besarnya pengaruh *Perceived Behavioral Control* terhadap *Intention Behavior* sebesar positif 0.110 dengan nilai probabilitas (p) sebesar 0.189. Dengan nilai probabilitas (p) > 0.05 . Berarti tidak terdapat pengaruh antara *Perceived Behavioral Control* terhadap *Intention Behavior*.

Hasil yang berbeda diperoleh Rudy Setiawan (2013) terkait Model Perilaku Mahasiswa Pengguna Mobil Ke Kampus Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB), pada hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa konstruk atau variabel *Perceived Behavioral Control* (persepsi kendali perilaku) berkaitan dengan penggunaan mobil ke kampus merupakan faktor psikologis yang lebih mempengaruhi intensi perilaku (BI) mahasiswa menggunakan mobil ke kampus.

Namun menurut Ajzen (2006) menyatakan bahwa intensi dan *perceived behavioral control* adalah berpengaruh terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh individu, namun pada umumnya, intensi dan *perceived behavioral control* tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kontrol penuh terhadap perilaku yang akan ditampilkannya (Nelson, Fishbein, & Stasson; dikutip dalam Abrams &

Moura, 2001). Azwar (dikutip dalam Christanti, 2008) menambahkan, *perceived behavioral control* sangat penting artinya ketika rasa percaya diri individu sedang dalam kondisi yang rendah. *Perceived behavioral control* sebagai fungsi yang didasarkan oleh *belief* yang disebut sebagai *control beliefs*, yaitu *belief* individu mengenai ada atau tidak adanya faktor yang mendukung atau menghalangi individu untuk memunculkan sebuah perilaku. *Belief* ini didasarkan pada pengalaman terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain yang dikenal individu, dan juga oleh berbagai faktor lain yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu mengenai tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karakteristik masyarakat pengguna kendaraan bermotor pribadi sebagai berikut :
 - Adanya kecenderungan dengan kategori sangat setuju pada responden variabel *attitude toward of behavior*.
 - Adanya kecenderungan dengan kategori sangat setuju pada responden variabel *norm subjective* (norma subjektif).
 - Adanya kecenderungan dengan kategori setuju pada responden variabel *perceived behavioral control* (persepsi kendali perilaku).
 - Adanya kecenderungan dengan kategori sangat setuju pada responden variabel *intention behavior* (intensi/niat perilaku).
 - Adanya kecenderungan dengan kategori sangat setuju pada responden variabel *behavior* (perilaku).
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sikap (*attitude toward the behavior*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.

3. Tidak terdapat pengaruh antara variabel norma subjektif (*subjective norm*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.
4. Tidak terdapat pengaruh langsung variabel persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) terhadap perilaku (*behavior*) dan pengaruh tidak langsung variabel persepsi kendali perilaku (*perceived behavioral control*) melalui niat (*intention*) terhadap perilaku (*behavior*) pengguna kendaraan bermotor pribadi di Kota Makassar.

B. Saran

Saran-saran berikut ini dimaksudkan untuk Pemerintah Kota Makassar Khususnya Dinas Perhubungan dan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan dan penyempurnaan penelitian ini.

1. Dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya pernyataan-pernyataan (item) yang digunakan lebih banyak lagi sehingga konstruk atau indikator dari variabel yang ada dapat diperoleh nilai reliabilitas yang lebih tinggi atau mendekati 0.900.
2. Dengan melihat sebaran jawaban responden dengan menggunakan skala *likers* untuk penilaian 1 sampai 5, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan skala *likers* dengan jenjang 1 sampai 7 atau 1 sampai 9, sehingga diharapkan responden dapat menjawab sesuai dengan kondisi dirinya.
3. Perlunya dilakukan tindakan ataupun kebijakan yang lebih tegas dan tepat sasaran agar masyarakat pengguna kendaraan bermotor khususnya kendaraan

pribadi dapat lebih bisa diarahkan untuk mengubah sikap serta perilaku dalam menggunakan dan memiliki kendaraan.

4. Metode pengkajian perilaku pengguna kendaraan bermotor pribadi dengan konsep *Theory Of Planned Behaviour* dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk pengkajian pemilihan moda seperti sepeda motor dan kendaraan bermotor lainnya, tentunya setelah dilakukan penyesuaian dengan karakteristik daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. Sakti Adji Adisasmita. 2011. *Manajemen Transportasi Darat*. Makassar : Penerbit Graha Ilmu.
- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, personality, and behavior (2nd ed.)*. Berkshire: Open University Press.<https://psicoexperimental.files.wordpress.com/2011/03/ajzeni-2005-attitudes-personality-and-behaviour-2nd-ed-open-university-press.pdf>. (diakses tanggal 28 Februari 2016)
- Ajzen, I. 2006. *The theory of planned behavior*. Retrieved January, 09, 2011 <http://people.umass.edu/aizen/tpb.html>. (diakses tanggal 2 Februari 2016)
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- BPS Kota Makassar. 2015. *Makassar Dalam Angka 2015*. Makassar: Penerbit Badan Pusat Statistik Kota Makassar
- Broaddus, Andrea, dkk. 2009. *Manajemen Permintaan Transportasi, Dokumen Pelatihan*. Sektor Proyek Pelayanan Konsultasi Kebijakan Transportasi. Jakarta
- Djakfar, Ludfi. 2010. *Studi Karakteristik Dan Model Pemilihan Moda Angkutan Mahasiswa Menuju Kampus (Sepeda Motor Atau Angkutan Umum) Di Kota Malang*, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya Malang
- Dephub.go.id. 2015. *Benahi Transportasi Kota Makassar, Harus ada Langkah Ekstrim*. <http://dephub.go.id/berita/baca/benahi-transportasi-kota-makassar,-harus-ada-langkah-ekstrim/?cat=QmVyaXRhfHNlY3Rpb24tNjU>. (Diakses 2 Februari 2016)
- Defri, Dennis. 2012. *Kajian Persepsi Mahasiswa Terhadap Pilihan Menggunakan Sepeda Motor Untuk Perjalanan Kuliah Dengan Metode Theory of Planned Behaviour (TPB)*. Fakultas Teknik. Program Studi Teknik Sipil. Jurusan Transportasi. Universitas Indonesia.
- Elliot, M.A. 2004. *The attitudes and behaviour of adolescent road users : an application of the theory of planned behavior*. <http://strathprints.strath.ac.uk/20272/> (diakses tanggal 27 Februari 2016)
- Ettema, Dick., Tim, Schwanen., Harry, Timmermans. 2007. *If you pick up the children, I'll do the groceries: spatial differences in between-partner interactions in out-of-home household activities*. Environment and Planning A 2007, volume 39, pages 2754 – 2773

- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Philippines: Addison-Wesley Publishing Company. <http://people.umass.edu/ajzen/f&a1975.html> (diakses tanggal 28 Februari 2016)
- Ferdinand, A. 2005. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 21*. Cetakan Kelima. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., and Sarstedt, M. 2006. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Latan, Hengky. 2013. *Model Persamaan Struktural Teori dan Implementasi Amos 21*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Latan, Hengky. 2012. *Structural Equation Modeling : Konsep dan Aplikasi menggunakan Program LISREL 8.80*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mulya, Teuku. Andhika. 2009. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Perceived Behavioral Control Terhadap Intensi Menggunakan Transjakarta Untuk Pergi Ke Tempat Kerja*. Fakultas Psikologi. Universitas Indonesia.
- Nasution, M.N. 1996. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Peterson, Rudolf. Carolin, Schafor. 2004. *Perencanaan Tata Ruang Kota dan Transportasi Perkotaan*. GIZ. Jerman
- Said, L, B. 2012. Influenced Factor Due to Service Quality and Satisfaction of Public Transport User at Sulawesi. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 2(8), 8249–8255.
- Santoso, Singgih. 2014. *Konsep Dasar dan Aplikasi SEM dengan AMOS 22*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Santoso, Singgih. 2014. *SPSS 22 from Essential to Expert Skills*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Steg, Linda. 2005. *Car use: Lust and must. Instrumental, symbolic, and affective motives for car use*. Article In Transportation Research Part A Policy And Practice. <https://www.rug.nl/staff/e.m.steg/steglustandmust.pdf> (diakses tanggal 28 Februari 2016)

- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Keenam Belas. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sebastian, Bamberg,. Satoshi, Fujii,. Margareta, Friman,. Tommy, Gärling. 2011. *Behaviour Theory and Soft Transport Policy Measures*. <http://hdl.handle.net/2433/131953> (diakses tanggal 27 Februari 2016)
- Setiawan, Rudy., Santosa, Wimpy., Sjafruddin, Ade. 2013. *Model Perilaku Mahasiswa Pengguna Mobil Ke Kampus Berdasarkan Theory of Planned Behavior. The 16 th FSTPT International Symposium*. UMS Surakarta
- Setiawan, Rudy. 2013. *Keyakinan-Keyakinan Utama Mahasiswa Pengguna Mobil Ke Kampus*, Jurnal Transportasi, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan, Universitas Kristen Petra
- Sugiyanto, Gito. 2013. *Model Pemilihan Moda Dan Perbandingan Perilaku Perjalanan (Studi Kasus Di Yogyakarta Dan Filipina)*. Konferensi Nasional Teknik Sipil ke-7. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sulistyorini, Rahayu. 2014. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tamin, Ofyar, Z. 2003. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: Penerbit ITB
- Tangkudung, Ellen, S.W. 2010. *Persepsi Pengendara Sepeda Motor Terhadap Keselamatan Berlalu lintas Berdasarkan Theory Planned Behavior*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rifusa, Agus. Imam. 2010. *Analisis Faktor-faktor Permintaan Transportasi Busway*. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132635-T%2027840-Analisis%20faktor-Tinjauan%20literatur.pdf> .(diakses tanggal 27 Februari 2016)
- Polhaupessy, Leonard F. el.al. 2006. *Perilaku Manusia (Pengantar Singkat Tentang Psikologi)*. Bandung: Penerbit PT. Revika Aditama
- Warpani, S. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: Penerbit ITB
- Walgito, Bimo, 2003. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wicaksono, Y, I., Siswanto, Joko. 2014. *Analisis Perilaku Pengguna Angkutan Umum Transportasi Antarmoda*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wright, L. 2005. *Car-Free Development. Sustainable Transport: A Sourcebook for policy-makers in Developing Cities*.

- Yuliyanto, Gaguk. 2015. *Penerapan Model Niat Berperilaku (Behavioral Intention Model) dan Pengaruhnya dalam Fasilitas Pendukung di Bus Trans Jakarta*. Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-2. Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten. Pandeglang, 3 – 4 Desember 2015
- Prattyni, Vinsensia. 2012. *Kepatuhan Masyarakat Kota Makassar Terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Penggunaan Handphone Saat Berkendaraan*. Thesis. Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta